

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

ANAIS

**V CONGRESSO ONLINE
INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE
MENTAL**

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

ORGANIZADORES

CENAT - Centro Educacional Novas Abordagens em Saúde Mental

APOIO

IMHCN - International Mental Health Collaborating Network
INTERVOICE

COMISSÃO CIENTÍFICA

Paul Baker
Leonardo Duarte
Deivisson Vianna
Luciane Kantorski
Rossana Seabra
Adelmo Filho

ILUSTRAÇÃO

José Adelmo da Silva Filho

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

**DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO DA
PUBLICAÇÃO**

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL: BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE
MENTAL. Marília-SP / 2024. 117p.**

1. Saúde mental; 2. Boas práticas; 3. Psiquiatria

Editora: CENAT

Formato: Livro Digital

Veiculação: Digital

ISBN: 978-65-89031-27-7

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL: BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

APRESENTAÇÃO

No V Congresso Online Internacional sobre Boas Práticas em Saúde Mental, discutiram-se boas práticas adotadas na rede de atenção psicossocial e a relevância do protagonismo do usuário em processos de reabilitação psicossocial. O tema central do congresso foi a importância da reforma psiquiátrica para a sociedade e as colaborações das boas práticas em saúde mental para essa reforma.

O evento visou discutir boas práticas em saúde mental implementadas no Brasil, em Portugal e em outros países. Dentre as questões que afligem a sociedade, estavam: saúde mental comunitária, medicalização, acolhimento na crise, CAPS, RAPS, novo olhar para o cuidado baseado no diálogo e desinstitucionalização frente ao modelo biomédico.

O Congresso teve por objetivo promover um espaço de debates e trocas de experiências entre pessoas e organizações que constroem novas práticas em saúde mental, com enfoque na pessoa que vivencia. Os interessados foram convidados a participar do Congresso em Saúde Mental, que ocorreu ao vivo e online, permitindo que o evento fosse acompanhado diretamente de suas casas. Não se tratava de um vídeo aula gravada, mas sim de um evento online e ao vivo.

A idealização desse Congresso advém de articulações entre CENAT (Centro Educacional de Novas Abordagens Terapêuticas) com profissionais, estudantes e professores das áreas da saúde mental, saúde, educação, assistência social, setor judiciário, organizações sociais, IMHCN (International Mental Health Collaboration Network) e especialistas com experiências vivenciais e familiares.

Pablo Valente

Coordenador Nacional

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL: BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

PROGRAMAÇÃO

21 de março 2024

09h:00 - Palestra: As pessoas em sofrimento psíquico são bem-vindas em espaços públicos?

Palestrante: Cris Lopes

10h:40 - Palestra: Saúde mental, cultura e subjetividade: Processos históricos, desafios e alternativas atuais

Palestrante: Daniel Goulart (UNB)

14h:00 - Palestra: Projeto de inovação social na saúde mental em Lisboa: Arte sem preconceito

Palestrante: Catarina Gomes (Portugal)

15h:30 - Palestra: Como a violência urbana tem impacto na saúde mental dos seus moradores

Palestrante: Omar Bravo (Colômbia)

16h:50 - Palestra: Abordagem de Nise da Silveira no cuidado em saúde mental

Palestrante: Walter Melo (UFSJ)

22 de março 2024

09h:10 - Palestra: Como implementar a Recovery em Saúde Mental

Palestrante: Paul Baker (Inglaterra)

10h:40 - Mesa-Redonda: A Implementação do Diálogo Aberto para psicose em Minas Gerais e Portugal mostra-se promissora

Palestrantes: Thiago Magela (Divinópolis/MG) e João G. Pereira (Portugal)

14h:00 - Palestra: Um novo olhar na avaliação

Palestrante: Marcelo Kimati (UFPR)

15h:30 - Mesa-Redonda: CAPS I e o desafio do cuidado em saúde mental em municípios de pequeno porte

Palestrantes: Carla Salarolli (Anchieta/ES) e Sônia Romeiro (Paraguaçu Paulista/SP)

17h:00 - Palestra: Precisamos falar sobre a saúde mental do profissional da saúde

Palestrante: Helena Cortes (UFSC)

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

23 de março 2024

08h:50 - Palestra: A expertise dos/as usuários/as em saúde mental
Palestrante: Martijn Kole (Holanda)

10h:10 - Mesa-Redonda: Guerra às drogas e redução de danos
Palestrantes: Tadeu de Paula (UFRGS) e Andreia Alves (CRESCER - Portugal)

11h:40 - Apresentação de Trabalho

14h:00 - Palestra: A experiência de Ouvir Vozes
Palestrante: Luciane Kantorski (UFPEL), Luana Borges (UNIPAMPA) e
Roberta Machado (IFRS)

15h:40min - Palestra: Diversidade e o processo de inclusão social
Palestrante: Claudio Mann (FIOCRUZ/IPUB/UFRJ)

17h:00 - Confraternização de Encerramento
Apresentação: Cancioneiros

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL: BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

SUMÁRIO

INTEGRANDO A PSICOPATOLOGIA FENOMENOLÓGICA AO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: REFLEXÕES E POSSIBILIDADES.....	12
ESPAÇO POTENCIAL EM UM HOSPITAL-DIA PSIQUIÁTRICO: EXPERIÊNCIAS DE USUÁRIOS	13
GRUPO DE SAÚDE COM ADOLESCENTES: UMA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO TRANSDISCIPLINAR E INTERSETORIAL.....	14
GRUPO TERAPÊUTICO E A TEMÁTICA DO SUICÍDIO: UMA ANÁLISE NARRATIVA DE LITERATURA.....	15
ESPIRITUALIDADE E SAÚDE: DESAFIOS NA BUSCA DA INTEGRALIDADE HUMANA.....	16
DESENVOLVIMENTO E EFEITOS DA APLICAÇÃO DE UMA ESCALA DE AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE MUSICOTERAPIA EM GRUPO EM PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA	17
ASPETOS CULTURAIS DAS PERTURBAÇÕES DA ANSIEDADE: UMA ANÁLISE COMPARATIVA.....	18
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: AVALIANDO O DESEMPENHO DOS ALUNOS NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA A PARTIR DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO ENSINO MÉDIO DA CIDADE DE MANAUS -AM.....	19
IDEIAS SUICIDAS A PARTIR DE NARRATIVAS ESCRITAS EM LIVROS POR PESSOAS AUTISTAS.....	20
DOR: EXPERIÊNCIA DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM UMA MBULATÓRIO ONCOLÓGICO NO BRASIL	21
OS ATRAVESSAMENTOS DE UM GRUPO OUVIDORES DE VOZES: AEXPERIÊNCIA DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NO INTERIOR DE SÃO PAULO	22
ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO E A PRÁTICA PSICOSSOCIAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	23
O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA NA PERSPECTIVA DE UM CORPO SOCIAL BRANCO.....	24
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE FRENTE AO ESTIGMA DA SAÚDE MENTAL DO HOMEM: REVISÃO INTEGRATIVA.....	25
LITERACIA EM SAÚDE MENTAL ACERCA DA UTILIZAÇÃO EXCESSIVA DA INTERNET E DAS TIC	26
GRUPO OPERATIVO NA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	27
PRESCRIÇÃO DE PSICOFÁRMACOS EM NEUROLOGIA – UMA ANÁLISE DESCRITIVA.....	28
MINDFULNESS: COMO O CONSTRUTO RETIRADO DAS TRADIÇÕES BUDISTAS PODE AUXILIAR NO TRATAMENTO DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA	29
O IMPACTO DO PLANO INDIVIDUAL DE INTERVENÇÃO NA QUALIDADE DE VIDA DE UTENTES DURANTE INTERNAMENTO	30
O ROMPIMENTO DA IDENTIDADE NO CAMPO DE SAÚDE MENTAL: UMA EXPERIÊNCIA EM ESTÁGIO.....	31
ABORDAGEM AO PACIENTE EM COMPORTAMENTO SUICIDA: ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.....	32
A CONSTRUÇÃO DE UM PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE MENTAL	33
PROJETO ESPORTE EM 3 TEMPOS: UM OLHAR SOBRE A SAÚDE MENTAL DOS	

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

PARTICIPANTES NA VISÃO DOS PAIS.....	34
SAÚDE MENTAL: PERCEPÇÕES DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DA ÁREA DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE.....	35
REFLEXÕES PSICANALÍTICAS SOBRE RELAÇÕES PARASSOCIAIS, DISCURSO DE ÓDIO E MARKETING DE NOSTALGIA.....	36
HOMENS E SAÚDE MENTAL: UMA QUESTÃO DE GÊNERO.....	37
EDUCAÇÃO E SAÚDE MENTAL: A EXPERIÊNCIA DE UM GRUPO MULTIDISCIPLINAR NA FRONTEIRA URUGUAIO-BRASILEIRA.....	38
TRAJETÓRIAS PELOS CUIDADOS DE SAÚDE MENTAL DESDE 1971 ATÉ ATUALIDADE, NA REGIÃO DE VISEU.....	39
SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL VOLANTE: INTERFACE ENTRE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE.....	40
A PRÁTICA DO PLANTÃO PSICOLÓGICO NO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS COM IDEAÇÃO SUICIDA EM UM MUNICÍPIO DO RIO GRANDE DO NORTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	41
PROJETO DE EXTENSÃO ESTAMOS AQUI! ACOLHIMENTO, ESCUTA E CUIDADO EM SAÚDE MENTAL EM UM MUNICÍPIO DO RIO GRANDE DO NORTE.....	42
OS BENEFÍCIOS DA ARTE E MUSICOTERAPIA PARA PACIENTES COM TEA.....	43
DINÂMICAS DE CUIDADO EM RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS: UM RELATO DE ESTÁGIO NA SAÚDE MENTAL.....	44
PLANTÃO PSICOLÓGICO: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO ÀS EMERGENCIAS PSICOLÓGICAS EM MUNICÍPIO DO RIO GRANDE DO NORTE.....	45
RELATO DE EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA COM FOCO NO ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL NA COMUNIDADE.....	46
(IN)VISIBILIDADE DOS DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE MENTAL.....	47
ATENDIMENTO DOMICILIAR EM SAÚDE MENTAL COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.....	48
BEM-ESTAR E DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO: PRÁTICAS CORPORAIS COMO ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DO MAL-ESTAR PSÍQUICO.....	49
PREVENÇÃO DO SUICÍDIO EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: UM GUIA DE BOAS PRÁTICAS.....	50
GRAVIDEZ E SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PARANÁ.....	51
NOVEMBRO AZUL E A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL MASCULINA ..	52
FORNECENDO ACESSO À SAÚDE MENTAL: PLANTÕES PSICOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF).....	53
CRÔNICAS DE LONGEVIDADE: A TENDA DO CONTO COMO PRÁTICA INTEGRATIVA NA PROMOÇÃO DE SAÚDE PARA A PESSOA IDOSA.....	54
PLANO DE INTERVENÇÃO: ADOLESCENTES ADICTOS.....	55
EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE A SAÚDE MENTAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.....	56
TECENDO VÍNCULOS DE CUIDADO: OFICINAS PSICOLÓGICAS PARA FAMÍLIAS NO CAPS-i VIVA GENTE.....	57
“REFLORESTANDO MENTES PARA A CURA DA TERRA”: a educação enquanto formação humana e constituinte de sujeitos ecológicos.....	58
O PAPEL DE UMA LIGA ACADÊMICA DE PSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL NA PROMOÇÃO DE NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL.....	59

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

A ARTE NA COMUNIDADE - UM EXEMPLO DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL NA INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA.....	60
GRUPO OPERATIVO COM MÃES NO CONTEXTO DE UTI NEONATAL.....	61
RODA DE CONVERSA - FERRAMENTA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DE MULHERES QUE VIVENCIAM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	62
O PROCESSO DE TRABALHO E APRENDIZAGEM EM UMA RESIDÊNCIA DE PSICOLOGIA NA ATENÇÃO À CRISE - INTERCONSULTA PSICOLÓGICA.....	63
O PROCESSO DE TRABALHO E APRENDIZAGEM EM UMA RESIDÊNCIA DE PSICOLOGIA NA ATENÇÃO À CRISE - INTERCONSULTA PSICOLÓGICA.....	64
RELATO DE EXPERIÊNCIA EM CAPS IJ: A IMPORTANCIA DE ELUCIDAR A CULTURA SINCRÔNICA À PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL.....	65
PRÁTICA DE GRUPOS PSICOTERAPÊUTICOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO POTENCIALIZADORA NO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	66
CLUBE CINELIVRO: A ARTE COMO FERRAMENTA DE INTERVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE.....	67
DIAGNÓSTICO INFANTIL DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS: UMA AÇÃO MULTIPROFISSIONAL.....	68
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NA CONSTRUÇÃO DO CUIDADO PARA PREVENÇÃO DO SUICÍDIO.....	69
ANÁLISE DOS ÓBITOS POR LESÕES AUTOPROVOCADAS INTENCIONALMENTE NO BRASIL.....	70
AVALIAÇÃO DOS PADRÕES DAS INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS EM SÃO PAULO.....	71
GRUPO DE MULHERES COMO ESTRATÉGIA DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER USUÁRIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS.....	72
O PAPEL DA FIGURA FEMININA EM FILMES INFANTIL: UMA ANÁLISE SOBRE ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO.....	73
OS CAMPOS DE ESTÁGIO EM SAÚDE MENTAL E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA DOCENTE.....	74
O CUIDADO E A SAÚDE MENTAL COMO DISPOSITIVOS ORIENTADORES DA PRÁTICA NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	75
CARTOGRAFIAS DO SABER-FAZER NO ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE MULHERES TRANS E TRAVESTIS NEGRAS EM SITUAÇÃO DE RUA.....	76
INTERVENÇÕES PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE.....	77
O TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO (TOC) NA POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL.....	78
IMPLEMENTAÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE EM UM SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL.....	79
NOVAS MODALIDADES TERAPÊUTICAS EM SAÚDE MENTAL DOS TRABALHADORES – O MINDFULNESS NO LOCAL DE TRABALHO.....	80
BEM ME QUERO: EMPODERAMENTO FEMININO E PRÁTICAS DE AUTOGESTÃO EM UM COLETIVO DE SAÚDE MENTAL DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM JOÃO PESSOA/PB.....	81
JANELA ABERTA: ENTRELAÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COM EXPERIÊNCIA UNIVERSITÁRIA.....	82
MUSICOTERAPIA – A ARTE ALIADA À SAÚDE MENTAL.....	83
Huddle como ferramenta facilitadora do cuidado e da comunicação na internação psiquiátrica.....	84

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

AROMATERAPIA E SUAS INDICAÇÕES NO COTIDIANO DO TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA	85
PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - A DISCUSSÃO ACADÊMICA COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO.....	86
SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM UM CONTEXTO DE HOSPITAL PSQUIÁTRICO: RELATODE EXPERIÊNCIA	87
INFLUÊNCIA DE SEGMENTOS DA ARTETERAPIA NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM PESSOAS NO ESPECTRO AUTISTA	88
ADOCIMENTO MENTAL RELACIONADO AO PROCESSO DE TRABALHO: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	89
TECENDO REDES DE CUIDADO: ESTRATÉGIAS COLETIVAS EM SAÚDE MENTAL NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ.....	90
PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS A SENTIMENTOS SUICIDAS EM ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS.....	91
FATORES ASSOCIADOS AO AUMENTO DE PREVALÊNCIA DE TDAH E SUA RELAÇÃO COM SOBREDIAGNÓSTICO E SOBREMEDICAÇÃO	92
ANSIEDADE E ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO.....	93
TRAVESSIAS PARA A ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ADOLESCENTES NO CAPSIJ	94
AVANÇOS NAS ESTRATÉGIAS COLETIVAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NO CAPS DE NOVA XAVANTINA-MT	95
A LUTA POR UMA IDENTIDADE SILENCIADA: MANEJO DE IDEAÇÃO SUICIDA EM UM ADOLESCENTE TRANSGÊNERO	96
EDUCAÇÃO EM SAÚDE E SUAS ESPECIFICIDADES NO CAMPO DA SAÚDE MENTAL	97
A ATENÇÃO E O CUIDADO PARA COM OS ESTUDANTES DO CEPROCAMP: OSERVIÇO DE APOIO ESCOLAR – SAE COMO SUPORTE EM SAÚDE MENTAL	98
EMBELEZE-SE: DIÁLOGOS SOBRE DESIGUALDADES, GÊNERO E SEXUALIDADE.....	99
INSÔNIA OCASIONAL E INTERVENÇÃO COM BASE NA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	100
AMBIÊNCIA/CONVIVÊNCIA COMO COMPLEMENTARIDADE: INSTALAÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) III JOAQUIM AVAMILANO EM SANTO ANDRÉ/SP	101
MORAR, ACESSAR, VIVER E CONVIVER: EXPERIÊNCIA EM UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE SÃO PAULO	102
ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM GRUPO: Um estudo sobre reabilitação psicossocial e reinserção social no tratamento especializado de usuários de álcool e outras drogas	103
AROMATERAPIA	104
SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA NA DOENÇA MENTAL: COMO ABORDAR?.....	105
MORTES POR SUICÍDIO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM COMPARATIVA ENTRE 2019 E 2023	106
A LÓGICA MANICOMIAL E SEUS VESTÍGIOS: OBSERVAÇÕES DE UMA DISCENTE A PARTIR DE UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM UM CAPS	107
HOMOFOBIA CONTRA PESSOAS LGBTQIA+ E SEUS EFEITOS NA SAÚDE MENTAL E NO DESEMPENHO OCUPACIONAL	108
INTERFACES DA PSICOLOGIA NA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	109
SAÚDE MENTAL MATERNA: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	110
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	111

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

O IMPACTO DOS IDEAIS ESTÉTICOS VEICULADOS PELAS REDES SOCIAIS VIRTUAIS NA SAÚDE MENTAL NAS MULHERES	112
A EFETIVIDADE DA TÉCNICA DE NEUROFEEDBACK NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM DEPRESSÃO MAIOR: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	113
“CUIDAR DE QUEM CUIDA”: AÇÕES DE CUIDADO COM PROFISSIONAIS DOCENTES DE UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA	114
BOAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO LGBTQIA+	115
A IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO	116
CAPUZES DA SAÚDE MENTAL NO ADOLESCER	117

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL: BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

INTEGRANDO A PSICOPATOLOGIA FENOMENOLÓGICA AO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: REFLEXÕES E POSSIBILIDADES

Julia Marques de Souza Silva

Em sua amplitude, a fenomenologia filosófica se fundamenta como um método que evidencia um intrínseco interesse pelo fenômeno, direcionando-se ao que se manifesta. Através desse limiar, a psicopatologia fenomenológica parte do pressuposto de que a experiência psicopatológica emerge de uma vivência singular da realidade. O entrelaçamento da fenomenologia com a clínica é direcionado para a compreensão das vivências subjetivas, visando superar a mera descrição e classificação sintomatológica. Este estudo procura compreender como a psicopatologia fenomenológica percebe a complexidade da experiência de indivíduos em sofrimento, assim como, busca explorar sua influência na prática do cuidado em saúde mental. Portanto, ao indagar novas abordagens no contexto do cuidado, propõe-se mergulhar nas profundezas da experiência daqueles que enfrentam condições psicopatológicas, elevando os sintomas a características mais abrangentes. A metodologia utilizada consiste em uma revisão de literatura, na qual foram consultados periódicos da PePSIC, SciELO e Lilacs. Os resultados apontam para uma concepção marcante entre sintoma e fenômeno. Frequentemente, ao confrontar a noção de sintoma, os manuais de diagnóstico tendem a restringir possibilidades, tornando-se uma abordagem limitada para a compreensão do indivíduo em sofrimento. Em contrapartida, ao deparar-se com o fenômeno, torna-se viável explorar o modo de ser global do sujeito, que se manifesta em cada um dos fenômenos percebidos, analisando minuciosamente a significação dos comportamentos e da compreensão da experiência. O cuidado na clínica fenomenológica enfatiza a escuta como um modo de compreensão do vivido do indivíduo, pautando a liberdade como um elemento central para estes que enfrentam experiências psicopatológicas. Esta atitude não apenas fortalece autonomia, mas atua no sentido de desvelar o que está encoberto, abrangendo sua totalidade. Ao participar de uma clínica fenomenológica, há uma revelação essencial do fenômeno e do "Lebenswelt" (mundo vivido), constituindo-se como o cerne determinante na psicopatologia fenomenológica. Esse aspecto, por si, contempla um elemento potencializador nas possibilidades de cuidado em saúde mental.

Palavras-chave: Psicopatologia Fenomenológica; Fenomenologia; Saúde Mental.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

**ESPAÇO POTENCIAL EM UM HOSPITAL-DIA PSIQUIÁTRICO: EXPERIÊNCIAS
DE USUÁRIOS**

Natália Palomares, Carmen Lucia Cardoso

A prática profissional da saúde mental no Brasil atravessou inúmeras transformações a partir do final da década de 1970, com destaque para o movimento da Reforma Psiquiátrica que proporcionou uma nova perspectiva de cuidado à pessoa em sofrimento mental. A partir de um novo contexto de assistência com foco extra-hospitalar e psicossocial, surgiram os Hospitais-dia como serviços intermediários entre a internação total e os ambulatorios, operando com equipes multiprofissionais, grupos terapêuticos e atendimentos aos familiares dos usuários do serviço, potencializando trocas de experiências e estabelecimento de relações interpessoais. Assim, o presente estudo foi realizado com o objetivo de compreender a vivência da formação de vínculos através da perspectiva de usuários de um Hospital-dia psiquiátrico. Dessa forma, foi desenvolvida uma pesquisa de natureza clínico-qualitativa, de abordagem psicanalítica, com foco no referencial teórico de Winnicott. Os instrumentos utilizados foram entrevista semi-estruturada e observação participante. Foram realizadas duas entrevistas com onze usuários de um Hospital-dia, no período inicial e final de internação, totalizando vinte e duas entrevistas, as quais abordaram temas sobre a vivência do sofrimento mental e da formação de vínculos no hospital. A partir da análise dos dados foram construídos dois eixos temáticos: 1) *Hospital como ambiente facilitador* – aborda as experiências de vincular idade dos usuários com o serviço durante a internação, tanto com as atividades realizadas, como com os profissionais, indicando o surgimento de um espaço potencial a partir de um ambiente facilitador que possibilitou o desenvolvimento de capacidades dos usuários durante o tratamento; 2) *Diante da independência relativa* – aponta as vivências dos usuários no momento da alta, indicando sentimentos de segurança e maior autonomia juntamente com a percepção da necessidade de seguir obtendo apoio das relações construídas durante a internação, tanto com outros usuários como com a equipe e a instituição. Portanto, a partir da análise dos temas citados por meio de uma perspectiva winnicottiana, foi possível obter uma ampliação sobre a compreensão da formação de vínculos no serviço do Hospital-dia, o que contribui para a promoção de saúde mental e para o desenvolvimento de reflexões sobre estratégias de atenção psicossocial em um contexto de internação psiquiátrica.

Palavras-chave: Hospital-dia; Saúde mental; Vínculo.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**GRUPO DE SAÚDE COM ADOLESCENTES: UMA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO
TRANSDISCIPLINAR E INTERSETORIAL**

Hellen Marostica, Leilane Ziegler da Cruz

O Grupo Saúde é uma estratégia coletiva de cuidado construída através do diálogo entre uma Unidade Básica de Saúde, uma escola social e a E-Multi (Equipe Multiprofissional da Atenção Primária à Saúde) de um município do sul do Brasil. Ele foi criado a partir da demanda de um território acerca do intenso e constante sofrimento psíquico apresentado pelos adolescentes, que chegava, de diferentes formas, em todos os serviços citados. O grupo é mediado por duas profissionais residentes em Saúde da Família e Comunidade e os encontros ocorrem semanalmente, contando com rodas de conversa e acolhimento dos adolescentes, prática de exercício físico e momentos de educação em saúde. Este espaço foi desta forma planejado pois parte da compreensão de saúde integral e do entendimento do sujeito sendo biopsicossocialmente constituído e constantemente atravessado pelos determinantes sociais da saúde e pelos marcadores sociais da diferença que constroem suas subjetividades. Nesta perspectiva, não seria coerente a construção de intervenções que viessem de apenas um olhar, ou mesmo de um só setor. Assim, foram construídas ferramentas a serem trabalhadas nos encontros, como jogos de tabuleiros sobre cidadania, quebra-cabeça a respeito do conceito de saúde, entre outros instrumentos de autoconhecimento e construção compartilhada de saberes e práticas. Até o momento, o grupo já teve participação de assistentes sociais, nutricionista, médica, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, todos atuantes na escola, na UBS, na E-multi e no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da região, seja na mediação ou na participação ativa como ouvintes e colaboradores do espaço, o que contribui para o enriquecimento do diálogo. Além dos momentos em que o grupo ocorre, são realizadas reuniões periódicas para avaliação e planejamento, também transdisciplinar. Defendemos que atuar de forma intersetorial e transdisciplinar contribui para compreensões ampliadas do território e da realidade de saúde, fortalece a luta antimanicomial e os pressupostos da Reforma Psiquiátrica e, também, combate ideais binários e segregadores ainda presentes em nossa sociedade. Com a criação deste dispositivo de cuidado foi possível perceber a criação e fortalecimento de um espaço seguro e acolhedor para os adolescentes, bem como o desafiador exercício, para os profissionais, de expansão das possibilidades das suas categorias, quando em contato com um trabalho transdisciplinar.

Palavras-chave: Adolescências, práticas coletivas, cuidado compartilhado.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL
GRUPO TERAPÊUTICO E A TEMÁTICA DO SUICÍDIO: UMA ANÁLISE
NARRATIVA DE LITERATURA

Veridiana de Figueiredo Falleiros Padula, Isabel Cristina Carniel, Vanessa Adriene de Sales

Como um dos pontos estudados pela autora em sua dissertação de mestrado em andamento, este trabalho aborda a aplicação da prática de grupo terapêutico como sendo um importante veículo para promoção da saúde por se configurar como uma terapia acolhedora para a compreensão, intervenção, conscientização, saúde, aprendizagem e bem-estar daqueles que estão passando pela dor do luto e enlutados por suicídio. Com o intuito de abranger o conhecimento sobre grupos terapêuticos e a temática do suicídio, este estudo levanta questionamentos e reflexões sobre a estigmatização daqueles que carregam tamanha dor e muitas vezes são ignorados socialmente. O estudo levanta hipóteses sobre a possibilidade de grupos terapêuticos serem um espaço privilegiado de elaboração de experiências junto com outras pessoas que estão passando por vivências semelhantes. Objetivou-se, através de uma revisão narrativa, discutir relações entre a práticas de grupos com pessoas enlutadas e sobreviventes por suicídio, por esse motivo, foram combinados descritores como: “Grupo Terapêutico + Luto, Suicídio; Morte; Sobreviventes” através das plataformas: Scielo, BVS ePubMed. A pesquisa limitou-se a artigos nos últimos 5 anos em português. Foram encontrados nas 3 plataformas com os 3 descritores o total de 231 artigos, contudo, foram utilizados apenas 7 artigos. O resultado da busca evidenciou uma carência sobre o assunto, pois não foram encontradas pesquisas relacionadas ao grupo terapêutico com pessoas enlutadas por suicídio nas fontes pesquisadas. Por um lado, estes dados encontrados na literatura científica apontam para a necessidade de um olhar mais atento para a carência de tais grupos abordando a temática do suicídio, pois ilumina um importante retrato do tabu e falta de acolhimento para com a vulnerabilidade da vida. Ao mesmo tempo, indicam a necessidade da criação de mais espaços de compartilhamento através de grupos terapêuticos com pessoas enlutadas por suicídio. Palavras-chave: Suicídio, Grupo Terapêutico, Morte.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL
ESPIRITUALIDADE E SAÚDE: DESAFIOS NA BUSCA DA INTEGRALIDADE
HUMANA

Cristina Galdino de Alencar

O artigo analisa o papel crucial da espiritualidade na promoção da saúde holística. Por meio de uma revisão da literatura, destaca-se a espiritualidade como um elemento essencial para compreender a saúde como um fenômeno complexo e multifacetado. Sua consideração nos cuidados de saúde pode resultar em uma abordagem mais humanizada e integrada. Além disso, o artigo define a espiritualidade como um conceito abrangente que não se limita às dimensões religiosas, mas também engloba experiências e valores que conferem significado e propósito à vida. São discutidos os desafios e limitações na integração da espiritualidade nos cuidados de saúde, como a falta de capacitação dos profissionais de saúde nesse domínio e a resistência de alguns pacientes em compartilhar suas crenças e valores espirituais. Conclui-se que a espiritualidade deve ser reconhecida como um componente relevante na promoção da saúde integral, e sua inclusão nos cuidados de saúde pode contribuir para uma abordagem mais humanizada e integrada do ser humano.

Palavras-chave: Espiritualidade. Saúde. Integralidade Humana.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**DESENVOLVIMENTO E EFEITOS DA APLICAÇÃO DE UMA ESCALA DE
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE MUSICOTERAPIA EM GRUPO EM PESSOAS
COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA**

Frederico Goncalves Pedrosa

A dependência química (DQ) é uma das psicopatologias atendidas por profissionais da musicoterapia (MT) nos cuidados em saúde mental. Uma das formas de demonstrar a eficácia de tratamentos terapêuticos é por meio de instrumentos que ajuízam intervenções de forma padronizada. Esta pesquisa psicométrica, metodológica e de desenvolvimento teve por objetivo apresentar o desenvolvimento da Escala de Avaliação dos Efeitos da Musicoterapia em Grupo na Dependência Química (MTDQ), um instrumento que avalia os efeitos das técnicas musicoterapêuticas baseado no Modelo Transteórico de Mudança (MTM) e alguns efeitos de sua aplicação. Para tanto utilizamos as diretrizes para construção de Instrumentos de Avaliação Psicológica de Luiz Pasquali. Evidências sobre validade de conteúdo foram levantadas por meio de análise semântica e análise de juízes; evidências de validade interna por meio de análise fatorial confirmatória de itens e estudos de confiabilidade. Os dados foram analisados por meio do R v. 4.2.0. A MTDQ, bem como seus itens e sua estrutura, foi avaliada como pertinente e adequada à população a que se destina e são pertinentes para a avaliação de MT em DQ. Para os estudos de validade estrutural e confiabilidade da MTDQ a amostra por conveniência foi composta por 202 participantes, 154 homens (77,37%), com idade média de 44,7 anos (DP = 12,7). Testamos 3 modelos: unidimensional, com dois fatores correlacionados bifatorial. O modelo bifatorial apresentou melhores índices (CFI = 0,988; RMSEA = 0,048), e é composto pelos fatores processos cognitivos e processos comportamentais, mais um fator geral, que representa a percepção do paciente sobre os efeitos da MT em sua mudança pessoal geral. As pesquisas sobre sua aplicação revelaram que os processos comportamentais são mais relevantes para a percepção dos efeitos da musicoterapia nos processos de mudança desta população e que estes efeitos são preditores significativos de Prontidão para Mudança. Futuras pesquisas, com uma amostra consideravelmente maior, devem avaliar a pertinência dos itens 2, 5, 9 e 15 aos seus respectivos fatores específicos, bem como a pertinência do item 12 para o fator geral bem como verificar a relação das variáveis latentes medidas pela MTDQ com outras.

Palavras-chave: Musicoterapia, Dependência Química, Psicometria.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

**ASPETOS CULTURAIS DAS PERTURBAÇÕES DA ANSIEDADE: UMA ANÁLISE
COMPARATIVA**

Miguel Pires, Ana Salomé Pires, Salomé Mouta, Isabel Fonseca Vaz, Juliana Nunes

INTRODUÇÃO: As perturbações da ansiedade, patologias altamente prevalentes a nível mundial, são associadas a experiências emocionais negativas e impactantes que diferem culturalmente conforme as diferentes crenças, normas sociais e mecanismos de coping. O contexto social influencia significativamente o modo como a ansiedade é percebida, compreendida e gerida. Com este trabalho pretendemos rever as diferenças culturais das perturbações da ansiedade. **MÉTODOS:** Revisão não-sistemática da literatura, baseada na pesquisa extensiva na PubMed usando as seguintes palavras-chave com diferentes combinações: ansiedade, cultura, perturbações da ansiedade. Os resultados da pesquisa, publicados entre 2010 e 2023, foram selecionados conforme o seu grau de pertinência. **RESULTADOS:** Os resultados revelam intrincados padrões culturais influenciadores da expressão e percepção da ansiedade. Em certas culturas, a ansiedade é predominantemente expressa através de sintomas físicos, tais como cefaleias ou epigastralgias, em detrimento da verbalização emocional do *distress*. O estigma cultural que envolve a saúde mental impede, em culturas individualistas, a procura de ajuda, enquanto nas culturas coletivistas é enfatizada a importância do apoio como mecanismo de coping primário. Adicionalmente, as diferenças linguísticas desempenham também um papel crucial na medida em que determinadas línguas dispõem de termos específicos para a articulação da experiência ansiosa, enquanto outras carecem de tradução direta. **CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Este trabalho realça o profundo impacto do contexto cultural na manifestação e gestão da ansiedade. Crenças culturais, normas sociais, experiências históricas e especificidades linguísticas moldam o modo como a ansiedade é compreendida e expressa pelas diferentes populações. O reconhecimento destas variações culturais é imperativo na personalização da intervenção do doente com patologia ansiosa. Apesar da 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Perturbações Mentais contemplar algumas destas diferenças, é necessário um maior investimento no estudo do impacto da cultura nas perturbações ansiosas.

Palavras-chave: cultura, perturbações da ansiedade, DSM.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

**APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: AVALIANDO O DESEMPENHO DOS
ALUNOS NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA A PARTIR DA INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL NO ENSINO MÉDIO DA CIDADE DE MANAUS -AM**

Carlos Eduardo Mota Lopes, Deivila Alves Mota

INTRODUÇÃO: A pesquisa foi motivada ao observar os baixos índices de aprendizagem da Matemática dos alunos das escolas públicas do ensino médio no Brasil, como nas avaliações de Pisa, 2018 e Saeb, 2019. A Matemática sempre foi carregada de barreiras, crenças e dificuldades para sua aprendizagem, seja pelas metodologias utilizadas ou pela falta de conhecimentos dos educadores em novos conceitos que facilitem uma abordagem mais eficiente, principalmente a relacionada com Inteligência Emocional como proposta por Goleman, 1995. Desta forma, optou-se como temática dessa pesquisa “Aprendizagem Significativa: Avaliando o desempenho dos alunos na disciplina de Matemática a partir da Inteligência Emocional. Um estudo de campo na Escola Estadual Brigadeiro João Telles Ribeiro, localizada na Cidade de Manaus/AM-Brasil, no período de 2023”: **OBJETIVOS:** Avaliar o uso da Inteligência Emocional para contribuição na efetividade do processo de ensino-aprendizagem na disciplina de Matemática com os estudantes da 3º série “A” do ensino médio. **METODOLOGIA:** A pesquisa partiu de uma abordagem exploratória-descritiva com o enfoque qualitativo e quantitativo, através da realização de questionários, observações e entrevistas aplicadas para os professores e alunos. **RESULTADOS:** Constatou-se que, conhecer os diferentes perfis emocionais auxiliado pela inteligência emocional dos alunos auxiliam o professor para fazer abordagens pedagógicas individualizadas respeitando as características de cada estudante, como também reconhecer o papel das emoções no contexto das relações interpessoais e de afetividade entre professor e aluno. **CONCLUSÃO:** Evidenciou-se que há uma relação promissora e significativa entre a inteligência emocional na efetividade da aprendizagem da Matemática através da comparação dos perfis emocionais e desempenho dos alunos em sala de aula e com isso, os professores precisam criar condições para um aprendizado mais significativo e pautado nas diferenças de perfis emocionais e em um ambiente acolhedor onde o estudante é o protagonista nesse processo.

Palavras-chave: Aprendizagem, Matemática, Inteligência Emocional, Ensino público, Efetividade.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL
IDEIAS SUICIDAS A PARTIR DE NARRATIVAS ESCRITAS EM LIVROS POR
PESSOAS AUTISTAS

Tatiana Apolinario Camurca

Ao compreender as questões que permeiam a Neurodiversidade, como um movimento social que busca direitos civis, respeito a diferença e inclusão plena para os neurodivergentes, considerando-os indivíduos com configuração neurológica atípica, diferente daquilo que a sociedade classifica como o padrão natural de toda a humanidade. Pretende-se tecer tais entendimentos a partir de conceitos da relação com o que pessoas autistas e suas narrativas publicadas em livros. As narrativas escritas em livros em primeira pessoa, sujeitos autistas trazem falas de pensamento suicidas como uma maneira se suspender o sofrimento, por se pensarem como sujeitos não compreendidos, apontados como estranhos, esquisitos, em muitas narrativas encontram-se declarações da vida em sociedade como uma conquista inalcançável. Construindo e marcando espaços e liberdade ao falarem de si mesmo, sem intermediações, através de suas narrativas escritas, trazem reflexões sobre a vida particular, sobre processo de pensar o próprio pensamento, como modo de educar-se e educar ao outro. Desse modo, é contundente tensionar reflexões e ações como forma de lidar com as demandas da vida atual, marcada por extrema competição, produtivismo exacerbado, velocidade e liquidez da vida. Como forma de aproximação, o processo de colocar o pensamento em forma de palavras, trazer movimentos internos da alma é um confronto e, ao mesmo tempo, traz uma denúncia, da obrigatoriedade de serem e de se comportarem de modo igual, normal, conceitos que ainda precisam serem mais discutidos, uma vez que singularidade é uma marca da vida humana, de como a vida ainda é compreendida dentro de padrões excludentes da diferença. Ao tomar a materialidade constituída por livros publicados por pessoas autistas, poderei exaltar as publicações sobre o tema, que não foram produzidas por profissionais da saúde. São os sujeitos autistas falando de si mesmos, inclusive se posicionando sobre as formas que preferem ser nomeados. Portanto, embora tais pessoas reconheçam inúmeras experiências vividas ocupando a posição de deficiência, reconheçam sofrimentos e exclusões que geraram dores que calejaram e carregaram a visão que tinham sobre si mesmas, lutam para seguirem sendo vistas e posicionadas de outros modos, fora dos modelos da anormalidade.

Palavras-chave: Pessoa autista, Narrativas suicidas, Autismo.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**DOR: EXPERIÊNCIA DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM UMA
MBULATÓRIO ONCOLÓGICO NO BRASIL**

Jordana Rabelo Bergonso

A dor é um dos sintomas mais temidos por pacientes oncológicos adultos. Todavia, também é um dos mais frequentes. No campo da saúde, os significados influenciam o trabalho em equipe, bem como a adesão dos pacientes aos tratamentos. Isso evidencia a importância de pesquisas que tematizam significados relativos a fenômenos humanos complexos, como é o caso da dor. O objetivo geral do presente estudo foi compreender significados atribuídos à dor em pacientes oncológicos adultos por profissionais de um ambulatório especializado. Desenvolvido em consonância com os princípios do método clínico-qualitativo, o presente estudo contou com a participação de 20 profissionais – de cargos diversos – de um ambulatório especializado na assistência em saúde a pacientes oncológicos adultos. O número de participantes foi definido mediante o emprego do critério de saturação temática indutiva. O instrumento utilizado foi uma entrevista semi-dirigida. O *corpus* do presente estudo foi composto pelas transcrições, literais e integrais, das gravações em áudio das entrevistas semi-dirigidas, e foi submetido à análise de conteúdo clínico-qualitativa. As notas de campo forneceram aportes adicionais para tanto. A confirmação da validade das categorias oriundas da análise de conteúdo clínico-qualitativa foi efetuada por meio de uma reunião com outros pesquisadores do grupo de pesquisa, predominantemente pós-graduandos. Foram obtidas, assim, três categorias. A primeira categoria reúne relatos de acordo com os quais, para os participantes, a dor é um fenômeno subjetivo, porém invariavelmente multifatorial e penoso, em especial para pacientes oncológicos adultos e seus familiares, até porque se relaciona com o medo da morte. Já os relatos agrupados na segunda categoria revelam que os participantes compreendem que valorizam mais a própria vida depois que passaram a se dedicar à assistência a pacientes oncológicos adultos com dor, apesar de reconhecerem que o trabalho provoca também vivências negativas, as quais são acentuadas quando tal público não é visto como prioritário nos serviços de saúde. Por fim, a terceira categoria se organizou em torno de relatos que evidenciam a importância, para os participantes, de profissionais especializados e que tanto devem ser acolhedores quanto ser acolhidos em prol da assistência a pacientes oncológicos adultos com dor.

Palavras-chave: Dor, Percepção, Pesquisa Qualitativa.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**OS ATRAVESSAMENTOS DE UM GRUPO OUVIDORES DE VOZES:
A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NO
INTERIOR DE SÃO PAULO**

Thays Arantes Cardoso, Camila Esteves Cambaúva, Vinicius Fernando Agus

O presente trabalho tem como propósito explorar os desafios e as vivências singulares de um grupo de ouvintes de vozes em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). A motivação para esta pesquisa surge da necessidade de incorporar novas abordagens em saúde mental e adotar uma perspectiva despatologizante diante da experiência humana de ouvir vozes. Nesse contexto, busca-se compreender o cuidado para além do paradigma tradicional, explorando alternativas que considerem a subjetividade e singularidade do indivíduo. A ênfase recai na importância de transcender a visão convencional da psicopatologia, promovendo abordagens mais inclusivas e humanizadas no âmbito da saúde mental. O Hearing Voices Movement (HVM) - Movimento Internacional dos Ouvintes de Vozes - teve origem na década de 80 através da colaboração entre o psiquiatra holandês Marius Romme, sua paciente Patsy Hage e a pesquisadora Sandra Escher. Composto por ouvintes, familiares e pesquisadores, o movimento busca questionar e reformular abordagens biomédicas tradicionais sobre a experiência de ouvir vozes, promovendo estruturas de enfrentamento, redefinindo relações de poder e conhecimento, e defendendo os direitos dos que ouvem vozes, destacando-se pela criação de grupos de suporte em pares. Este estudo tem como objetivo relatar as vivências de um grupo de ouvintes de vozes, criado em 2023, com reuniões semanais, composto por usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O propósito da criação deste grupo é aprimorar a convivência com as vozes, promovendo o compartilhamento de experiências, informações e estratégias de enfrentamento. Destaca-se, nessa abordagem, a habilidade de abordar as vozes como experiências autênticas na vida das pessoas, sem a necessidade de classificá-las como sintomas de uma doença, mas sim compreendendo-as em um contexto mais amplo de narrativas pessoais e significados para os indivíduos que as vivenciam. Contudo, a adoção de novas abordagens em saúde mental enfrenta desafios decorrentes da persistência da cultura manicomial, mesmo quase 25 anos após a Reforma Psiquiátrica. Nessa experiência, observam-se os diversos atravessamentos enfrentados, buscando compreender as complexidades envolvidas na escuta das vozes e os impactos dessa experiência no contexto psicossocial. Também serão apresentados os obstáculos enfrentados na criação, desenvolvimento e manutenção deste grupo de apoio, assim como o preconceito associado a essa abordagem.

Palavras-chave: Novas abordagens em saúde mental, despatologização, ouvintes de vozes.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO E A PRÁTICA PSICOSSOCIAL: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA**

Maria Laura Marques Rocha, Isabella Cristina Barral Faria Lima

O Serviço Residencial Terapêutico (SRT) busca garantir direitos de pessoas que passaram por longas internações psiquiátricas e busca promover o cuidado dentro da lógica psicossocial. Este trabalho se propõe a relatar a experiência de Acompanhamento Terapêutico (AT) realizado por uma estagiária de psicologia, no segundo semestre de 2023, a partir de um SRT localizado em Belo Horizonte/MG. Foram realizados encontros semanais entre os meses de agosto e dezembro, com cerca de 120 minutos de duração cada, no próprio SRT ou em territórios urbanos escolhidos pelo acompanhado. O acompanhado foi o morador Carlos, de 64 anos, com suspeita diagnóstica de demência. Antes de se tornar morador do SRT, Carlos passou 31 anos internado em instituições psiquiátricas. Atualmente Carlos possui vínculo com a irmã, que tem sua tutela, além disso ele gosta de contar sua história e relata situações marcantes. Consideramos que dentro da perspectiva psicossocial da desinstitucionalização, o AT é um trabalho de relevância pois permite ao acompanhado a possibilidade de um cuidado singular orientado pela sua demanda e que inclui, quando pertinente, a circulação pela cidade, possibilitando a ampliação de territórios existenciais. Apesar da ansiedade experienciada pela estagiária no início da prática, à medida que o vínculo terapêutico se fortaleceu, percebemos que a confiança é um processo mútuo. Enquanto Carlos ganhava confiança na sua AT, ela também ganhava confiança em si mesma. Nos três primeiros encontros não houve saída, depois as saídas incluíram, dentre outros espaços, a sorveteria e o cinema. Nas saídas, tivemos que lidar com situações provocadas por uma sociedade que ainda acredita que pessoas em sofrimento mental não deveriam estar nos espaços públicos, mas internadas em hospitais psiquiátricos. Porém, ao encontrarmos empatia nas saídas, pudemos viver uma parte do que propõe a Reforma Psiquiátrica. As situações descritas indicam como a experiência ressoou na estagiária e os desafios encontrados, principalmente nos momentos em que o morador pôde frequentar outros ambientes, que muitas vezes não tinham a acessibilidade necessária. O estágio possibilitou o amadurecimento da estudante, tendo a supervisão como apoio essencial para se sentir mais segura e satisfeita com seu desempenho. Apostamos que o trabalho de AT foi benéfico para Carlos, que teve momentos exclusivos para ser ouvido de forma qualificada e para exercitar seu direito de ocupar a cidade.

Palavras-chave: Acompanhamento Terapêutico, Atenção Psicossocial, Serviço Residencial Terapêutico.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA NA PERSPECTIVA
DE UM CORPO SOCIAL BRANCO**

Anthony Fernando Souza de Paula

Considerando que a hierarquização étnica no Brasil se fundou pela via da colonização europeia e que a dominação e estigmatização dos grupos tidos como não brancos se deu pela justificativa da inferioridade dos mesmos, esta pesquisa realiza o questionamento de quais os impactos e influências do racismo sobre o desenvolvimento da identidade do negro no Brasil, posto que, ainda, na atualidade, se pode perceber os resquícios do período colonial, que utilizada classificação dos traços fenotípicos para demarcar quais são os corpos passíveis de uma constituição de identidade livre e quais são os corpos inferiorizados por carregarem a herança da impossibilidade de um pertencimento social. Logo, esta pesquisa tem por objetivo central analisar os processos de constituição da identidade preta em um corpo social que se debruça a reivindicar um privilégio branco. Para acompanhar o processo de produção da identidade negra, este trabalho se apoiou da metodologia cartográfica, método este de base qualitativa das ciências humanas que se dedica a realizar o mapeamento de instâncias de ordem existencial, afim de intervir politicamente em seus espaços de análise, sem ignorar as relações afetivas que se implicam na criação das relações do campo social. Obteve-se, com o acompanhamento dos processos de produção subjetiva, o resultado de que a identidade negra é afetada por uma complexa estrutura social que ocasiona barreiras para o desenvolvimento total destas identidades, dado que, as mesmas realizam trocas intersubjetivas em um mundo que acredita que elas não deveriam fazer parte dele. Conclui-se que, enquanto um trabalho que se constitui dentro da cartografia e que se dispõe a compreender quais os traumas causados a população Negra e seus devires em nosso campo social, esta pesquisa teve como fim a contribuição para as discussões sobre a saúde mental da população negra enquanto sujeitos de direitos.

Palavras-chave: Identidade Negra; Racismo; Psicologia.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

**ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE FRENTE AO ESTIGMA DA SAÚDE MENTAL DO
HOMEM: REVISÃO INTEGRATIVA**

Maria Paula Martins de Andrade, Maria Paula Rodrigues Borborema, Mariana Silva Pessoa,
Miquéas Ferreira Silva, Selene Cordeiro Vasconcelos

A masculinidade e o papel social exigido do homem tem sido relacionado ao estigma da saúde física e mental, interferindo no processo de busca do cuidado pelo homem. Sob essa perspectiva, a Atenção Primária figura como um cenário primordial de cuidado para essa população. Nesse contexto, buscou-se investigar a atuação da Atenção Primária à Saúde frente ao estigma da saúde mental do homem. Trata-se de uma revisão integrativa elaborada de acordo com as diretrizes metodológicas *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), e estratégia PICOS, para a elaboração da pergunta norteadora: como a Atenção Primária à Saúde atua frente ao estigma da saúde mental do homem? Para tanto, foi realizado o cruzamento parametrizado de descritores nas bases de dados: Web of Science, PsycINFO, SCOPUS e PubMed. Foram resgatados 596 artigos, dos quais 13 foram selecionados para a amostra desta revisão, com um predomínio de artigos desenvolvidos na Europa e América do Norte. Identificou-se que o estigma da saúde mental do homem pode estar relacionado a masculinidade e ao papel cultural do homem, representado por suas barreiras atitudinais à busca do cuidado em saúde, a falta de confiança em abordagens alternativas de cuidados, a relutância em divulgar seus sintomas de saúde física e mental, tendência à autoconfiança e à resolução dos próprios problemas. A Atenção Primária, no intuito de minimizar o estigma ao cuidado do homem, promove o atendimento individual, grupal, aconselhamento e psicoterapia, além do incentivo ao letramento em saúde, promoção de um ambiente amistoso e de estratégias específicas que abordem as necessidades de saúde baseadas no gênero. Destaca-se o atendimento grupal, como importante estratégia para reduzir o estigma, pois promove troca de experiência e rede de apoio entre os participantes, além de oportunidades de liderança entre os pares. Diante deste contexto, esse artigo de revisão possibilitou a construção de uma visão ampliada acerca do estigma da saúde mental do homem e como a Atenção Primária à Saúde pode atuar na desconstrução de barreiras e na promoção de um cuidado específico para este grupo vulnerável.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Saúde mental do homem, Estigma.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL
LITERACIA EM SAÚDE MENTAL ACERCA DA UTILIZAÇÃO EXCESSIVA DA
INTERNET E DAS TIC

Ana Maria Gonçalves Gonçalves

A utilização excessiva da internet está a revelar-se um problema de saúde mental. Estima-se que em Portugal 84,5% da população total sejam utilizadores “online, sendo que 20% dos adolescentes são adictos à internet. A dependência da internet está associada a inúmeros problemas como abuso de substâncias, tendência pro isolamento social, depressão e perda de competências socioemocionais. A Literacia em saúde mental (LSM) revela-se pertinente na prevenção de comportamentos de risco, sendo uma área primordial na tomada de decisão em saúde. Com o objetivo de avaliar a percepção dos adolescentes em meio escolar acerca do uso excessivo da internet e das TIC com vista à criação de um recurso de LS tendo em conta as necessidades dos adolescentes, foi realizado um estudo descritivo analítico transversal a uma amostra de 46 adolescentes com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos, com recurso a um questionário aplicado numa comunidade escolar. Os resultados na generalidade apresentam uma amostra bem informada com acesso à informação, mas que não fazem uso dela de forma correta com cerca de 37% a utilizam 2-4 horas diárias a internet seguindo 41,3% mais do que 6 horas ao fim de semana. Cerca de 84,8% identificam consequências corretas da sua utilização excessiva e afirma contribuir para o aumento de problemas de saúde mental (73,9%). 80,4% utilizam a internet para fins de lazer seguindo-se conversação e interação social. Cerca de 50% da amostra não considerou qualquer desvantagem na utilização dos vídeo-jogos. Os pais não supervisionam a Internet por parte dos filhos (60,9%) nem o tempo que acedem (69,6%). O recurso/ferramenta mais evidenciado foi as sessões informativas nas escolas (52,2%), seguindo-se as páginas web (23,9%); A LSM dos adolescentes ainda é incipiente, cuja amostra revela acesso à informação, mas dificuldade no uso e compreensão da mesma o que denota défices na complexidade do conceito. A saúde escolar apontada com um importante recurso de literacia nesta área seguindo-se se as páginas web com criação de conteúdos criativos. É imperativo intervenções nas áreas da psicoeducação familiar, educação digital no adolescente e sua família, seus pares e o ambiente escolar bem como investimento em diretivas governamentais que capacitem adolescentes e famílias e os mobilizem para uma gestão efetivada das famílias na criação de hábitos salubre desde a infância e minimização de riscos em saúde mental.

Palavras-chave: adolescents”; “internet addition disorder “; health literacy”.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL
GRUPO OPERATIVO NA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: RELATO DE
EXPERIÊNCIA

Maria Paula Rodrigues Borborema, Maria Paula Martins de Andrade, Mariana Silva Pessoa, Miquéas Ferreira Silva, Selene Cordeiro Vasconcelos

O grupo operativo tem sido uma importante estratégia de cuidado na atenção psicossocial em saúde mental. O objetivo desse estudo é descrever as concepções de acadêmicos de enfermagem sobre o grupo operativo na atenção psicossocial. Trata-se de um estudo descritivo-reflexivo do tipo relato de experiência realizado a partir de uma sessão de grupo operativo durante a aula sobre abordagem psicossocial como conteúdo teórico-prático da disciplina saúde mental. Foi utilizado a técnica de grupo operativo de acordo com PichonRivière, no intuito de proporcionar uma vivência por meio da simulação dessa intervenção que será executada durante as aulas teórico-práticas em um Centro de Atenção Psicossocial. O grupo operativo proporcionou reflexões acerca da importância do desenvolvimento de competências e habilidades pelos acadêmicos de enfermagem acerca da dinâmica comportamental dos integrantes do grupo, bem como ampliou a compreensão sobre a complexidade do cuidado em saúde mental. Ademais, os acadêmicos conseguiram identificar e aplicar as técnicas de comunicação terapêutica, bem como identificar a inserção do enfermeiro nesse cenário do cuidado em saúde mental. Do exposto, conclui-se que os acadêmicos conseguiram construir um ambiente amistoso e promotor do compartilhar de vivências, compreenderam o conceito de atenção psicossocial, elencaram a importância do relacionamento e a comunicação terapêuticos, o acolhimento, a corresponsabilização do cuidado e a construção de vínculos com a clientela, familiares e colegas de trabalho como aspectos fundamentais para a construção do processo de cuidado em saúde mental. A simulação do grupo operativo proporcionou a percepção do movimento ação-reflexão-ação como essencial à compreensão sobre os fundamentos de práticas do cuidar em enfermagem e colaboração para a inserção do enfermeiro e o processo de mudanças, a partir do cotidiano dos serviços de saúde mental.

Palavras-chave: Enfermagem. Atenção psicossocial. Grupo operativo.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL
PRESCRIÇÃO DE PSICOFÁRMACOS EM NEUROLOGIA – UMA ANÁLISE
DESCRITIVA

Salomé Mouta

Objetivos: Muitas vezes as perturbações psiquiátricas e neurológicas têm características, fisiopatologia e resposta ao tratamento sobreponíveis, bem como comorbilidade frequente. As perturbações psiquiátricas são comuns em pacientes com doença neurológica e tratamentos psiquiátricos têm aplicações e implicações importantes em Neurologia (e vice-versa). Este trabalho pretende avaliar a frequência de prescrição de psicofármacos numa amostra de doentes acompanhados em Neurologia. **Metodologia:** Análise da frequência de doentes medicados com Antidepressivos, Antipsicóticos e/ou Benzodiazepinas/Hipnóticos, com base nas consultas externas de Neurologia de diversas tipologias do Hospital de Braga, ao longo de 3 meses. **Resultados:** Num total de 320 consultas, 57,5% dos doentes eram do sexo feminino e 42,5% do sexo masculino, com uma idade média de 63 anos. Um total de 55% dos doentes estava medicado com pelo menos um psicofármaco – 26,88% com um, 15% com dois, 9,38% com três, 3,12% com quatro e 0,62% com cinco. 47,50% dos doentes estavam medicados com pelo menos um Antidepressivo, 16,88% com antipsicótico e 36,25% com Benzodiazepina/Hipnótico. O Antidepressivo prescrito com mais frequência foi a Sertralina, em 15,94% dos doentes. Relativamente aos Antipsicóticos, o mais utilizado foi a Quetiapina (10,31%). Já o Clonazepam, foi o fármaco mais comum no que toca à classe das Benzodiazepinas/Hipnóticos, sendo prescrito em 8,75% dos casos. **Discussão/Conclusões:** Alguns medicamentos psiquiátricos apresentam um risco significativo de efeitos adversos e interações com medicamentos frequentemente utilizados na Neurologia e, portanto, requerem consideração cuidadosa. Como as perturbações de humor, de ansiedade e psicóticas são muitas vezes crónicas ou recorrentes, o tratamento de manutenção é frequentemente necessário com monitorização contínua e ajuste da dosagem. Não existe uma única opção de tratamento mais eficaz e segura. Assim, é importante que os neurologistas se sintam confortáveis com os psicofármacos mais comuns e que personalizem a seleção terapêutica em conformidade com o perfil de risco/benefício e potenciais interações farmacológicas.

Palavras-chave: Neurologia; Psiquiatria; Psicofarmacologia.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

**MINDFULNESS: COMO O CONSTRUTO RETIRADO DAS TRADIÇÕES BUDISTAS
PODE AUXILIAR NO TRATAMENTO DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE
GENERALIZADA**

Marina Heloisa Sartori

O presente trabalho tem o objetivo de lançar luz sobre a importância dos estudos envolvendo o transtorno de ansiedade generalizada (TAG) e as terapias contextuais, com especial destaque aqui para o construto que está presente em muitas das terapias de terceira onda: o mindfulness ou atenção plena. Tal movimento torna-se necessário visto que é o transtorno de ansiedade com maior prevalência – acredita-se que 5% da população será diagnosticada com o transtorno durante a vida. Além disso, o tratamento considerado padrão-ouro (terapia cognitivo-comportamental clássica) apresenta lacunas a serem preenchidas, já que o TAG é considerado o transtorno de ansiedade com menor índice de sucesso a longo prazo quando comparado a outros transtornos de ansiedade. O *mindfulness*, um construto retirado das tradições budistas, aparece como prática complementar, ganhando um brilho particular na DBT e ACT e focal na Terapia cognitiva com base na atenção plena /Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT). Evidências apontam que o mindfulness é capaz de promover mudanças no córtex pré-frontal dorsolateral e medial, córtexcingulado anterior e posterior, ínsula e amígdala, promovendo mudanças de curto e longo prazo. O método utilizado foi uma revisão da literatura acerca do tema. Observou-se resultados promissores envolvendo a atenção plena como estratégia terapêutica. Estudos apontam que a prática parece causar o aumento da conectividade entre córtex pré-frontal e amígdala – auxiliando na regulação emocional - tendo, como consequência, a diminuição da ansiedade em indivíduos com TAG. Além disso, observou-se uma melhor resposta diante de emoções negativas e uma diminuição de processamento automático de autoavaliação. Sintomas como ruminação e reatividade a emoções negativas parecem diminuir quando diante da prática frequente de mindfulness, sendo entendida como uma estratégia terapêutica com capacidade de redução da vulnerabilidade a condições psiquiátricas. Como conclusão, entende-se o mindfulness como possível potencial terapêutico, mas há a necessidade de um corpo robusto de pesquisas tendo como foco o tratamento do Transtorno de ansiedade generalizada e a atenção plena, lançando luz também sobre os possíveis mediadores responsáveis pelos efeitos clínicos importantes.

Palavras-chave: Transtorno de ansiedade generalizada (TAG), mindfulness, terapias contextuais.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

O IMPACTO DO PLANO INDIVIDUAL DE INTERVENÇÃO NA QUALIDADE DE VIDA DE UTENTES DURANTE INTERNAMENTO

Ana Filipa Mendes Nunes, Ana Jacinta Sousa Pratas, Diana Raquel Goncalves Silva, Ângela Cristina Dionísio Marques, Mariana Quaresma Oliveira Fernandes

A qualidade de vida é considerada um aspeto de especial relevância para a elaboração de planos individuais de intervenção (PII), pois o grau de eficácia das intervenções realizadas durante um internamento, acarretam uma forte influência no aumento da qualidade de vida dos utentes. O objetivo desta pesquisa é avaliar o impacto da implementação do PII na qualidade de vida de utentes internados numa valência de curta/média/longa duração de saúde mental, recorrendo à metodologia quantitativa. A amostra foi composta por 65 utentes, de ambos os sexos, com faixa etária dos 20 aos 88 anos. Todos os participantes foram submetidos à aplicação da escala da Organização Mundial da Saúde sobre qualidade de vida (WHOQOL-BREF), no momento da admissão (ou assim que o utente reúna os critérios necessários), e no momento pré-alta clínica. A taxa de aumento do score na qualidade de vida foi de 70,96%, relativamente aos ganhos obtidos por domínio, o psicológico apresentou o maior aumento com 15,41 pontos, seguido do ambiental com 12,05 pontos, do social com 10,71 pontos e por fim o físico com 9,36 pontos. Assim é importante evidenciar que o grau de eficácia das intervenções realizadas influenciou positivamente a qualidade de vida do utente.

Palavras-chave: Plano individual de intervenção; Qualidade de vida; saúde mental.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**O ROMPIMENTO DA IDENTIDADE NO CAMPO DE SAÚDE MENTAL: UMA
EXPERIÊNCIA EM ESTÁGIO**

Luciane Lima Lacerda

O presente trabalho se deu a partir da experiência em campo advinda do estágio curricular de Psicologia, em um centro de internação psiquiátrica localizado na região do Médio Paraíba/ RJ. Dentre as medidas inseridas para o tratamento dos pacientes, ocorre semanalmente rodas terapêuticas realizadas por psicólogos atuantes no local. A partir disso, foi-se possível identificar, por meio dos relatos presenciados, que em detrimento do diagnóstico, somatizado à angústia do adoecimento e seus impactos, os pacientes se tornam submersos em seus transtornos, deixando de lado tudo o que um dia viveram, sentiram e foram perdendo a própria identidade durante o percurso. Nesse sentido, essa perda que ocorre no interior de uma Instituição, pode se dar por intermédio de variáveis experiências de “mortificação do eu” (GOFFMAN, 1961), experiências essas que padronizam e classificam o sujeito, sob o discurso de tratar a “doença”. Diante disso, planejou-se a construção de rodas que pudessem emergir nos pacientes o questionamento de “quem sou além do meu transtorno?”, a fim de trazer à tona as inúmeras possibilidades que possuem na vida, de fazer e ser, recalculando rotas, e pensando além do diagnóstico, visto que ele deve ser norteador ao tratamento, e não à vida. Isto posto, nota-se o desconcertante efeito que a sociedade produz ao sujeito, que possui sua identidade pessoal e social, carregada de valores e subjetividades, atravessada por fatores não somente dentro da Instituição, junto aos demais, como também lidando com uma sociedade carregada de estigmas e pré-conceitos, que internalizam dentro de quem vivencia e se preocupa com o que o mundo vai pensar. Ademais, questionamentos sobre “não saber mais quem ou o que é, e o que vão pensar” foram evidenciados, salientando, por conseguinte, a falta de pensar em si, e a necessidade de um trabalho que possua o enfoque de desinstitucionalizar e protagonizar o sujeito, no campo da saúde mental (TORRE e AMARANTE, 2001).

Palavras-chave: Perda de identidade; Internação; Adoecimento.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**ABORDAGEM AO PACIENTE EM COMPORTAMENTO SUICIDA: ORIENTAÇÃO
AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE**

Schyrllei Viana da Silva

O comportamento suicida pode ser caracterizado como uma série de comportamentos em que o indivíduo provoca lesão a si mesmo, podendo ser ideações, tentativa e o suicídio propriamente dito. Trata-se de um problema de saúde pública e um fenômeno multifatorial, com efeitos em toda a população. Em 2019, 703 mil pessoas morreram por suicídio em todo o mundo, sendo responsável por 1,3% das mortes no mundo. O fenômeno do comportamento suicida, embora permeado de tabus, está presente em nosso cotidiano, em nosso país, estados, municípios e territórios. É nos territórios que a vida acontece. Os territórios são espaços riquíssimos de cultura, sociabilidade e do fazer saúde, por meio, principalmente, das Unidades Básicas de Saúde. O território das Unidades Básicas de Saúde são espaços propícios para a prevenção e promoção de saúde e, ainda, um espaço importante para a identificação do comportamento suicida e de fatores de risco e proteção para tal comportamento. Partindo dessa ideia, entendeu-se que orientar aos profissionais de saúde que atuam nesses territórios quanto a abordagem do paciente em comportamento suicida é de suma importância para a prevenção desse agravo e, conseqüentemente, uma intervenção precoce quanto a demanda. Nesse cenário, realizou-se durante o mês de setembro de 2021 e 2022, em um município do norte do Espírito Santo, rodas de conversa, com vistas à orientação dos profissionais de saúde das Unidades Básicas de Saúde quanto a abordagem ao paciente em comportamento suicida. Foram realizadas quatro rodas de conversas, em três unidades básicas diferentes, com a participação dos profissionais integrantes das unidades, a saber: agentes comunitários de saúde, agente de endemias, enfermeiras, dentistas, assistentes sociais e médicas. Na ocasião, apresentou-se dados epidemiológicos do comportamento suicida no mundo, no país, no estado e no município; discutiu-se sobre os comportamentos presentes no comportamento suicida (ideação, tentativa de suicídio e suicídio propriamente dito); dialogou-se sobre os graus de risco do comportamento suicida e; orientou-se sobre a abordagem ao paciente em comportamento suicida nos diferentes graus de risco. Os participantes avaliaram o espaço como um importante ambiente de formação e aquisição de conhecimentos que os auxiliariam na prática profissional, além disso sugeriram que tal debate fosse realizado mais vezes, com foco também aos familiares e pacientes em comportamento suicida. Palavras-chave: Abordagem. Comportamento Suicida. Profissionais de Saúde.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**A CONSTRUÇÃO DE UM PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM
SAÚDE MENTAL**

Rayssa Paz Rodrigues Cogorni, Sandra Beatris Diniz Ebling

Na Política Nacional de Saúde Mental, os usuários de saúde mental são atendidos a partir das suas necessidades na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em todos os níveis de complexidade do sistema de saúde. O objetivo do resumo é relatar a construção de um protocolo de classificação de risco em saúde mental pela enfermeira residente em saúde mental coletiva, para regulamentar o suporte técnico dos profissionais de saúde da RAPS em um município da região da fronteira oeste, realizado no ano de 2023. Os principais pontos de ação de saúde mental são Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) AD e II, ambulatório especializado em saúde mental e postos de saúde. O protocolo foi inspirado a partir do Protocolo de Manchester e deverá ser implementado pelos profissionais de saúde com o objetivo de avaliar e definir o atendimento qualificado para cada usuário que chegar ao serviço de saúde mental. Na primeira categoria está emergências na cor vermelha, ressalta-se o usuário pode ser encaminhado ao Pronto Socorro, os exemplos são tentativa de suicídio; intoxicação aguda por substâncias psicoativas; quadro psicótico com alucinações; episódio de auto agressividade; episódio depressivo grave e episódio de mania. Em urgências representadas por laranja é relacionado os episódios depressivos graves com ideação suicida sem planejamento; quadro psicótico agudo; sinais de abstinência leve ou moderada e episódios conversivos/dissociativos. Na cor amarela o risco moderado os atendimentos podem ser realizados em postos de saúde e nos CAPS, exemplos quadro depressivo moderado; quadro psicótico agudo; sinais de abstinência leves e históricos pregressos com tentativa de suicídio. Na categoria de baixo risco representado por verde, os atendimentos estão direcionados aos postos de saúde, ambulatório e CAPS, os indicativos são síndromes depressivas leves; transtorno afetivo bipolar; insônia; síndromes conversivas/dissociativas; crise de ansiedade; episódios de uso excessivo de álcool e/ou outras substâncias psicoativas e luto. E na cor azul são classificadas sem risco as condições psiquiátricas e psicológicas crônicas estabilizadas; manutenção do acompanhamento; demandas administrativas; orientação e apoio familiar. Conclui-se que implementar um protocolo de classificação de risco em saúde favorece e servirá como ferramenta de apoio para os profissionais de saúde nos serviços de saúde mental para avaliar e definir o encaminhamento e tratamento qualificado aos usuários.

Palavras-chave: Saúde Mental; Classificação de risco.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

**PROJETO ESPORTE EM 3 TEMPOS: UM OLHAR SOBRE A SAÚDE MENTAL
DOS PARTICIPANTES NA VISÃO DOS PAIS**

Doralice Orrigo Da Cunha, João Gabriel dos Santos Bezerra, Juacy da Fonseca Alves, Thayana Holanda Cordeiro,

O projeto Esporte em 3 Tempos é uma política pública que através do esporte permeia a inclusão social em ambientes vulneráveis no Estado do Ceará. Este funciona e se torna possível a partir de recursos do Fundo estadual de combate à pobreza (FECOP). Voltado ao atendimento de crianças, jovens e adultos a partir dos seis anos, apreciando o esporte como uma vertente educacional. O objetivo deste estudo foi apresentar a visão dos pais em relação a saúde mental dos seus filhos após terem participado do projeto durante o ano de 2023, verificando o desenvolvimento, comportamento, atitudes e estado geral. A pesquisa foi do tipo aplicada descritiva com abordagem quantitativa, com uma amostra de 2.021 pais, moradores de 178 municípios do Ceará. Os critérios de inclusão foram: os filhos pertencerem ao projeto e dispor de um aparelho de celular para responder ao questionário gerado no *Google Forms* com 20 questões fechadas e autorizar a participação através do termo de consentimento livre esclarecido. Os resultados apontam que 95,2 % dos pais acreditam que seus filhos se desenvolveram de forma ampla no ano de 2023; 81,0% perceberam mudanças no comportamento dos seus filhos após a entrada no projeto; 86,7% observou mudanças no estado emocional dos filhos, estão mais tranquilos, equilibrados, sensíveis, determinados e motivados; 95,5% concordam que as atividades desenvolvidas promovem a socialização dos seus filhos; 95,6% acreditam que as rodas de conversas realizadas provocam a interação entre os participantes; 50,0% percebeu seu filho mais tranquilo, 26,8% mais sociável, 9,7% respeitoso; 76,9% expressaram que ficam tranquilos quando seus filhos vão para areninha e 12,6% dos pais sentem-se seguros; 63,8% dos pais leram a cartilha construída e entregue aos pais e participantes sobre saúde mental disponibilizada nos grupos de WhatsApp e no Instagram oficial do projeto. Concluiu-se que as atividades propostas pelo projeto estão contribuindo para a saúde mental dos participantes oferecendo uma melhor qualidade de vida não só para eles, mas como também para seus familiares.

Palavras-chave: Projeto social, Pais, Saúde mental.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**SAÚDE MENTAL: PERCEPÇÕES DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DA ÁREA
DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE**

Cláudio Rodrigues da Silva

Apresentam-se resultados de pesquisa empírica exploratória, com o aporte de documentos e bibliografias das áreas envolvidas, cujo objetivo foi o de levantar se, da perspectiva dos graduandos de um campus de uma universidade pública paulista, ocorreram, entre o corpo discente, problemas de saúde mental, atribuídos à vivência do cotidiano acadêmico ou da realização das atividades dos respectivos cursos. A maioria dos participantes afirmou que teve problemas de saúde mental durante a Graduação e/ou precisou/realizou tratamentos psicológicos e/ou médicos devido a esses problemas. Parte significativa dos participantes estabeleceu relações entre essas ocorrências e a realização das atividades acadêmicas e disse que soube de discentes desse campus que vivenciaram condições análogas. Dos participantes da área das Ciências da Saúde – Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional –, respectivamente, 59%, 70% e 69% relataram que tiveram problemas de saúde mental estabeleceram relações com a realização dos seus cursos. Ademais, respectivamente, 75%, 73% e 88% informaram que tiveram conhecimento de outros estudantes que também tiveram problemas de saúde mental, segundo os participantes, em decorrência da realização dos respectivos cursos. Não foram constatadas diferenças significativas nos percentuais levantados entre estudantes do 1º. ao 4º. ano. Constatam-se variações entre esses cursos, bem como entre as áreas das Ciências da Saúde e das Humanidades. Os percentuais de respostas afirmativas corroboram a necessidade de maior atenção à questão da saúde mental dos graduados. Dentre as medidas necessárias, destacam-se a aposta em iniciativas de psicoeducação e (auto)cuidado, na formação de diversas redes de apoio, de políticas de permanência estudantil e de políticas sociais pautadas pelas perspectivas da interculturalidade, da interseccionalidade e da intersetorialidade, com vistas a atender as singularidades desse público e as complexidades que envolvem a temática em tela. Entre os desdobramentos desses problemas estão os impactos negativos do sofrimento psíquico, que pode afetar, dentre outros quesitos, o desempenho acadêmico e a qualidade de vida, inclusive em âmbitos extra-acadêmicos. Pode afetar, também, pessoas das redes de sociabilidade dos estudantes nessa situação. Essa pesquisa requer aprofundamento em perspectiva interdisciplinas, para melhor compreensão desse complexo e premente fenômeno, inclusive porque a saúde mental é um Direito Humano.

Palavras-chave: Saúde mental, Ensino Superior, Ciências da Saúde.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

**REFLEXÕES PSICANALÍTICAS SOBRE RELAÇÕES PARASSOCIAIS, DISCURSO
DE ÓDIO E MARKETING DE NOSTALGIA**

Beatriz Freitas de Oliveira Mota

O presente trabalho objetivou promover reflexões psicanalíticas sobre as relações parassociais, o discurso de ódio e o *marketing* de nostalgia. Para tanto, foram elencados como objetos de estudo dois documentários protagonizados por Taylor Swift: “*Miss Americana* (2020)” e “*The Eras tour* (2023)”. A cantora estadunidense, atualmente com 34 anos, vem se consolidando como uma das maiores artistas *pop* de todos os tempos. As músicas autorais acompanharam o seu ciclo de desenvolvimento, refletindo seus desafios, enfrentamentos, descobertas e incertezas. Ou seja, ao escrever, se inspirava em suas próprias vivências, favorecendo o estabelecimento de identificações. Os seus fãs, ao se identificarem e visualizarem questões em comum, podem desenvolver um tipo de relação denominada “parassocial”, que consiste em um vínculo unilateral, nutrido pela fantasia, uma vez que a interação direta e real costuma estar ausente. Embora a ascensão de uma pessoa pública naturalmente se desdobre na conquista de admiradores, também há aqueles que lhe colocam à prova, lhe subestimam e não demonstram tolerância à frustração. Ao longo dos anos, Swift já teve seu nome envolvido em polêmicas midiáticas no contexto da indústria musical e sofreu inúmeros ataques, sendo alvo de discursos de ódio visando o seu “cancelamento”, ou seja, apagá-la desse espaço digital, sem oportunidade de defesa. Quem pratica esse tipo de ação tem sido denominado “*hater*”, pela disseminação de ódio, agressividade e violência, o que caracteriza inclusive uma maneira de externalizar projeções no outro. Já em 2023, Taylor concretizou o seu maior projeto, uma turnê mundial bilionária que passa por todos os momentos de sua carreira, celebrando suas diferentes fases artísticas e sendo responsável por recordes inéditos de bilheteria e arrecadação. Esse empreendimento dialoga com uma estratégia crescente no cenário atual, denominada *marketing* de nostalgia, que desencadeia memórias afetivas remetendo o público a um passado saudosista. É também um recurso para a recuperação de algo “perdido”, que permaneceu apenas nas lembranças, mas, que passa a ser revivido, reconfortando os indivíduos frente ao mundo globalizado e à realidade tecnológica, de caráter permanentemente mutável e fugaz, o que potencializa angústias e ansiedades. As discussões dessas temáticas apontam principalmente para o impacto gerado na saúde mental dos usuários dessas redes, considerando o quanto esse ambiente virtual pode se tornar hostil e insalubre.

Palavras-chave: Relações parassociais. Discurso de ódio. Marketing de nostalgia.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL
HOMENS E SAÚDE MENTAL: UMA QUESTÃO DE GÊNERO

Luana da Costa Izolan, Samara Silva dos Santos

A saúde mental pode ser compreendida como um conjunto de fatores que envolvem o bem estar físico, qualidade de vida, capacidade de superar adversidades, sendo um assunto relevante no âmbito da saúde pública. O foco deste trabalho é abordar a saúde mental dos homens como uma problemática de gênero, a partir do recorte de uma pesquisa de mestrado que aborda a masculinidade e como a sua construção reflete na saúde mental dos homens. Os homens no Brasil têm 3,8 vezes mais risco de cometer suicídio que as mulheres, além disso, eles são maioria nas penitenciárias, nas estatísticas de homicídio, nos óbitos em acidentes de trânsito e possuem expectativa de vida significativamente menor. Dados assim revelam que a vivência destes está permeada por diversas violências, cometidas por eles contra outros homens, contra as mulheres e contra eles mesmos, o que escancara uma realidade pouco debatida. O sistema patriarcal traz como premissa a superioridade dos homens sobre as mulheres nos âmbitos sociais, econômicos, políticos e culturais. Porém, neste sistema, é cobrado um preço para se manter no topo da dominação e poder, preço esse cobrado aos homens mediante a supressão das emoções, incentivo a agressividade e afastamento de tudo que for considerado feminino, sob o risco de ter a masculinidade invalidada. A pressão exercida para que estes performem o ideal masculino de força, inteligência, aptidão esportiva, insensibilidade, ser provedor da família e ter elevado desejo sexual, acaba por desencadear questões de saúde mental que por vezes não são valorizadas, pois existe a ideia de que o homem precisa suportar os problemas sozinho, sem pedir ajuda. Na área da Psicologia, a temática de gênero ainda é recente e subexplorada em grande parte da literatura. Poucos estudos abordam as masculinidades e como o desenvolvimento psicológico dos homens pode ser afetado pelo modo como a sociedade influencia seu comportamento no mundo. Portanto, se torna importante olhar para o outro lado do problema deste sistema, a forma como os homens são criados e socializados, pois as taxas de violência só diminuirão quando pensarmos estratégias para lidar com quem comete estes atos. Diante tamanha pressão para não demonstrar suas fraquezas, seus medos, tristezas e angústias, que ações restam aos homens quando estes não estão bem? A saúde mental traz particularidades gendradas, pois homens e mulheres são socializados de formas diferentes e isso reflete na maneira como lidam com as adversidades.

Palavras-chave: Homens, Saúde Mental, Masculinidades.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:

BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

EDUCAÇÃO E SAÚDE MENTAL: A EXPERIÊNCIA DE UM GRUPO MULTIDISCIPLINAR NA FRONTEIRA URUGUAIO-BRASILEIRA

Letícia Núñez Almeida, Matteo de los Santos Echevarria, Alejandra da Silva

O presente trabalho visa apresentar de forma crítica a experiência do Grupo Educación y Fronteras (EduFron), formado por docentes e pesquisadores da Universidad de la República del Uruguay e da Universidade Federal do Pampa (Brasil). Sua trajetória está voltada à pesquisa e à extensão universitária com foco nos diálogos entre Saúde Mental, Educação e Fronteiras Sociais. A abordagem multidisciplinar é apresentada como uma iniciativa destinada à compreensão de questões relacionadas à temática do acesso ao ensino superior de forma ampla; e, como, o capital social, o cultural e o econômico, no sentido proposto por Pierre Bourdieu, impacta nesse período que é considerado de transição, uma fronteira entre a adolescência e a vida adulta. A proposta do grupo é investigar justamente as porosidades que formam esses percursos comuns a todos os indivíduos, embora os vivam de formas muito desiguais dependendo de onde nascem e do capital a qual tiveram a sorte de usufruir. Variáveis essas que se refletem na saúde mental ao longo da trajetória dos estudantes, mas que não recebem atenção de políticas públicas, as razões são muitas, essa ausência de trabalhar os sentimentos como temas essenciais à formação do indivíduo no processo educativo ainda é um tema pouco debatido. Tanto no Brasil como no Uruguai ainda se está lutando pela laicização efetiva da educação, pela educação sexual, educação em relação ao uso de drogas, racismo, homofobia, gordofobia entre tanto outros temas proibidos. Ademais, tendo em vista que o Grupo EduFron conduz suas atividades de pesquisa e extensão universitária em território fronteiriço, situado entre o município de Santana do Livramento (Brasil) e Rivera (Uruguai), trabalha-se na perspectiva de que as fronteiras entre as Ciências Humanas, Sociais e da Saúde estão intrinsecamente entrecruzadas com as fronteiras sociogeográficas existentes entre os dois municípios e seus países. Dessa forma, com uma diretriz de pesquisa-ação, o EduFron é fruto e planta algumas encruzilhadas epistemológicas, não opta por separar caminhos específicos do conhecimento e sim tenta compreender onde eles se encontram, o que produzem os diferentes encontros entre a Educação, a Saúde Mental dos estudantes e as Fronteiras Internacionais.

Palavras-chave: Saúde Mental, Educação, Fronteiras Sociais.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:

BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

TRAJETÓRIAS PELOS CUIDADOS DE SAÚDE MENTAL DESDE 1971 ATÉ ATUALIDADE, NA REGIÃO DE VISEU

Maria Fernanda Pereira Mesquita, Monica Paula Cardoso Azeredo, Cristina Quadros Niza, Rui Filipe Soares Ferreira

Viseu é um distrito, localizado no centro-norte de Portugal. Antes de 1971 os doentes com patologias psiquiátricas eram mantidos em compartimentos reservados para “alienados mentais” no edifício do antigo Hospital de Viseu, sendo posteriormente criado o Centro de Saúde Mental de Viseu. No final dos anos 70, foi criado o primeiro serviço centrado na desinstitucionalização, que impulsionou serviços de carácter de apoio domiciliário, que consistiam na deslocação de enfermeiros a casa de doentes para a administração de fármacos para tratamentos de doenças psiquiátricas crónicas. Estes serviços surgiram com o objetivo da integração social do doente com patologia psiquiátrica e o aumento da sua qualidade de vida. O número de doentes a receber este apoio foi crescendo até à atualidade e as agudizações e recidivas foram diminuindo. Pretendo, através deste trabalho teórico, transmitir um contexto histórico e evolutivo de como as práticas de tratamento de doenças mentais se têm vindo a alterar, a sua contribuição para a desinstitucionalização e para uma crescente integração social bem-sucedida do doente. Assim como, dar a conhecer o projeto instituído na ULS Viseu DãoLafões e casuística relevante associada. Existem neste momento inúmeros protocolos estabelecidos entre esta instituição de saúde e outras instituições e organizações que constituem uma verdadeira rede de apoio permitindo a desinstitucionalização da grande maioria dos doentes internados. Em 2001 é criado um projeto-piloto: Equipa Comunitária de Saúde Mental Dão Lafões que tem uma intervenção mais próxima do doente, o que evita deslocações ao hospital. Realizam consultas individuais da especialidade, visitas domiciliárias gerais de acompanhamento dos doentes e administração terapêutica antipsicótica nos doentes que têm quadros psiquiátricos graves. No internamento, o doente e cuidador são integrados nos Programa de Capacitação e Programa de Consciencialização. Estes visam contribuir para a adequação das respostas da pessoa doente e família face aos problemas específicos relacionados com a doença psiquiátrica, de forma a evitar o agravamento da situação e a desinserção social da pessoa doente, e promover a recuperação e qualidade de vida de toda a família. Em 1971, este departamento contava com total de 120 camas, atualmente tem lotação de 38 camas. Podemos concluir que os cuidados ao domicílio são fulcrais para a desinstitucionalização.

Palavras-chave: Desinstitucionalização psiquiátrica; enfermeiros; integração.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL: BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL VOLANTE: INTERFACE ENTRE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE

Sérgio Kazuyoshi Fuji, Claudia Denise Garcia

A pandemia da COVID-19 trouxe diversas consequências e impactos sociais em todo o mundo. No Brasil, o aumento da desigualdade social com esgarçamento das condições de vulnerabilidade social da população trouxe novas demandas que atingiu todas as áreas, sobretudo nas Políticas Públicas. Em Londrina-PR não foi diferente. Os serviços de Acolhimento Institucional (A.I.), em particular, apresentaram aumento significativo de queixas em relação às questões de Saúde Mental, sobretudo direcionado aos serviços de Saúde Mental (CAPS – Centro de Atenção Psicossocial). Sendo assim, a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina criou em meados de 2022, o **Serviço de Saúde Mental Volante**. O projeto-piloto, composto por uma Equipe Itinerante -Enfermagem e Psicologia - realizou diagnóstico inicial das instituições prestadoras desse serviço. Posterior a esta etapa foi elaborado um Plano de Trabalho com metodologia que atendesse as demandas e não simplesmente as queixas. A Saúde passou a atuar de forma sistemática com intervenções mais singularizadas. Por meio do PTS (Projeto Terapêutico Singular) customizado, o atendimento foi organizado de forma a contemplar as queixas específicas de cada modalidade e unidade, buscando assim atender suas particularidades. No período de um ano de implantação foram realizadas 190 visitas, 39 Assessorias, 19 Avaliações de Planejamento, 30 Discussões e Estudos de Casos, 14 ações de organização de Fluxo na Rede de Serviços. Em relação às visitas institucionais, os objetivos foram atendimento dos/as acolhidos/as e orientação para educadores. Dentre os principais temas abordados nesses atendimentos estão: sexualidade, regras e limites, comunicação não violenta, representação de si, autocuidado, autoestima, sororidade, desigualdade social, acesso, violência, vício, conflito familiar, tratamento, violação dos direitos, enfermidades e doenças. O Serviço Volante atuou no processo formativo das equipes do A.I. com os seguintes temas: Saúde Mental, Autocuidado, Sexualidade, Violência e Violação de Direitos, Mediação de Conflitos, Intergeracionalidade, Automutilação, Drogas, Emoção, Sentimentos e Afetos. Outro resultado foi o desenvolvimento de Ferramentas e Instrumentais para auxiliar nos processos de trabalho e manejo das situações envolvendo a questão da Saúde Mental e Cidadania. O fortalecimento do trabalho em rede tem sido essencial para desenvolver novas estratégias e alternativas frente à complexidade das situações que envolvem o A.I.

Palavras-chave: Saúde, Assistência Social, Acolhimento Institucional.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**A PRÁTICA DO PLANTÃO PSICOLÓGICO NO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS
COM IDEIAÇÃO SUICIDA EM UM MUNICÍPIO DO RIO GRANDE DO NORTE:
RELATO DE EXPERIÊNCIA**

Ilana Jozi Pereira Dutra, Maria Dilma Felizardo Ferreira

INTRODUÇÃO: O suicídio é um grave problema de saúde pública que afeta crianças em todo o mundo. Um estudo epidemiológico realizado em 101 países verificou que 14,7% dos suicídios ocorreram em crianças entre 2000 e 2009 e, no Brasil, houve um aumento de 40% nos casos de 2002 a 2012 (Sousa *et al.*, 2017). Nesse sentido, o plantão psicológico surge como estratégia de atendimento em casos de crises de saúde mental em pediatria, como destaca o estudo de Silva et al. (2020), que enfatiza a contribuição dessa modalidade, com base na Abordagem Centrada na Pessoa. Este estudo integra ações do Projeto de Extensão “Estamos aqui! Acolhimento, escuta e cuidado em saúde mental”, desenvolvido em um município do interior do Rio Grande do Norte, por docentes e discentes do curso de Psicologia da Faculdade Caicoense Santa Teresinha (FCST), sob supervisão de docente responsável. **OBJETIVO:** Prestar atendimento a crianças com ideação suicida, através do Plantão Psicológico, proporcionando espaço lúdico de acolhimento e escuta ativa da demanda reprimida (2017-2022) para atendimento psicológico. **MÉTODO:** Pesquisa qualitativa do tipo relato de experiência, de dois casos de crianças, uma do sexo feminino e outra do sexo masculino, com idades de 7 e 9 anos, respectivamente. Ambas passaram por cinco encontros de 30 minutos cada, utilizando a Abordagem Centrada na Pessoa, com estrita confidencialidade dos registros. **RESULTADOS:** Neste estudo, uma das crianças foi recomendada a continuar em atendimento, enquanto a outra criança foi encaminhada para grupo psicoterapêutico, com supervisão para adequar o tratamento ao estado emocional da criança. Foram identificadas interferência de fatores socioeconômicos, como renda familiar, discriminação racial e bullying escolar, além de aspectos como obesidade e uma possível investigação de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Destacou-se a importância de oferecer suporte psicológico às mães das crianças envolvidas na intervenção. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Foi evidenciada a potencialidade dos atendimentos com crianças, pautados na Ludoterapia, como modelo para futuras intervenções. A prática psicológica adotada é inovadora ao atender à crescente demanda de crianças por serviços de saúde mental. Ainda, esta prática proporciona uma valiosa oportunidade de enriquecimento acadêmico para os estudantes envolvidos no que compete à formação profissional. **Palavras-chave:** Plantão Psicológico, Ideação Suicida, Crianças.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

**PROJETO DE EXTENSÃO ESTAMOS AQUI! ACOLHIMENTO, ESCUTA
ECUIDADO EM SAÚDE MENTAL EM UM MUNICÍPIO DO RIO GRANDE DO
NORTE**

Rita de Cássia Dantas de Oliveira, Maria Dilma Felizardo Ferreira, Carlos Roberto de Aquino,
Andréa Vitória da Silva, Joyce Fernanda de Melo Silva

INTRODUÇÃO: O cuidado em Saúde Mental tornou-se uma preocupação de ordem global, impactado pela Pandemia da Covid-19. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil apresenta uma das maiores taxas de ansiedade, atingindo 9,3% de sua população (Brasil,2023). Estudo de Melo *et al* (2021) revelou que o Estado do Rio Grande do Norte registrou 2.266 óbitos por suicídio entre 2000 e 2015. Devido ao crescimento pela busca de atendimento psicológico, somado a uma demanda reprimida, com uma lista de espera de 1.860 usuários do SUS, no ano de 2022, evidenciou-se a urgência de cuidado em saúde mental. Para mitigar a demanda, foi implantado, no Centro Clínico Especializado, em um município do interior do Rio Grande do Norte, o Projeto de Extensão “Estamos Aqui! Acolhimento, escuta e cuidado em saúde mental”, desenvolvido por docentes e discentes do curso de Psicologia da Faculdade Caicoense Santa Teresinha (FCST), sob a supervisão de docente responsável. **OBJETIVO:** Realizar atendimento psicológico à população, proporcionando melhoria no fluxo e agilidade nos atendimentos, com uso de instrumentos diversos e técnicas psicoterápicas, buscando a promoção da saúde mental e a redução da demanda reprimida. **MÉTODO:** Estudo qualitativo, do tipo Relato de Experiência, em que foram delineadas estratégias de intervenção na área da Psicologia, para além da clínica individual, sendo implantados Grupos Psicoterapêuticos e Plantão Psicológico, fundamentados nos princípios éticos e técnicos da Psicologia. **RESULTADOS:** Evidenciou-se o aumento dos atendimentos, contabilizando 190, mediante 11 ações de triagem realizadas entre agosto de 2022 a outubro de 2023. Mudanças perceptíveis no estado emocional dos pacientes atendidos e por intermédio das supervisões foram encaminhados para três modalidades de atendimento disponibilizadas no Projeto: Plantão Psicológico, Grupos Psicoterapêuticos e Psicoterapia Individual. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Os resultados obtidos evidenciam a necessidade de fortalecer as políticas públicas de saúde mental no município. Assim, a realização do Projeto emerge como uma referência de cuidado e atendimento psicológico à população em espera de um serviço público de saúde. Junto a isso, promove, por intermédio da supervisão em grupo, um ambiente de aprendizado de métodos e técnicas psicológicas, constituindo-se em uma importante oportunidade para o crescimento acadêmico dos extensionistas.

Palavras-chave: Saúde Mental, Atendimento Psicológico, Projeto de Extensão.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

OS BENEFÍCIOS DA ARTE E MUSICOTERAPIA PARA PACIENTES COM TEA

Ana Beatriz Hennemann Koury, Beatriz Lobo dos Santos Alencar, Nicole da Fonseca Julio de Macedo, Elizabeth Helena de Carvalho e Sousa

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento que, segundo o 5º Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é diagnosticado pelos critérios déficits na comunicação e na interação social e comportamentos restritos e repetitivos. Visando somar ao tratamento farmacológico, a musicoterapia surgiu como prática terapêutica e tem se mostrado benéfica na vida do paciente e dos seus familiares. Objetivando descrever os benefícios do uso da música como tratamento complementar para pacientes com TEA e estimular a criação de mais pesquisas sobre o tema, o presente estudo foi organizado pela utilização do método PIC, com uso dos seguintes critérios de inclusão: trabalhos publicados no período de 2019 a 2024, divulgados na língua portuguesa ou inglesa, que demonstram os resultados da utilização da música no tratamento de pacientes com TEA. As bases de dados selecionadas foram a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Biblioteca Digital de Monografias de Graduação (BMJR), Medline, Scielo, Lilacs e Pubmed. Através dos dados dos estudos selecionados, três tópicos são destacados como principais benefícios da musicoterapia para esse grupo: 50,0% (n=5) relataram que ela auxilia no desenvolvimento de habilidades sociais; 40,0% (n=4) afirmaram que a musicoterapia atua como uma ferramenta comunicacional; e 40,0% (n=4) relataram uma melhora na autorregulação do paciente após a adesão da terapia. Os estudos selecionados mostram que a música pode ser utilizada como ferramenta de comunicação para a pessoa com TEA, posto que é um meio de expressão de emoções, ideias e desejos, permitindo o autoconhecimento, a autoexpressão e o desenvolvimento de habilidades sociais capazes de auxiliar na criação de relações interpessoais, inclusive com os profissionais da saúde. Ademais, a musicoterapia também é eficaz na autorregulação do paciente em decorrência de sua influência nos sistemas sensoriais, organizando o fluxo de informações e reduzindo o estresse, além de estimular a flexibilidade do paciente e atenuar comportamentos estereotipados (como a ecolalia) pela possibilidade de trabalhar com vários estilos musicais e instrumentos. Portanto, conclui-se que a música é um mecanismo benéfico aos pacientes com TEA por ser capaz de trabalhar sua criatividade, aprimorar seu autoconhecimento e sua relação com os demais e minimizar os efeitos do TEA, melhorando a qualidade de vida do indivíduo.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista, Benefícios, Musicoterapia.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**DINÂMICAS DE CUIDADO EM RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS: UM RELATO DE
ESTÁGIO NA SAÚDE MENTAL**

Celso Renato Silva, Paloma Marcelino de Andrade

Este relatório detalha um estágio em Residências Terapêuticas, parte integrante do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. O estágio, realizado no contexto de saúde mental de Betim/MG, enfoca a interação com usuários do Serviço Residencial Terapêutico, uma abordagem alternativa à hospitalização psiquiátrica. O objetivo central foi proporcionar aos alunos um entendimento prático das dinâmicas residenciais, incluindo o acompanhamento terapêutico, interação com cuidadores e a observação das realidades diárias dos usuários. Diversos desafios emergiram, como a adaptação ao ambiente, a compreensão das necessidades específicas dos usuários e o desenvolvimento de intervenções eficazes. O relato aborda detalhadamente as experiências com os usuários, destacando como o estágio permitiu um mergulho profundo em suas histórias e necessidades, e como isso influenciou tanto a prática profissional quanto o crescimento pessoal. O trabalho com as Residências Terapêuticas revelou a importância de uma abordagem mais humanizada e individualizada no tratamento da saúde mental, contrastando com os métodos tradicionais mais institucionalizados. Além disso, a interação com os cuidadores destacou a complexidade e a necessidade de um suporte mais robusto para esses profissionais, fundamentais no processo de reabilitação psicossocial. Os aprendizados do estágio refletem a importância da empatia, da flexibilidade e do respeito pela individualidade no campo da saúde mental. Este relato evidencia como as Residências Terapêuticas podem desempenhar um papel crucial na reintegração social dos indivíduos com transtornos mentais, e como a experiência prática pode enriquecer significativamente a formação de futuros psicólogos.

Palavras-chave: Reabilitação Psicossocial, Residências Terapêuticas, Experiência de Estágio, Psicologia.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:

BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

PLANTÃO PSICOLÓGICO: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO ÀS EMERGENCIAS PSICOLÓGICAS EM MUNICÍPIO DO RIO GRANDE DO NORTE

Tainara de Medeiros Maia, Maria Dilma Felizardo Ferreira

Introdução: O Plantão Psicológico constitui escuta terapêutica para o acolhimento e a minimização do sofrimento psíquico. Estudos apontam que o Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, tem elevado índice de adoecimento psicológico, com registro de taxa de suicídio preocupante. O Plantão Psicológico integra as ações do projeto de extensão *Estamos aqui! Acolhimento, escuta e cuidado em saúde mental*, fomentado no Centro Clínico de Saúde Especializado, em município do interior do Rio Grande do Norte, desenvolvido por docentes e discentes do curso de psicologia da Faculdade Caicoense Santa Teresinha, sob a supervisão de docente responsável, tendo como público-alvo usuários do Sistema Único de Saúde. **Objetivo:** Prestar atenção psicológica por meio do Plantão Psicológico, com demanda reprimida (2017-2022), proporcionando acolhimento e escuta compreensiva às pessoas em sofrimento psicológico. **Método:** Estudo qualitativo, do tipo relato de experiência, em que foram realizados plantões psicológicos, na perspectiva da Abordagem Centrada na Pessoa, de Carl Rogers. Utiliza-se de metodologia de atendimentos em blocos, composta por cinco encontros para cada pessoa. A duração de cada plantão é de trinta minutos, sendo realizado uma vez por semana, após o término do atendimento, é feita a evolução do paciente e mantém-se a confidencialidade dos registros, no cumprimento do sigilo, como condição essencial à atividade profissional do psicólogo. Após cada bloco, ocorre a supervisão, em conjunto, decide-se sobre a continuidade, ou não, do atendimento para o próximo bloco. Há, também, a possibilidade de mudança de modalidade, por exemplo, um paciente do plantão ir ao atendimento psicoterapêutico individual. **Resultados:** O estudo evidenciou o potencial do Plantão Psicológico, pelos *feedbacks* positivos dados no final de cada bloco, pelos 13 pacientes atendidos. **Considerações Finais:** O estudo revela que a supervisão em grupo contribui para eficácia do atendimento, direcionando os indivíduos para as modalidades que mais se ajusta as necessidades do paciente. Além disso, uma oportunidade dos extensionistas desenvolverem habilidades e competências acadêmicas. O Plantão Psicológico, como instrumento para otimizar o atendimento psicológico, no âmbito do Sistema Único de Saúde, contribui significativamente para melhoria da assistência psicológica no serviço público de saúde.

Palavras-chave: Saúde mental, plantão psicológico, escuta qualificada.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:

BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

RELATO DE EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA COM FOCO NO ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL NA COMUNIDADE

Gabrielly Regina de Castro, Renata Cardoso Rocha Madruga

INTRODUÇÃO: Um dos pilares que rege a Universidade é a Extensão, que visa à integração do ensino, serviço e comunidade. Neste sentido, o projeto Ativa Idade – Envelhecimento saudável na comunidade oferece vagas para estudantes dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia, jornalismo, odontologia, psicologia e serviço social da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB com o intuito de estimular a criatividade dos graduandos durante a socialização de saberes para a formação integral do futuro profissional enquanto cidadão. Ao longo dos anos, a população mundial está cada vez mais envelhecendo, o que tem gerado preocupação sobre como a população e os profissionais da saúde estão preparados para lidar com o processo de envelhecimento da sociedade. **METODOLOGIA/OBJETIVO:** Neste trabalho buscou-se apresentar a trajetória vivenciada no período de maio de 2023 até agosto do mesmo ano, como parte do projeto desenvolvido pela UEPB de forma interprofissional com foco na promoção de saúde dos idosos de uma Unidade de Saúde. O relato se baseia no primeiro encontro do grupo de idosos com os extensionistas, em que foram desenvolvidas atividades em prol do dia das mães, em uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) na cidade de Campina Grande, PB. O encontro foi dividido em alguns momentos: acolhida, dinâmica de apresentação, desenvolvimento da temática (saúde mental/ estresse), compartilhamento de vivências e encerramento com confraternização. **RESULTADOS EDISCUSSÃO:** Baseado nessa experiência é perceptível a importância da interação entre os estudantes com a comunidade para contribuir na ampliação das ações envolvendo a promoção e proteção da saúde e prevenção de doenças, além do benefício para a socialização e preservação da saúde mental nesse ciclo da vida. **CONCLUSÃO:** O projeto tem relevância para a formação do graduando, oportuniza integração dos diferentes cursos, além da aproximação com o cotidiano das pessoas idosas e os respectivos serviços de saúde da Atenção Primária, qualificando a assistência a esses usuários.

Palavras-chave: Envelhecimento; Atenção Primária; Saúde Mental.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

(IN)VISIBILIDADE DOS DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE MENTAL

Sandra Patrícia Costa Pinto, Maria Inês Espírito Santo

A doença mental é um fenómeno multifacetado com impacto na pessoa, família e comunidade [1]. A literatura destaca, consistentemente, a ligação entre doença mental e os determinantes sociais da saúde. A consideração dos determinantes integra as dimensões relacionadas com a participação social, económica, ambiental, cultural e política, face ao contexto escolhido pela pessoa para socializar, aprender, trabalhar e habitar [2]. Esta perspectiva enfatiza a interconexão entre saúde mental e fatores biopsicossociais, reclamando a necessidade de serem desenvolvidas estratégias promotoras da saúde, centradas na prevenção de riscos biológicos, psicológicos e sociais [3 e 4]. Segundo o County Health Rankings Model, os determinantes sociais da saúde contribuem com 80% dos resultados clínicos da comunidade [3 e 4]. Contudo, a maioria das decisões clínicas continuam a incidir em marcadores biológicos não contemplando os riscos para a saúde provenientes do contexto e das interações [6]. Com o objetivo de compreender os contornos deste fenómeno, procedeu-se à revisão sistemática da literatura, partindo dos resultados extraídos das bases de dados “web of science”, “Scopus”, “SciELO” e “Google Académico”. Foram selecionados artigos com ano de publicação superior a 2017. Atendendo à especificidade do tema, foram considerados 18 artigos, que seguiram a mesma metodologia. Dos artigos selecionados, foram extraídos conceitos comuns como: (1) determinantes sociais da saúde, (2) doença mental, (3) intervenção em rede, (4) comunidade, (5) fatores biopsicossociais e (6) profissionais. Na sua generalidade, a literatura sublinha a necessidade urgente de se desenvolverem políticas públicas que enfrentem as desigualdades em áreas como educação, emprego e saúde. Recomenda, ainda, adaptações nos serviços de saúde mental, promotoras de intervenções contextualizadas e de proximidade [2]. Os planos devem ser centrados na pessoa e atender às suas necessidades e prioridades, assim como contemplar as redes de suporte [2 e 7]. Urge a criação de respostas acessíveis geograficamente e financeiramente, promotoras de ambientes saudáveis que abordem as questões sociais mais amplas, como a pobreza e as desigualdades em saúde [8].

Palavras-chave: Determinantes Sociais da Saúde Mental, Doença mental, Intervenção holística.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL: BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

ATENDIMENTO DOMICILIAR EM SAÚDE MENTAL COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Lucia Tatiane Diniz da Silva Nunes, Daniëlle Bernardi Silveira, Fabiana Guilhermano da Silva

Introdução: Atenção domiciliar é constituída por ações de prevenção e tratamento, reabilitação, palição e promoção à saúde, prestadas em domicílio. Observa-se a importância do psicólogo na identificação de sintomas de ansiedade, depressão, sentimento de perda e no diagnóstico diferencial. As intervenções visam a melhorar o cuidado integral. **Objetivo:** descrever e refletir sobre a importância do cuidado interdisciplinar como estratégia de cuidado no atendimento domiciliar aos pacientes acamados e/ou em cuidados paliativos na atenção primária em saúde. **Métodos:** estudo qualitativo, relato de experiências dos atendimentos domiciliares e acompanhamento de casos. Durante o estágio de psicologia em uma Unidade Básica de Saúde do Rio Grande do Sul, foram registrados os aspectos do acompanhamento domiciliar. Por meio da supervisão compartilhada eram realizados os registros das visitas domiciliares, discutidos os casos, além dos sentimentos e afetações em relação ao que foi vivenciado e elaboração dos planos terapêuticos singulares. No período de agosto a dezembro de 2023 foram realizadas 12 visitas para 8 pacientes. A análise foi realizada com base nas discussões ocorridas, com ênfase no ato narrativo e embasada nos registros dos atendimentos. **Discussão:** A visita domiciliar segue como uma extensão dos serviços oferecidos pela UBS, identifica-se os usuários que podem ser beneficiados com as visitas, que demandam cuidados e particularidades que os impeçam de se locomover até a unidade, sendo estes, idosos, pessoas com deficiência física, gestantes, pacientes crônicos. O tempo médio de cada visita foi de uma hora. A equipe era formada por médico, enfermeira, nutricionista, estagiária de psicologia e assistente social. A atuação da equipe em visita domiciliar é diferenciada, a equipe adentra na privacidade do paciente, sendo importante o cuidado em manter postura ética tanto com o paciente como com seus familiares. **Conclusão:** é desafiador planejar e executar o cuidado domiciliar, requer a ampliação das habilidades de comunicação e de percepção, a fim de proporcionar uma maior gama de estratégias para o repertório profissional. Participar das visitas domiciliares, enquanto estagiária de psicologia, é sem dúvida uma experiência que agrega muitos conhecimentos não só na forma de como fazer psicologia, mas também por fazer parte da equipe multidisciplinar e aprender com profissionais experientes, além de estar contribuindo com a equipe priorizando o bem estar do paciente.

Palavras-chave: Saúde mental, Atenção Primária à Saúde, Visita Domiciliar.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

**BEM-ESTAR E DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO: PRÁTICAS CORPORAIS
COMO ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DO MAL-ESTAR PSÍQUICO**

Eduardo Mendes Medeiros, Arthur Michell Anthony Moreira Alves Demorais

Pesquisas apontam que a universidade possuir recursos e equipamentos de esporte e lazer é uma estratégia positiva que melhora de modo significativo o bem-estar e o rendimento acadêmico dos estudantes. Nestes espaços, os indivíduos podem extravasar as suas tensões psíquicas, melhorando os níveis de serotonina e noradrenalina no organismo, ajudando assim, a combater o estresse, a ansiedade, a depressão, influenciando positivamente na melhoria do bem-estar no ambiente acadêmico. À vista disso, realizou-se uma pesquisa de opinião que teve como pergunta de partida: “qual a percepção dos estudantes sobre como a atividade física pode influenciar na vida acadêmica?” Este trabalho teve como objetivo compreender como a atividade física pode influenciar na vida acadêmica. Utilizando-se do método qualitativo da pesquisa-ação. Efetuou-se uma pesquisa de opinião através da auto aplicação de um questionário composto por perguntas objetivas na qual os discentes auto relataram seu desejo de realizar práticas corporais dentro das limitações do campus. Obteve-se 50 respostas, 96% dos discentes relataram ter interesse em participar de um evento que envolve alguma prática esportiva, lazer, ou atividade recreativa no campus. Bem como, foram sugeridas atividades para serem realizadas nos limites do campus, como o vôlei, gincana interna, carimba, atividades recreativas, dança e capoeira. Com base nas respostas do formulário, foi realizado um evento intitulado: “Práticas Corporais”, visando atender as sugestões do questionário e analisar os efeitos positivos da atividade. Durante o evento, percebe-se que prática de esportes e atividades de lazer exerce uma influência significativa na vida acadêmica, trazendo uma série de benefícios psíquicos, físicos e sociais. Observou-se nos relatos dos questionários aplicados nos participantes após o evento, que a prática esportiva ajudou a reduzir o estresse, promovendo um relaxamento das tensões, e aumentando o bem-estar. Durante a realização do evento supracitado, notou-se que o desenvolvimento de habilidades sociais, habilidades de liderança e trabalho em equipe, concentração, além do envolvimento da grande quantidade dos discentes presentes no ambiente. Por fim, conclui-se que, participar de equipes esportivas ou de grupos de lazer pode ajudar os estudantes a desenvolverem habilidades de liderança, e trabalho em equipe, além de aliviar o estresse, e a ansiedade, promovendo uma melhora significativa da saúde mental.

Palavras-chave: Bem-estar, Lazer, Psicologia Corporal.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**PREVENÇÃO DO SUICÍDIO EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: UM GUIA DE
BOAS PRÁTICAS**

Helena João Gomes, Raquel Alves Moreira, Joana Pereira Correia, Beatriz Fernández, Joana Raposo Gomes

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), morrem cerca de 700.000 pessoas por suicídio a cada ano, correspondendo a um grave problema de saúde pública, com consequências emocionais, sociais e económicas. Na faixa etária dos 15 aos 29 anos, o suicídio torna-se na segunda causa de morte mais frequente. O período universitário corresponde a uma fase de grandes mudanças, desafios e incertezas acerca do percurso pessoal, académico e profissional, pelo que, a população universitária corresponde a um grupo particularmente vulnerável, com vários fatores de risco conhecidos. Além disso, sabe-se que esta população apresenta um risco aumentado de quadros depressivos e perturbações de ansiedade, estando descrito que, a maioria das pessoas que morre por suicídio apresenta uma perturbação mental, em particular, depressão. Apesar da necessidade de mais estudos para melhor caracterização da epidemiologia deste fenómeno, é essencial desenvolver estratégias para identificar jovens em risco e desenvolver programas de prevenção de suicídio junto desta população. Neste sentido, é urgente desfazer mitos relacionados com o suicídio, reduzir o estigma para a doença mental, transmitir informação baseada na evidência acerca dos fatores de risco, sinais de alerta e opções de tratamento disponíveis e ainda oferecer ajuda, para que os jovens em risco saibam onde recorrer. A OMS, em 2021, publicou um manual intitulado “*LIVELIFE: An implementation guide for suicide prevention in countries*”, com o objetivo de que todos os países possam aplicar medidas de prevenção de suicídio. Em Portugal, com a criação da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, foi desenvolvida a Campanha Nacional de Prevenção do Suicídio, que pretende mudar atitudes em relação ao suicídio e à doença mental, através da sensibilização e capacitação dos indivíduos da comunidade para a prevenção do suicídio.

Palavras-chave: suicídio; prevenção do suicídio; estudantes universitários.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:

BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

GRAVIDEZ E SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PARANÁ

Daniel Rodrigues Santos, Melissa Daiane Hans Sasson

INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) atua de forma articulada em prol do enfrentamento e prevenção das violências, visando a superação das vulnerabilidades dos usuários que desta política necessitam. Tendo em vista as normativas do Conselho Nacional de Assistência Social (2012) e as propostas da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), foi desenvolvido um trabalho de estágio baseado em pressupostos da Psicologia Social Comunitária. **OBJETIVO:** Apresentar a experiência do estagiário-autor inserido no Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ofertado pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de um município no interior do Paraná. **METODOLOGIA:** Trata-se de um Relato de Experiência que, pautado em rigor teórico-científico, expõe a prática vivenciada no primeiro semestre de 2023 na disciplina de Estágio Supervisionado Básico III, que compõe a grade curricular do curso de Bacharelado em Psicologia. Foram realizadas leituras de referências bibliográficas e encontros semanais de supervisão para planejamento e execução das atividades de estágio. A prática foi realizada na Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (APMI) do município, com mulheres gestantes, independentemente da idade ou período gestacional, que estavam vinculadas ao CRAS. **RESULTADOS:** Foi realizado um trabalho grupal a fim de prevenir situações de risco social e aparelhar as usuárias para o enfrentamento de vulnerabilidades sociais. Foram sistematizados 11 encontros que abordaram: vínculos afetivos, emoções, fortalecimento de vínculo entre mãe e bebê, direitos da mulher na gestação, mudanças no corpo e autoestima durante a gravidez, autocuidado, depressão pós-parto e vida intrauterina do bebê. Além das rodas de conversa, atividades lúdicas e materiais audiovisuais, a cada encontro as usuárias participavam de forma ativa na confecção do “Diário da Minha Gestação”, propício para validar emoções e processos individuais da gravidez. Notou-se que as participantes se mostraram dispostas a compartilhar suas experiências e engajaram as atividades propostas. **CONCLUSÃO:** O trabalho de estágio realizado foi importante para que o grupo assistido pudesse ter um espaço para desenvolvimento de potenciais, fortalecimento de vínculos e afirmação de direitos. Há um interesse perceptível do grupo em temas relacionados à saúde mental da mulher durante a gestação, o que justifica a importância de um trabalho continuado com a referida comunidade.

Palavras-chave: Gravidez, Saúde Mental, Atenção Básica.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

**NOVEMBRO AZUL E A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL
MASCULINA**

Raquel Coelho Torres, Alan Oliveira Souza, Ikaro Rafael Marques da Silva, Sabrina Benício de Farias Silva, Tatiana Cristina Vasconcelos

INTRODUÇÃO: O Novembro Azul, dedicado à conscientização sobre a saúde masculina, concentra-se na promoção da saúde e prevenção de doenças, especialmente o câncer de próstata. É crucial considerar a dimensão psicossocial associada a esse movimento, devido à influência da masculinidade social na relutância em abordar questões de saúde, resultando em diagnósticos tardios e tratamentos menos eficazes (Maia, 2012). **OBJETIVO:** Este trabalho busca discutir o impacto das normas de masculinidade na saúde dos homens no contexto da Campanha Novembro Azul visando abranger o campo da saúde mental. **MÉTODO:** O estudo de campo foi desenvolvido por meio de uma intervenção de duas horas, conduzida por estagiários de Psicologia, que ocorreu em novembro de 2023 com colaboradores de uma empresa privada em Campina Grande/PB. Os participantes, com idades entre 18 e 50 anos, desempenhavam diversas funções: repositor de mercadorias, operador de caixa, empacotador e auxiliar de limpeza. Iniciou-se a intervenção com a pergunta “O que é saúde mental?” e deu-se continuidade com perguntas de verdadeiro ou falso, abordando tópicos sobre a importância do exercício físico, expressão emocional e busca por ajuda psicológica. **RESULTADOS:** A intervenção revelou padrões relacionados à percepção da saúde mental pelos colaboradores. Ficou evidente que muitos deles associavam a saúde mental a conceitos de autocuidado, ausência de estresse e controle da raiva. Além disso, a discussão desempenhou um papel crucial na desmistificação de crenças sociais enraizadas, como a ideia de que homens não devem chorar ou expressar abertamente suas emoções. Ao conectar a saúde mental à saúde física, constatou-se que a maioria dos colaboradores incorporava a prática regular de exercícios físicos como uma maneira de lidar com as emoções negativas decorrentes da rotina. Em última análise, destacou-se a importância de elementos como exercício físico, expressão emocional e a busca ativa por ajuda psicológica no contexto do bem-estar mental dos colaboradores. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A intervenção destacou a importância de expandir a campanha do Novembro Azul para incluir o aspecto da saúde mental. Portanto, destaca-se a valorização de uma masculinidade que incentiva o autocuidado e a procura por suporte é fundamental não só para prevenir doenças físicas, mas também para promover o bem-estar emocional e mental.
Palavras-chave: Saúde mental, Novembro azul, Masculinidades.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

**FORNECENDO ACESSO À SAÚDE MENTAL: PLANTÕES PSICOLÓGICOS NAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF)**

Alan Oliveira Souza, Ikaro Rafael Marques da Silva, Raquel Coelho Torres, Sabrina Benício de Farias Silva, Tatiana Cristina Vasconcelos

INTRODUÇÃO: No contexto dos plantões psicológicos nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), a escuta psicológica é uma ferramenta crucial de cuidado, pois além da obtenção de informações sobre o estado psicológico das pessoas, promove a autorreflexão e fornece uma rede de cuidados à saúde mental (Nascimento *et al.* 2020). **OBJETIVO:** Diante disso, este estudo visa analisar a importância da implementação de serviços psicológicos, como a escuta psicológica, na promoção da saúde mental em uma UBS em Campina Grande/PB. **MÉTODO:** Trata-se de um Relato de Experiência, desenvolvido no Estágio em Psicologia da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), realizado por 3 estagiários graduandos que conduziram plantões psicológicos semanais. Foram realizados 5 encontros de uma hora, atendendo um total de 5 usuários, sendo 3 mulheres e 2 homens. A maioria parda, de classe baixa-média e com baixa escolaridade. A abordagem utilizada foi a psicanálise freudiana, que estabelece a transferência e o acesso ao inconsciente do sujeito por meio da fala e da escuta, filtrando sua subjetividade discursiva. **RESULTADOS:** De início, os pacientes ficaram surpresos pela instituição dispor de um serviço gratuito voltado à saúde mental. As queixas trazidas eram diversas, dentre questões relacionadas aos problemas no trabalho, tentativas de suicídio e conflitos interpessoais. Muitos desses usuários manifestaram sintomas de ansiedade e/ou depressão, buscando obter alívio psicológico. Contudo, houve resistência, pois quando sentiam-se acolhidos, começavam a faltar às sessões. Era frequente que os pacientes chorassem durante o processo; no entanto, todos sempre saíam aliviados. Um exemplo disso é uma paciente que se afastou da mãe por divergências familiares e, ao longo das sessões, optou em se reaproximar, o que resultou positivamente em sua saúde mental. Além da escuta, coube aos estagiários desenvolver atividades psicoeducativas, como ocorreu a um usuário diagnosticado com esquizofrenia, que enfrentava dificuldades em discernir os efeitos colaterais da medicação com o transtorno. Devido a impossibilidade de custear uma consulta psiquiátrica, buscou o plantão para esclarecer dúvidas sobre o uso de medicamentos. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Assim, enfatiza-se a importância de implementar serviços psicológicos em instituições de saúde pública. Ao adaptar a escuta ao contexto dos usuários, o plantão psicológico não foi apenas promotor de saúde mental, mas um promotor abrangente à saúde como um todo.

Palavras-chave: Plantão psicológico, Saúde mental, Saúde pública.

BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

CRÔNICAS DE LONGEVIDADE: A TENDA DO CONTO COMO PRÁTICA INTEGRATIVA NA PROMOÇÃO DE SAÚDE PARA A PESSOA IDOSA

Ikaro Rafael Marques da Silva, Alan Oliveira Souza, Raquel Coelho Torres, Sabrina Benício de Farias Silva, Tatiana Cristina Vasconcelos

INTRODUÇÃO: O aumento da população com mais de 60 anos é uma realidade crescente na sociedade contemporânea. Nesse contexto, é essencial desenvolver estratégias para promover um envelhecimento saudável. O Plano Internacional de Ação sobre o Envelhecimento (PIAE) emerge como uma ferramenta vital para garantir os direitos civis dos idosos. No âmbito da saúde mental, estão planejadas ações educativas e de conscientização, juntamente com o reforço de uma rede de cuidados e apoio que envolve família, voluntários e comunidade. **OBJETIVO:** Descrever como a promoção de metodologias integrativas atuam na promoção da saúde mental dos idosos, com base em uma experiência a partir da Tenda do Conto. **MÉTODO:** O trabalho apresenta um relato descritivo da experiência durante a aplicação da técnica tenda do conto, na qual cada participante trouxe um objeto com significado pessoal e, posteriormente, compartilhou a história por trás dele. Participaram cerca de 20 idosos do CRAS-Liberdade em Campina Grande-PB. **RESULTADOS:** Os participantes trouxeram objetos pessoais simbólicos, dispostos de forma única em uma mesa preparada, com uma cadeira reservada para o narrador de cada história. No decorrer do encontro, as histórias foram compartilhadas oralmente com todos os presentes. O ambiente propício à escuta acolhedora permitiu a expressão das singularidades e diversidades de cada indivíduo. O único requisito imposto foi o silêncio, garantindo que cada narrativa fosse ouvida com atenção por todos os participantes. O momento proporcionou a oportunidade para que cada um compartilhasse as reflexões despertadas por essa experiência enriquecedora. Ao encerrar a dinâmica, foi notável, pelas palavras dos participantes, o quão significativo foi não apenas compartilhar memórias marcantes de suas vidas, mas também ouvir as histórias dos seus amigos. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Portanto, destaca-se a relevância de implementar iniciativas voltadas para o estabelecimento de vínculos mais profundos e a promoção de um acolhimento afetivo. Isso se mostra especialmente crucial para um grupo que, muitas vezes, encontra-se à margem socialmente. Esses sujeitos carecem de espaço de diálogo, de reconhecimento enquanto portadores de experiências marcantes em suas vidas. A promoção de interações sociais e o compartilhamento de histórias não apenas fortalecem o grupo, mas também desempenham um papel crucial na preservação da saúde mental desses indivíduos, oferecendo um meio de expressão, validação e conexão emocional.

Palavras-chave: Tenda do Conto; Saúde Mental; Idosos.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

PLANO DE INTERVENÇÃO: ADOLESCENTES ADICTOS

João Alves Ferreira, Sergii Tukaiev, Raquel Pires Lopes

O uso de substâncias ilícitas e lícitas são consideradas um problema complexo e multifatorial, podendo os aspetos individuais, familiares, do grupo de pares e contextuais influenciar na aquisição e manutenção deste e de outros comportamentos de risco, com consequente degradação moral e social da personalidade. Neste sentido, este estudo tem como principal objetivo delinear um plano de intervenção para ser aplicado em adolescentes adictos (em álcool e drogas) que se encontram em comunidade terapêutica. A amostra preferencial compreende um grupo fechado constituído por 20 adolescente toxicodependentes, do sexo masculino, com critério de inclusão a idade (14 aos 16 anos de idade), permitindo um tratamento mais personalizado e específico. As características sociais, ou seja, idade, sexo, situação escolar/profissional, a influência do grupo/pressão social e os fatores familiares também serão particularidades do grupo. O plano de intervenção pressupõe a realização de um conjunto de 7 sessões, durante 8 semanas, com um total de 930 horas, entre psicólogo(s) e os coterapeutas que irão atuar, quer sobre os adolescentes, quer sobre os seus progenitores. As sessões têm como principal objetivo reabilitar e reestruturar o comportamento social, afetivo e emocional do adolescente. Para além da descrição das terapêuticas preconizadas em cada uma das sessões, o plano de intervenção contempla a realização de uma avaliação em cada sessão realizada. Estas avaliações pressupõe a aplicação de vários instrumentos (Escala Big Five; Escala Autoconceito; Escala Social Skill Rating Scale; questionário de motivação; inquérito de satisfação; carta de motivação e/ou apresentação profissional). A aplicabilidade desta intervenção, a sua qualidade e os resultados positivo esperados para a comunidade adicta está diretamente relacionada em como o grupo se encontra aberto ao compromisso da mudança e da tomada de consciências. As várias sessões delineadas, as dinâmicas a preconizar, a escuta ativa e interessada no que é dito abertamente e no vínculo que se cria entre o grupo e a equipa de terapeutas, fortalecerá o processo de mudança. Este plano conferirá aos adolescentes uma perspectiva única de quem são, podendo inclusive suscitar para além de si mesmo, um novo olhar do mundo, levando-os a ressignificar. O estudo contribuiu com conhecimento na área de intervenção da Psicologia Comunitária e Intervenção Psicossocial, pela compreensão da realidade vivida pelos adolescentes adictos.

Palavras-chave: Adolescência, intervenção, toxicodependência.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE A SAÚDE MENTAL: UMA
REVISÃO INTEGRATIVA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

Raphael Mendonça Francisco, Carolina Siqueira Mendonça

A pandemia da covid-19 impactou significativamente a saúde mental, com efeitos importantes nos serviços de saúde, em especial a Atenção Primária à Saúde (APS). Neste âmbito, foram notórias as experiências de ansiedade, relacionadas ao medo do contágio e dificuldades em lidar com as medidas de restrição, vivenciadas por profissionais e usuários. Destaca-se também a exaustão, vivenciada por profissionais de saúde no cotidiano do trabalho. O objetivo deste trabalho foi analisar as demandas em saúde mental presentes na APS no contexto pandêmico, o papel da APS no cuidado integral em saúde mental neste cenário e as práticas cotidianas de cuidado ofertadas pelos serviços. Para tanto, realizou-se revisão integrativa da literatura em biblioteca virtual e bases de dados nacionais e internacionais. A análise contou com a inclusão de 53 artigos e referenciou-se na análise de conteúdo na modalidade temática, com a construção de 4 categorias e 8 núcleos de sentido, sendo: Determinantes sociais de saúde (DSS) e saúde mental no contexto da covid-19 (Iniquidades sociais e de renda e saúde mental; Gênero e saúde mental no contexto da covid-19; O trabalho e seu impacto nas condições de saúde da população no contexto da covid-19); Saúde mental e APS no contexto da covid-19 (Principais demandas em saúde mental para a APS no contexto da covid-19; Particularidades da APS no cuidado em saúde mental); Saúde mental dos trabalhadores da saúde da APS: o cuidado ao cuidador no contexto da covid-19 (Principais formas de sofrimento e fatores de risco associados; Quem cuida dos cuidadores? - Estratégias de superação construídas pelas equipes de APS) e Desafios em saúde mental para a APS no contexto “pós covid-19”. Os resultados apontam que os DSS se fizeram ainda mais atuantes no sofrimento mental, escancarando desigualdades sociais e ressaltando marginalizações. Além disto, se pode compreender que a APS procurou adaptar-se às necessidades de saúde da população, mantendo, como possível, o foco no cuidado próximo, contínuo e integral aos usuários e famílias. Ademais, os trabalhadores sofreram os efeitos de eventos estressores inerentes à função como o aumento de pessoas em situação grave e óbitos, além de questões relativas à gestão como a falta de EPIs e a sobrecarga laboral. Elencam-se entre os principais desafios “pós-covid-19” o resgate na confiança em relação ao discurso científico e a busca por validação dos lutos e compreensão dos efeitos das perdas trazidas pelo vírus SARS-CoV-2

Palavras-chave: covid-19; saúde mental; atenção primária à saúde.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:

BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

TECENDO VÍNCULOS DE CUIDADO: OFICINAS PSICOLÓGICAS PARA FAMÍLIAS NO CAPS-i VIVA GENTE

Sabrina Benicio de Farias Silva, Alan Oliveira Souza, Ikaro Rafael Marques da Silva, Raquel Coelho Torres, Tatiana Cristina Vasconcelos

Introdução: O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço público de saúde vinculado ao SUS, que trata transtornos mentais graves com abordagem distinta e intensiva, sendo reconhecido por sua atual relevância e atenção integral. Nesse contexto, as oficinas psicológicas com as famílias dos usuários, é uma importante estratégia de promoção da saúde mental. **Objetivo:** Descrever o desenvolvimento das Oficinas psicológicas no contexto do CAPS-I, destacando as práticas de autocuidado, comunicação e afetividade junto às crianças e suas famílias. **Método:** Trata-se de um relato de experiência vivenciado durante o Estágio Básico I do Curso de Psicologia, que ocorreu no segundo semestre de 2022. Os seis estagiários foram organizados em duplas para conduzir oficinas semanais. Cada dupla mediava as intervenções com as famílias, cujo número variava de 5 a 20 pessoas por dia. Simultaneamente, a equipe do CAPSi atendeu 15 crianças por oficina. Os demais estagiários observavam e prestavam assistência individual, conforme necessário. **Resultado:** Durante as visitas ao CAPSi Viva Gente no Componente Estágio Básico I, ficou claro o valor da psicologia como uma disciplina promotora do bem-estar e da saúde das pessoas atendidas em Campina Grande e nas cidades vizinhas, conforme indicado pelo *feedback* dos participantes. O trabalho realizado teve um impacto significativo, favorecendo uma compreensão mais ampla dos temas abordados e da visão sobre os transtornos enfrentados pelas crianças. Isso envolveu a realização de rodas de conversa, nas quais os alunos de psicologia incluíram tópicos para discussão e proveram um espaço para que os familiares partilhassem suas experiências, e superações. Houveram também debates sobre situações estressantes, com destaque para a percepção das mães de que abordagens positivas em momentos difíceis colaboram para a redução do sofrimento. Observou-se que as atividades aprimoraram a interação dentro do grupo assistido, incitaram reflexões e propiciaram momentos de distração. Além disso, promoveram debates que permitiram às mães uma compreensão mais profunda do processo de tratamento de seus filhos, contribuindo para melhorar o diálogo com eles. **Conclusão:** Foi possível despertar a importância do autocuidado e da paciência por meio da participação coletiva no processo de tratamento e nas relações familiares. Nesse sentido, as oficinas executaram um papel crucial na discussão de diversas temáticas, promovendo a saúde mental dos usuários do CAPSi. Palavras-chave: CAPSi; Saúde mental; Família.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

“REFLORESTANDO MENTES PARA A CURA DA TERRA”: a educação enquanto
formação humana e constituinte de sujeitos ecológicos

Viviane Faria Lopes, Izabela Oliveira da Silva

Este trabalho discorre a respeito dos impactos benéficos da Educação Ambiental (EA), fazendo um estudo analítico do livro infantojuvenil **O menino do dedo verde** (1957), de Maurice Druon. A obra literária em apreço destaca a importância do contato com a natureza e da preservação ambiental, em que o mágico polegar verde da criança protagonista é capaz de alterar as construções humanas e as ligar à natureza viva, o que, direta ou indiretamente, contribui para a construção de uma mente saudável. Para balizar a pesquisa, tomou-se por referencial pesquisadores da linguagem e da identidade, como Isabel Carvalho (2004), Richard Louv (2016) e Stuart Hall (2000). Mediante o levantamento bibliográfico de diversos estudos acerca da temática, buscou-se averiguar a importância dessa vertente educacional para um processo de ensino e aprendizado efetivo e significativo junto à conscientização planetária, afim de se construir uma identidade ecológica e, conseqüentemente, uma consciência ambiental sadia. Ao detectar as possíveis contribuições para a formação de seres humanos ecologicamente responsáveis, a EA sustenta ser a escola um espaço (trans)formador, por desenvolver e apresentar aspectos culturais, sociais e cognitivos, e, com isso, fundamenta sua importância na formação desse sujeito ecológico. Assim, ainda que o ambiente educacional careça de melhor estrutura para dar vida a sujeitos ambientalistas, tanto em nível formativo e quanto em físico, é ele aquele capaz de proporcionar o ensino humanitário e, a bem da verdade, renovador de mentes, sendo capaz de beneficiar a saúde psíquica.

Palavras-chave: Educação Ambiental. Sujeito Ecológico. Identidade.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**O PAPEL DE UMA LIGA ACADÊMICA DE PSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL NA
PROMOÇÃO DE NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL**

Gabriel Rocha, Felipe Francisco de Castro Passos, Karina Manzano Corrêa, Gabriela Sousa Volpi,
Miguel Ângelo Uflacker Lutz de Castro

Educação em saúde mental, apesar de ser um tópico fundamental, ainda é pouco difundida, sendo necessárias novas abordagens que promovam o conhecimento sobre o assunto. Pensando nisso, uma liga acadêmica permite a reunião de estudantes de diferentes áreas acadêmicas para compartilhar experiências e conhecimento sobre diversos tópicos que contribuem, em especial, para a educação em saúde mental. Nesse sentido, o presente resumo visa expor as atividades da Liga de Psiquiatria e Saúde Mental da UFRGS/UFCSPA em prol do ensino e extensão em saúde mental. Em 2023, a liga organizou e participou de 31 eventos, como aulas abertas, ensinamentos internos, atividades de extensão e de cultura, tendo como indicador, o número de participantes por evento. De forma geral, as atividades contaram com uma variação de 10 a 50 participantes presenciais, excetuando-se ligantes, por evento. Essas ações foram um importante meio para discussão, debate e aprofundamento de temas por vezes estigmatizados socialmente, como: depressão pós parto, psiquiatria forense e transtornos alimentares. As ações contaram com acadêmicos de diversas instituições e cursos, entre eles biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, nutrição e psicologia. A multidisciplinaridade dos discentes presentes reflete a multiprofissionalidade dos palestrantes convidados para as atividades desenvolvidas, entre estes enfermeiros, médicos de família e comunidade, nutricionistas, psicólogos e psiquiatras. Ademais, o público externo à universidade também foi impactado, ou participando dos eventos ou por meio do contato com materiais desenvolvidos e adequados ao público alvo - como foi o caso de professores e pais de alunos do ensino fundamental que receberam cartilhas sobre bullying no ambiente escolar. Além disso, o treinamento de habilidades também integrou as atividades desenvolvidas, como o Curso de Contenção Mecânica, que capacitou discentes de diversos cursos de forma teórico-prática. Portanto, há um grande potencial de utilização do espaço da liga acadêmica para promoção de novas abordagens em saúde mental, que se mostra efetiva não só para contribuir na construção de conhecimento entre os ligantes, mas também para divulgar conteúdo científico baseado em evidência para o público. Também permite a conexão do teórico com a experiência prática, bem como o enriquecimento da formação dos estudantes e o impacto na comunidade que os envolve.

Palavras-chave: Saúde mental, ensino, extensão.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**A ARTE NA COMUNIDADE - UM EXEMPLO DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE
MENTAL NA INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA**

Susana Guimarães, Joana Martins

A Recomeço é uma Organização Não Governamental (ONG) que tem como missão promover a reabilitação/ recuperação de pessoas com experiência de doença mental, a sua autonomia, autodeterminação e o desenvolvimento do seu potencial, criando condições para a sua inclusão sociofamiliar e profissional; bem como apoiar as famílias no reforço das suas capacidades e competências, para compreender e apoiar o seu familiar no processo de recuperação. O Amasénior Viva+ é um programa municipal para pessoas com 55 ou mais anos de idade, promovido pela Câmara Municipal da Amadora em parceria com instituições locais, promotoras das atividades. Este programa tem como objetivos fomentar o convívio entre os participantes, ocupar os tempos livres de forma útil e saudável, valorizar a autoestima e possibilitar novos conhecimentos e aprendizagens ao longo da vida. O Viva + inclui ateliers ocupacionais, cursos teóricos e atividades físicas, bem como atividades complementares. Desde 2008 que a Recomeço é promotora das atividades do Viva+, tendo vindo ao longo dos anos a adotar uma metodologia específica sustentada pelas características dos seus participantes, que são na sua maior parte utilizadores dos serviços da Recomeço. Todas as atividades do programa que se desenrolam na Recomeço (Dança, Teatro, Ritmos, Pintura e Artes Decorativas) são abertas à comunidade e são desenvolvidas na própria comunidade, seja em espaços da Associação, seja em espaços do município, o que permite que pessoas da Recomeço e de fora da Recomeço possam partilhar o mesmo espaço, as mesmas vivências e as mesmas experiências e descobertas. Destas atividades do Viva +, têm resultado várias exposições, mostras e espetáculos, que têm permitido a divulgação do trabalho realizado, bem como uma maior aproximação à comunidade e uma diminuição do estigma muitas vezes associado à doença mental. Dada a especificidade das atividades promovidas e do acompanhamento específico na área da saúde mental, os serviços de saúde locais têm encaminhado pessoas com experiência de doença mental, o que se tem verificado como uma estratégia de inclusão social das pessoas que não estão integradas noutras respostas sociais, bem como promove a aproximação a rotinas e processos de socialização, o que não se verifica nas outras atividades do programa promovidas por outras instituições.

Palavras-chave: Reabilitação; integração comunitária; Arte.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL: BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

GRUPO OPERATIVO COM MÃES NO CONTEXTO DE UTI NEONATAL

Mayra dos Santos Souza, Ana Laura Fim Rodrigues, Juliane Fontana Ribeiro

Introdução: O nascimento de um bebê exige inúmeras reestruturações familiares, principalmente quando este nasce prematuro e há a necessidade de tratamento em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). O período de hospitalização dos recém-nascidos tende a ser estressante para os pais e, neste cenário, considera-se que intervenções grupais podem ser estratégias eficazes, uma vez que possibilitam trocas de experiências aptas à potencialização de adaptações individuais e coletivas exigidas pelo contexto. Neste sentido, os grupos operativos— conceito desenvolvido pelo psicanalista Pichon-Rivière – podem ser aliados à produção de reflexões que auxiliem na resignificação de conflitos psíquicos, além de gerar identificações que amenizam o sentimento de desamparo das mães dos bebês prematuros. **Objetivo:** O presente estudo visa demonstrar, a partir de um projeto de extensão realizado por acadêmicas do curso de Psicologia, que os grupos operativos podem atuar como estratégia eficaz no âmbito da saúde mental tangente à maternidade, principalmente no contexto hospitalar durante o internamento de bebês prematuros. **Método:** Foram realizados quatro encontros durante o mês de outubro de 2023, os quais tiveram como participantes, seis mães de recém-nascidos pré-termos, hospitalizados na UTIN. Com isso, foi estabelecido um grupo terapêutico, conduzido pelas acadêmicas e monitorado pela psicóloga do hospital onde ocorreram as ações. Durante os encontros, a principal atividade realizada foi a escuta e o acolhimento a fim de promover reflexão e redução do sofrimento psíquico. **Resultados:** No relato final das participantes, coletado através de um formulário, foi descrito que os encontros geraram o alívio de angústias e inseguranças, visto que, através do projeto estabeleceu-se um local de fala e escuta coletivas que não existia anteriormente. Assim, foi possível inferir que os objetivos determinados foram atingidos com êxito. **Considerações finais:** O internamento de um recém-nascido reflete diretamente na saúde mental das mães, que passam a requerer atenção em relação ao sofrimento psíquico vivido. A partir das atividades e da pesquisa realizadas, conclui-se que o estabelecimento da terapia em grupo pode contribuir para amenizar as emoções negativas e atuar como um recurso de amparo emocional às mães fragilizadas.

Palavras-chave: Bebês pré-termos, Grupos Operativos, Mães.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

**RODA DE CONVERSA - FERRAMENTA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DE
MULHERES QUE VIVENCIAM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: RELATO DE
EXPERIÊNCIA**

Maria Marilene Bezerra, Maria Dilma Felizardo Ferreira, Maria da Guia Araújo Gomes

INTRODUÇÃO: A violência contra as mulheres atinge grandes proporções no Brasil. De acordo como levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 100 mil meninas e mulheres sofreram violência sexual, entre março de 2020 e dezembro de 2021. Em se tratando de ferramentas de promoção da saúde mental das mulheres em situação de violência doméstica, a Roda de Conversa constitui processo psicoeducativo, na qual gera ambiente de aprendizagem entre sujeitos dialogica-mente, por ser prática que se utiliza da interação entre participantes. Diante da crescente demanda por atendimento psicológico, fez-se necessário implantar, no Centro Clínico Especializado, em município do Rio Grande do Norte, Brasil, o Projeto de Extensão “Estamos Aqui! Acolhimento, escuta e cuidado em saúde mental”, desenvolvido por docentes e discentes do curso de Psicologia da Faculdade Caicoense Santa Teresinha, sob a supervisão de docente responsável. **OBJETIVO:** Realizar Rodas de Conversas com mulheres que vivenciaram violência doméstica, em busca da superação dos desafios, quando se trata da saúde da mulher e interface com a saúde mental. **MÉTODO:** Estudo qualitativo, do tipo relato de experiência, em que se utilizou da roda de conversa como prática de educação em saúde, permeada pelo diálogo, pela escuta qualificada e sigilosa, tendo como público-alvo as mulheres usuárias do Sistema único de Saúde. Abordaram-se os diversos tipos de violência de forma dialogada e participativa. **RESULTADOS:** Evidenciou-se a importância do conhecimento dos tipos de violência, dos direitos preconizados pela Lei Maria da Penha, do acolhimento, da escuta e do cuidado entre as mulheres na mesma situação. Participaram oito mulheres, com idades entre 22 e 65 anos e, por intermédio das supervisões, foram encaminhadas para atendimentos em Grupos Psicoterapêuticos, Plantão Psicológico e atendimento individual psicoterapêutico. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Ao encontrar ambiente de fala e de escuta, por meio da Roda de Conversa, as mulheres perceberam a necessidade de acolher e ser acolhida nas demandas de saúde mental. Apresentaram, ainda, reflexões sobre a necessidade de continuidade a essa experiência no Centro Clínico e como a violência doméstica afeta a saúde mental das mulheres.

Palavras-chave: Violência Doméstica, Roda de Conversa, Saúde Mental.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**O PROCESSO DE TRABALHO E APRENDIZAGEM EM UMA RESIDÊNCIA DE
PSICOLOGIA NA ATENÇÃO À CRISE - INTERCONSULTA PSICOLÓGICA**

Luiz Gustavo Camilo, Maria Eduarda da Rocha Camargo, Mariany Fernanda Ribeiro Zanchetta,
Mara Blackman Pires, Maurício João Costacurta

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é um equipamento de saúde com complexidade intermediária que presta atendimentos resolutivos e qualificados de quadros agudos ou agudizados, realizando investigação diagnóstica inicial e estabilização do quadro com posterior encaminhamento para seguimento de terapêutica conforme complexidade do quadro. Trata-se do relato de experiência do trabalho realizado por Psicólogos em uma UPA, campo de estágio de um Programa de Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência, o qual estão inseridos. O processo de avaliação e intervenção baseado na interconsulta psicológica realizado com usuários em situações de crise de saúde mental e intenso sofrimento psíquico admitidos na UPA tem como etapas: (1) análise crítica da demanda; (2) avaliação psicológica (entrevista com paciente e suporte social); (3) consulta ao prontuário eletrônico; (4) discussão do caso com preceptor; (5) diagnóstico situacional; (6) contato com a rede de atenção psicossocial; (7) discussão do caso em equipe multiprofissional; (8) sugestão e definição de condutas; (9) registro em prontuário eletrônico multiprofissional; (10) orientações ao paciente e suporte social. As principais demandas são casos de comportamentos suicidas (ideias de morte, ideação suicida com ou sem planejamento e tentativa de suicídio) e manifestações de agitação psicomotora, auto ou heteroagressividade. O manejo adequado destes casos pode evitar a concretização de atos que atentem contra a integridade física do paciente e/ou de terceiros e contribuir para desfechos positivos da crise em saúde mental, explorando seu potencial adaptativo e criativo, respeitando a singularidade de cada caso. Percebe-se como efeito da interconsulta: a promoção da visão biopsicossocial, com a compreensão da crise como expressão de sofrimento, sensibilizando e capacitando a equipe multiprofissional, o que propicia um atendimento humanizado, com encaminhamentos mais assertivos e melhora na adesão ao tratamento após o momento de crise. A interconsulta, portanto, configura-se como um processo de trabalho que, além de possuir efeitos significativos no atendimento pré-hospitalar no SUS, viabiliza a aprendizagem da atuação das psicólogas (os) residentes em contextos de atenção à crise. Palavras-chave: Psicologia da Saúde; interconsulta psicológica; crise em saúde mental.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**O PROCESSO DE TRABALHO E APRENDIZAGEM EM UMA RESIDÊNCIA DE
PSICOLOGIA NA ATENÇÃO À CRISE - INTERCONSULTA PSICOLÓGICA**

Luiz Gustavo Camilo, Maria Eduarda da Rocha Camargo, Mariany Fernanda Ribeiro Zanchetta,
Mara Blackman Pires, Maurício João Costacurta

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é um equipamento de saúde com complexidade intermediária que presta atendimentos resolutivos e qualificados de quadros agudos ou agudizados, realizando investigação diagnóstica inicial e estabilização do quadro com posterior encaminhamento para seguimento de terapêutica conforme complexidade do quadro. Trata-se do relato de experiência do trabalho realizado por Psicólogos em uma UPA, campo de estágio de um Programa de Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência, o qual estão inseridos. O processo de avaliação e intervenção baseado na interconsulta psicológica realizado com usuários em situações de crise de saúde mental e intenso sofrimento psíquico admitidos na UPA tem como etapas: (1) análise crítica da demanda; (2) avaliação psicológica (entrevista com paciente e suporte social); (3) consulta ao prontuário eletrônico; (4) discussão do caso com preceptor; (5) diagnóstico situacional; (6) contato com a rede de atenção psicossocial; (7) discussão do caso em equipe multiprofissional; (8) sugestão e definição de condutas; (9) registro em prontuário eletrônico multiprofissional; (10) orientações ao paciente e suporte social. As principais demandas são casos de comportamentos suicidas (ideias de morte, ideação suicida com ou sem planejamento e tentativa de suicídio) e manifestações de agitação psicomotora, auto ou heteroagressividade. O manejo adequado destes casos pode evitar a concretização de atos que atentem contra a integridade física do paciente e/ou de terceiros e contribuir para desfechos positivos da crise em saúde mental, explorando seu potencial adaptativo e criativo, respeitando a singularidade de cada caso. Percebe-se como efeito da interconsulta: a promoção da visão biopsicossocial, com a compreensão da crise como expressão de sofrimento, sensibilizando e capacitando a equipe multiprofissional, o que propicia um atendimento humanizado, com encaminhamentos mais assertivos e melhora na adesão ao tratamento após o momento de crise. A interconsulta, portanto, configura-se como um processo de trabalho que, além de possuir efeitos significativos no atendimento pré-hospitalar no SUS, viabiliza a aprendizagem da atuação das psicólogas (os) residentes em contextos de atenção à crise. Palavras-chave: Psicologia da Saúde; interconsulta psicológica; crise em saúde mental.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:

BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

RELATO DE EXPERIÊNCIA EM CAPS IJ: A IMPORTÂNCIA DE ELUCIDAR À CULTURA SINCRÔNICO À PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL

Nicolli Karen Coelho Koritar, Gisele Asseis Tressoldi

O presente texto tem como objetivo relatar a experiência e a análise acadêmica de duas estagiárias de Psicologia com os projetos terapêuticos e seus respectivos usuários em um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil, CAPS III IJ, na cidade de São Paulo. Como objeto de observação usou-se a “Oficina de Saída” ou “Oficina de Rua”, um grupo que reúne seus membros em museus e/ou espaços culturais. Objetiva-se descrever as percepções vivenciadas com relação ao fomento de cultura da instituição, relacionando aos objetivos propostos de promoção à saúde mental e inclusão social, em consonância com o Movimento da Reforma Psiquiátrica. Ademais, busca-se tanto compreender as potencialidades do acesso à cultura e seus impactos, com possíveis intervenções culturais, nos espaços de saúde mental quanto contribuir com o desenvolvimento psicossocial dos jovens envolvidos na oficina e usuários do CAPS III IJ. Os resultados obtidos na observação direta junto ao levantamento bibliográfico podem ser descritos e revelam satisfação dos usuários com a oficina, uma vez que a visita aos museus envolve promoção de respeito e autonomia para com à cultura na qual estes estão inseridos. Ainda assim, a participação na oficina mostrou-se relevante na desconstrução de estigmas e estereótipos internalizados social e individualmente com os espaços culturais ao longo do tempo pelos membros do grupo, especificamente o Centro Histórico de São Paulo, que conta com barreiras, desafios e problemas políticos, sociais e de segurança pública e saúde ao mesmo tempo em que concentra grande parte dos espaços culturais paulistanos. Por fim, a oficina oportuniza a esses usuários um ambiente de acolhida, preservando e permitindo sua reinserção social, oferecendo-os suporte para que eles possam atuar em sua comunidade com liberdade e dignidade. Isto é, com a transformação do meio em um ambiente ampliador das potencialidades e propagador da desestigmatização dos transtornos mentais, identificou-se que é possível promover uma abordagem de saúde mental humanizada, personalizada e singular para cada usuário do CAPS Infantojuvenil.

Palavras-chave: Saúde mental, CAPS, Cultura.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:

BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

PRÁTICA DE GRUPOS PSICOTERAPÊUTICOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO POTENCIALIZADORA NO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Maria Gorete Mariz da Silva, Maria Dilma Felizardo Ferreira

INTRODUÇÃO: A saúde mental tem se ascendido como preocupação e prática cada vez mais presente na população, conseqüentemente, cresceu-se a demanda pelos serviços de atendimento psicológico para crianças e adolescentes. A passagem entre a infância e adolescência, por ser período de mudanças físicas, cognitivas e emocionais (Aberastury, 1983), exige atenção diferenciada no cuidado em saúde mental. A prática de Grupos Psicoterapêuticos viabiliza a elaboração psicossocial de participantes. Deste modo, os Grupos Psicoterapêuticos integram as ações do projeto de Extensão “Estamos aqui! Acolhimento, escuta e cuidado em saúde mental”, no Centro Clínico de Saúde Especializado, em município do interior do Rio Grande do Norte, Brasil, desenvolvido por docentes e discentes do curso de psicologia da Faculdade Caicoense Santa Teresinha, sob a supervisão de docente responsável, tendo como público-alvo usuários do Sistema Único de Saúde. **OBJETIVO:** Realizar Grupos Psicoterapêuticos com crianças e adolescentes, da demanda reprimida (2017 – 2022), possibilitando espaços de transformação da práxis psicológica, potencializando o atendimento no Sistema Único de Saúde. **MÉTODO:** Estudo qualitativo, do tipo relato de experiência. Os Grupos Psicoterapêuticos foram baseados no referencial teórico de David E. Zimerman (2000), Neufeld, Daolio e Longuini (2015), formados a partir de blocos de atendimentos, contendo 11 encontros, com duração de 60 minutos cada, uma vez por semana, em dias e horários fixos. A formação correspondeu a grupos heterogêneos, com faixa etária de 08 a 14 anos. **RESULTADOS:** O estudo evidenciou o potencial dos grupos psicoterapêuticos, intensificando a relevância desta metodologia de trabalho no âmbito da saúde pública. Participaram nos grupos nove crianças e quatro adolescentes, dos quais, seis, após supervisão, permaneceram no bloco seguinte, dois foram encaminhados para Plantão Psicológico e um para atendimento psicoterapêutico individual. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O atendimento psicológico com crianças e adolescentes exige atenção diferenciada em relação aos demais públicos, devido às singularidades dessa fase da vida. Neste sentido, após a supervisão, decidiu-se a formação de grupos separados, entre crianças e adolescentes. Assim, percebe-se que os Grupos Psicoterapêuticos como ferramenta metodológica de atendimento psicológico, no Sistema Único de Saúde, contribuem significativamente para melhoria da saúde mental desse público.

Palavras-chave: Grupos Psicoterapêuticos; Crianças e adolescente; SUS.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:

BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

CLUBE CINELIVRO: A ARTE COMO FERRAMENTA DE INTERVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE

Bruna Borba Neves, Liana De Menezes Bolzan, Renata Gonçalves Silva, Marlete Pinto Ourique

Introdução: O Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSij) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre recebe crianças e adolescentes com transtornos mentais e realiza atendimentos individuais e em grupo. Dentre os grupos, houve a necessidade da construção do grupo terapêutico Cinelivro, enquanto estratégia interventiva no processo de cuidado de adolescentes com diferentes diagnósticos, cujo tinham interesse nessa temática. A partir da observação e análise do perfil desses usuários que utilizavam a leitura e o cinema como um meio de lidar com as dificuldades oriundas do isolamento social e os sintomas psiquiátricos, utilizando a arte como uma ferramenta de promoção à saúde mental, aprendizagem e lazer. A partir deste contexto, emergiu a necessidade de criação de um espaço coletivo para o acolhimento e intervenção grupal desse público. **Objetivo:** Relatar a experiência interventiva através de grupo terapêutico que utiliza a temática de filmes e livros. **Relato de experiência:** O grupo ocorria semanalmente, com duração em torno de 1h/1h30min, com adolescentes a partir de 14 anos, as atividades ocorriam dentro do CAPSij e em locais públicos, com os objetivos de propiciar um espaço de acolhimento, interação e reflexão além de promover práticas de promoção à saúde e desenvolver um espaço de socialização entre os participantes. **Discussão:** A construção das atividades era realizada coletivamente com os integrantes do grupo. Desta forma realizou-se rodas de conversas e troca de experiências sobre literatura, leituras coletivas, sarau de poesias, cine debates, visita a museus e bibliotecas públicas. Além disso, possibilitou o acolhimento de pacientes reprimidos no espaço institucional, proporcionando um espaço de escuta, trocas de conhecimentos, estabelecimento de vínculos e promoção da saúde. **Conclusão:** É importante propiciar estratégia interventiva voltada para adolescentes com temáticas de seu interesse para que possibilite o engajamento nas atividades e que ao mesmo tempo propicie um espaço coletivo para o acolhimento e interação com outros adolescentes.

Palavras-chave: saúde mental; arte; literatura.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**DIAGNÓSTICO INFANTIL DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS: UMA AÇÃO
MULTIPROFISSIONAL**

Giovanna Aline Padilha Pinheiro, Felipe Francisco de Castro Passos, Karina Manzano Corrêa, Laura Menelli Goldfeld, Clara Traple Maas

Dado ao aumento da prevalência de transtornos psiquiátricos na população infantil e aos desfechos negativos associados a esses, como abuso de substâncias e comportamento suicida, surge a necessidade de se pensar em ações integrativas e colaborativas entre as equipes de saúde mental. Estabelecer o diagnóstico psiquiátrico em crianças e adolescentes é muitas vezes uma tarefa complexa e difícil, principalmente, devido à sobreposição de sintomas de diversos transtornos. Nesse sentido, a experiência e o parecer de diversos profissionais são importantes para a definição do diagnóstico e tratamento mais adequado. Dessa forma, o presente trabalho visa relatar a experiência e discutir os desafios encontrados no diagnóstico de crianças por uma equipe multiprofissional na internação psiquiátrica infantil. Esse relato foi produzido por estudantes da medicina, psicologia e enfermagem, a partir da observação de pacientes internados e seus familiares em uma unidade de psiquiatria da infância e adolescência, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. As experiências foram vividas nas visitas de rotina e discussão de casos com a equipe multiprofissional da instituição composta por: assistentes sociais, enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e psiquiatras. Sendo assim, verificou-se a importância do trabalho multiprofissional no acompanhamento de crises desencadeadas por transtornos psiquiátricos em crianças e adolescentes. Isso é evidenciado, principalmente, no manejo tanto de questões relacionadas ao diagnóstico (i.e. por meio de discussões em rounds multidisciplinares), quanto de questões complementares apresentadas pelos pacientes (i.e. manejo de vulnerabilidades psicossociais e conflitos familiares), visto que, uma equipe diversa conduz tais questões de forma ampla, efetiva e individualizada, sendo fundamentais para o entendimento da biopsicossocialidade dos pacientes atendidos na internação psiquiátrica infantil. Ao conhecer o serviço de psiquiatria infantil, os estudantes tiveram a oportunidade de aprender sobre a pluralidade do manejo de um paciente e a completude de diversas áreas da saúde. Portanto, a experiência permitiu o entendimento da interseção entre áreas como, por exemplo, a psiquiatria, a psicologia e a enfermagem. Além disso, evidenciou a importância para o bem estar global do paciente e a melhora de seu quadro mental, em um contexto de internação e acompanhamento longitudinal.

Palavras-chave: Saúde mental, infantil, multidisciplinaridade.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NA CONSTRUÇÃO DO CUIDADO PARA
PREVENÇÃO DO SUICÍDIO

Naiana Carvalho da Cunha

A Organização Mundial de Saúde vem chamando a atenção para o aumento dos índices de suicídios no mundo. Os últimos dados coletados no ano de 2018, as taxas de suicídios no Brasil aumentaram em 43 por cento em 10 anos. Outro dado importante mostrou que 40 por cento das pessoas que cometeram suicídio procuraram serviços de saúde ou de emergência e não encontraram profissionais, segundo elas, habilitados para o atendimento. Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Saúde do município de Volta Redonda tem registrado aumentos de casos de tentativas de suicídio nos serviços de saúde desde 2014. Um levantamento feito pela Coordenadoria de Saúde Mental relatou que em 2018 foram atendidos 22 casos de tentativas de suicídio e 70 de ideação suicida. Usuários dos equipamentos de saúde têm se queixado de se sentirem desassistidos no acolhimento a suas demandas de sofrimento emocional. Por outro lado, os profissionais de saúde do referido município relataram a dificuldade de oferecer um cuidado mais específico devido à ausência de protocolos de atendimento para o público em questão. Diante dessa problemática, este trabalho tem como objetivo refletir sobre a construção e protocolos territorializados para o cuidado direcionado as pessoas com pensamentos e tentativas de suicídio no município de Volta Redonda trazendo como eixo principal a discussão da participação cidadã na construção do cuidado. Entende-se, dentro dessa perspectiva que a participação da população torna a prática do cuidado um processo democrático permitindo que sejam ativos no processo de cuidar. Dentro dessa proposta, envolver a sociedade na construção de estratégias de cuidado por meio da ciência cidadã é possível promover um ambiente de saúde mais inclusivo e participativo de acordo com as necessidades e com as estruturas de cada serviço de saúde.

Palavras-chave: cuidado; cidadania; suicídio.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL
ANÁLISE DOS ÓBITOS POR LESÕES AUTOPROVOCADAS
INTENCIONALMENTE NO BRASIL

Manuela Leite de Barros, Eduardo Gindro Labanca

INTRODUÇÃO: O suicídio é o ato intencional de um indivíduo de extinguir sua própria vida e representa um grave problema de saúde pública no Brasil. Entre os fatores relacionados ao suicídio, destacam-se: doenças mentais, eventos estressantes (conflitos familiares, doenças crônicas debilitantes e o desemprego), abuso de substâncias, entre outros. Assim, as pessoas em situações de risco precisam de maior atenção, para prevenir e diminuir as mortes dessa natureza. As lesões autoprovocadas intencionalmente incluem comportamentos violentos do ato suicida e a auto agressão. Já a auto agressão abrange tanto os atos em que há evidência de intenção de morte, como atos de automutilação, em que a intenção não é matar-se. **OBJETIVO:** Esse estudo objetiva identificar as tendências nos números de óbitos por lesões autoprovocadas intencionalmente, segundo as faixas etárias e seu padrão demográfico. **METODOLOGIA:** Os dados foram coletados através do DATA-SUS, referente ao período de 2019 a 2022. Os óbitos selecionados foram os decorrentes de causa externa, compreendendo os códigos de X60 a X84 da 10ª Classificação Internacional de Doenças (CID-10), analisando as faixas etárias de 5 até 80 anos e mais, e relacionando com as regiões do Brasil. **RESULTADOS:** No ano de 2019 houve 13.520 óbitos, em 2020 foram 13.835, em 2021 foram 15.499 e em 2022 foram 16.462. Tal estatística demonstra o aumento crescente de óbitos por suicídio no Brasil. Constatou-se que a maioria dos óbitos ocorreu, em primeiro lugar, nas faixas etárias de 20 a 29 anos, e, em segundo lugar, na faixa etária de 30 a 39 anos. Por outro lado, a região com maiores índices de suicídio no período estudado, foi a sudeste, e nela o estado de São Paulo manteve, em todos os anos, os maiores números. **CONCLUSÃO:** Os dados apontam que as taxas de óbito no Brasil por lesões autoprovocadas intencionalmente continuam crescendo em todas as regiões do país, com ênfase no estado de São Paulo. Além disso, as faixas etárias de 20 a 29 anos e de 30 a 39 anos estão mais sujeitas ao suicídio. Portanto, há a necessidade de dedicar mais atenção às taxas crescentes de suicídio no Brasil e obter uma melhor compreensão das causas que interferem e determinam as faixas etárias mais acometidas, para sejam adotadas políticas públicas para reverter estes padrões, divulgando para a população como identificar tendências suicidas e como procurar ajuda.

Palavras-chave: Suicídio, Brasil, faixa etária.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL
AValiação DOS PADRÕES DAS INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS EM SÃO PAULO

Eduardo Gindro Labanca, Manuela Leite Barros

INTRODUÇÃO: A crescente prevalência de transtornos mentais, no Brasil, gera um aumento significativo nas internações psiquiátricas, sendo esse fenômeno uma área de estudo crucial na saúde mental. O presente artigo busca analisar os padrões de internações psiquiátricas no contexto brasileiro, destacando fatores socioeconômicos, políticos e culturais que influenciam no acesso aos serviços, em diferentes regiões e unidades federativas. **OBJETIVO:** Ao examinar as tendências, características demográficas e números de internações, pretende-se contribuir para a compreensão mais abrangente e aprimoramento das políticas de saúde mental, no Brasil. **METODOLOGIA:** A plataforma DATA-SUS foi o banco de dados utilizado para o desenvolvimento deste estudo. Foram coletados os registros referentes às internações psiquiátricas realizadas no período de 2018 a 2023, separados por mês, ano, região e unidade federativa. **RESULTADOS:** No período analisado, foi identificado um aumento, ano a ano, nas internações psiquiátricas, em território brasileiro, entre 2018 a 2019 (1,95%), 2021 a 2022 (5,25%) e uma tendência de crescimento entre 2022 e 2023. Entre 2019 a 2020, houve queda (-19,20%), bem como entre 2020 a 2021 (-0,78%). A região sudeste apresentou a maioria das internações em todos os anos analisados, com um percentual médio de 34,89% de todas as internações. Já a região norte, esteve sempre com os menores números de internações, com um percentual médio de 3,25% do total. **CONCLUSÃO:** Os resultados deste estudo indicam variações significativas nas taxas de internações psiquiátricas no Brasil ao longo do período estudado. O aumento constatado entre 2018 e 2019, assim como entre 2021 e 2022, sugere uma possível tendência de crescimento dos agravamentos de doenças mentais. No entanto, observou-se uma queda notável entre 2019 e 2020, bem como entre 2020 e 2021, períodos afetados pela pandemia de COVID-19, no qual o acesso a todos os serviços de saúde foi drasticamente dificultado. Essa análise sugere a necessidade de uma investigação mais aprofundada para compreender as causas por trás das flutuações nas taxas de internações psiquiátricas, identificando fatores socioeconômicos, políticos e de saúde que possam influenciar essas tendências. Além disso, estratégias de intervenções e políticas públicas específicas podem ser desenvolvidas para lidar com as demandas regionais, considerando as disparidades observadas entre as regiões do país.

Palavras-chave: Palavras-chaves: internação psiquiátrica, saúde mental, São Paulo.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

**GRUPO DE MULHERES COMO ESTRATÉGIA DE ATENÇÃO A SAÚDE DA
MULHER USUÁRIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS**

Crisian Rafaele Morais de Souza, Eloina Angela Torres Nunes, Andressa Mendes Salles de Gusmão

INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Saúde Mental do SUS, que tem na Lei 10.216/01 seu marco legal, apresenta como principal diretriz, a redução de leitos em hospitais psiquiátricos, privilegiando a atenção em saúde mental no Sistema Único de Saúde. Mediante análise dos documentos oficiais que servem de apoio à Reforma Psiquiátrica nota-se que o cuidado ofertado ao usuário de substância psicoativas não se encontra permeado por questões de gênero. Diante disto, ao entender o atendimento em grupo como um importante instrumento de produção em saúde o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS-AD) Eliane Maria José Aguiar possui um grupo específico para o público feminino. **OBJETIVO:** Apresentar a experiência do atendimento em grupo direcionado a mulher usuária de substâncias psicoativas em um CAPS AD no município de Paulista – PE como uma das modalidades de cuidado em saúde mental a partir da perspectiva de gênero. **MÉTODO:** Trata-se de um relato de experiência da vivência de facilitar um grupo de mulheres em um serviço de saúde mental. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O atendimento em grupo contribui como estratégia de educação e promoção em saúde, manutenção de vínculos e protagonismo dos usuários. Através da construção de um ambiente seguro de fala e acolhimento ao público feminino o grupo de mulheres apresenta-se como um espaço em que os usuários reconhecem e compartilham medos, angústias e a ansiedade que estão vivenciando. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que o Grupo de Mulheres funciona como uma oferta terapêutica específica para mulheres contribuindo com a melhora significativa do Projeto Terapêutico Singular - PTS das usuárias que participam do grupo.

Palavras-chave: Caps AD, Grupo de Mulheres, Projeto Terapêutico Singular - PTS.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**O PAPEL DA FIGURA FEMININA EM FILMES INFANTIL: UMA ANÁLISE SOBRE
ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO**

Dieine Aparecida Maia Bevilacqua, Luana da Costa Izolan, Samara Silva dos Santos

Gênero se refere as representações/ construções sociais do que é homem e o que é mulher e, quando se fala em gênero é imprescindível pensar em homens, mulheres e as relações que eles estabelecem. Dessa forma, gênero não é algo “dado”, mas sim construído socialmente. Frente a isso, a mídia, especialmente a televisiva, por meios de novelas, programas de televisão e filmes, apresenta-se como uma importante ferramenta para a construção de estereótipos de gênero. Alguns estudos apontam sobre como estes estereótipos são apresentados às crianças desde muito cedo, em filmes infantis por exemplo: a figura feminina apresentada como donzela e submissa, portadora de beleza, que preza pelo cuidado, gentileza e bondade, bem como, pela importância do casamento e de ser mãe. Assim, objetiva-se realizar uma breve análise frente a alguns filmes infantis lançados nos últimos 10 anos a fim de verificar a forma como a figura feminina é abordada. O presente trabalho configura-se como um recorte de uma pesquisa de mestrado a qual objetiva dissertar sobre as perspectivas da mídia e da sociedade sobre a violência contra as mulheres. Para isso, utilizou-se da análise fílmica, dos filmes Moana e Encanto, selecionados por conveniência. Ambos os filmes trazem como protagonistas mulheres/meninas negras em uma posição de empoderamento, com vontades próprias, estando a frente em batalhas, nas tomadas de decisões e em posições de lideranças. Observa-se que os estereótipos de beleza também mudaram, por muito tempo, o único padrão observável nas “princesas” era o de uma moça magra, branca e loira. Compreende-se a importância de tais mudanças, ainda que recentes, uma vez que, os ditos “padrões de beleza” inalcançáveis foram/são fatores de sofrimento e adoecimento mental a muitas meninas/mulheres, especialmente quando abordados em filmes infantis, pois sabe-se que os meios de comunicação influenciam nos comportamentos, na maneira como as pessoas se veem e veem os outros, ou seja, na produção de sua identidade, a partir de modelos referenciais, sobre masculinidades e feminilidades, por exemplo. Conclui-se, salientando-se que ainda há um longo caminho a percorrer a fim de amenizar a construção histórica sobre o papel de homens e mulheres na sociedade e, a educação/letramento em gênero das crianças é fundamenta nesse processo.

Palavras-chave: gênero, mídia, infantil.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**OS CAMPOS DE ESTÁGIO EM SAÚDE MENTAL E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA DOCENTE**

Vivian Rafaella Prestes, Ellen Sara Negreiros, Lucas Aparecido Pereira

Este trabalho visa apresentar a experiência de finalização de estágio de Psicologia na área de Saúde Mental, realizado em 2022 em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-III). Objetiva-se expor como ocorre a relação entre a Instituição de Ensino Superior (IES) e o campo de estágio, problematizando o fato de que, muitas vezes, o compromisso entre esses lugares é apenas burocrático e formal: o CAPS abre as portas para receber graduandas(os) que possam colaborar com o fluxo do serviço e a IES necessita de um campo de estágio para cumprir com o requisito obrigatório da formação acadêmica. O referido estágio ocorreu dentro dos espaços físicos do CAPS-III e notou-se que muitos dos usuários ficavam circunscritos às atividades lá oferecidas e não circulavam por outros espaços sociais. Os lugares conhecidos eram reduzidos a mercados, farmácias, serviços de saúde e a residência. Em determinado momento, algumas pessoas demonstraram curiosidade sobre a instituição em que as alunas estudavam. Diante desse interesse, os usuários foram convidados para participarem do encerramento do estágio na faculdade, lugar valorizado socialmente e desconhecido por todos os usuários até aquele momento. No dia planejado, alguns usuários e servidores participaram da programação elaborada pelos acadêmicos. O intento foi garantir o direito à igualdade e à diferença desses sujeitos, bem como o direito ao lazer, à cultura e o acesso a um lugar valorizado socialmente. Na faculdade, todas as pessoas presentes conheceram a Escola de Artes pertencente à faculdade e tiveram uma breve demonstração de instrumentos de sopro. Depois, circularam pelo espaço institucional, conheceram a biblioteca e prestigiaram uma apresentação de música. A Lei 10.216 explana que a pessoa em sofrimento mental deve ser tratada com humanidade, respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela reinserção social. Relembrar essa Lei impôs uma questão: por que os estágios de saúde, ao menos no curso de Psicologia das instituições que já transitei, ocorrem sempre e o tempo todo dentro do CAPS? Se discentes frequentam o serviço para utilizá-lo no processo de aprendizagem, os usuários podem usar os espaços que as IES oferecem. Pensar e propor a ida dos usuários às faculdades envolve valorizar as dinâmicas sociais, a capacidade de escolha dessas pessoas, a aprendizagem de novas habilidades e estratégias para a vida. Isso é desinstitucionalização.

Palavras-chave: desinstitucionalização; saúde mental; psicologia.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**O CUIDADO E A SAÚDE MENTAL COMO DISPOSITIVOS ORIENTADORES DA
PRÁTICA NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Lucas Aparecido Pereira, Vivian Rafaella Prestes, Ellen Sara Negreiros

Este trabalho objetiva apresentar uma breve reflexão sobre a Saúde Mental em sua perspectiva de cuidado nas práticas da Política de Assistência Social. Com a criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que está incluído na Política de Cuidado, os princípios norteadores visam acolher, garantir o convívio ou vivência familiar, comunitária e social, além de observar as condições de renda e colaborar com o desenvolvimento da autonomia de todo sujeito que necessita desse serviço. Os aspectos mencionados podem ser pensados como esferas que compõem a Saúde Mental, logo, esse também é um tema que deve conduzir as práticas do SUAS e não ser tratado como exclusividade do SUS. A lógica que sustenta a prática assistencial também deve ser sustentada pela prática de cuidado. Atuando nesse serviço, questiono “que cuidado oferecemos na prática do SUAS?”, “é possível reconhecer um sofrimento psíquico que está atrelado às vulnerabilidades sociais que esse sujeito está submetido?”, “nós percebemos os marcadores sociais, como gênero, sexualidade e raça, que fazem parte da produção desse sofrimento?”. Tais questões conduzem ao fato de que o SUAS deve ser um espaço de acolhimento, proteção social e defesa de direitos, e que tudo isso envolve Saúde Mental. Não se pode atingir os sujeitos com as intervenções técnicas sem minimamente conhecer o usuário e, a partir desse vínculo, possibilitar ao sujeito um espaço de cuidado. Muitas vezes os usuários do SUAS passam por contextos de falta de acesso a determinadas políticas públicas e isso precisa ser compreendido como motivador de sofrimento psíquico. Nessa percepção, a atuação do profissional é fortalecer o usuário com uma conduta de garantia de direitos, trabalhando com o que a própria Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais apresenta: a articulação em rede e o diálogo entre os profissionais. Na prática, observa-se que os princípios das políticas sociais encontram barreiras no momento da execução. Sabe-se que a intersetorialidade só acontece a partir das relações pessoais entre alguns profissionais. No entanto, as práticas intersetoriais ficam comprometidas com a rotatividade das equipes e gestores e a cada troca de profissional, muito do que se havia conquistado é perdido. Por fim, pretendemos com este trabalho reconhecer as responsabilidades do SUAS com as pessoas que estão em sofrimento antes de efetivar qualquer encaminhamento. O cuidado é um meio de garantir direitos de cidadania.

Palavras-chave: SUAS; Direitos; Cidadania.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**CARTOGRAFIAS DO SABER-FAZER NO ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL
DE MULHERES TRANS E TRAVESTIS NEGRAS EM SITUAÇÃO DE RUA**

Marcela de Oliveira Cardoso

O movimento de universalizar as existências tem se apresentado enquanto base da colonialidade, no qual invalidam a existência de corpos que não se encaixam em sua lógica normativa. A branquitude e a cisnormatividade apresentam-se como a “história única” das identificações étnico-raciais e de gênero, enunciado-as como “normalidade” em contraponto às negritudes, transgeneridades e travestilidades. Tal narrativa tem estimulado a marginalização de todo corpo que provoque uma ressignificação, um deslocamento, uma subversão à norma branca e cisgênera. Ao realizar acompanhamentos psicossociais de mulheres trans e travestis negras em situação de rua, enquanto psicóloga, questiono-me: de que lugar escutamos? O comprometimento dos direitos sociais desencadeiam um estado adoecido de saúde mental, comumente nomeado loucura ou transtornos, quando, na realidade, refere-se à negação destes corpos enquanto sujeitos de direitos, acarretando prejuízos ao bem estar biológico, psíquico e social. Torna-se conveniente, ao discurso colonial, propor escutas que patologizem as existências, desconsiderando marcas que as violências pelo racismo, pela transfobia e pelo elitismo imprimem na construção das identificações e subjetividades. Novamente, questiono-me: através de quais corporalidades é construída a escuta psicossocial? O presente trabalho propõe mapear, descrever e problematizar as estratégias e conhecimentos utilizados pela psicologia no acompanhamento psicossocial de travestis e trans negras que se encontram em situação de rua na região central de São Paulo. Através de entrevistas semiestruturadas com psicólogos que atuam em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) no território central da cidade, propõe-se cartografar as organizações rígidas que territorializam perspectivas binárias e universais de existências, bem como acompanhar os movimentos de desterritorialização, que provocam fissuras aos territórios, permitindo linhas de fuga que se alinham às produções coletivas de conhecimento. As discussões, realizadas a partir de perspectivas afrodiaspóricas e interseccionais, questionam: a quem serve a escuta colonizada?

Palavras-chave: Raça, Identidade de Gênero, Situação de Rua.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**INTERVENÇÕES PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM TRANSTORNO
DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE**

Jhuliano Silva Ramos de Souza, Yasmin Teodoro do Nascimento, Nathalia Regina de Faria, Sueli de Carvalho Vilela

O objetivo do estudo foi apresentar as evidências científicas sobre intervenções de promoção de saúde aplicadas a universitários com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O método utilizado foi uma revisão integrativa realizada no primeiro semestre de 2023 e registrada no repositório do Figshare com o DOI: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.23062502>. A pergunta norteadora, baseada no acrônimo PICO, foi: quais as intervenções realizadas nas universidades para os estudantes com TDAH? Foram utilizadas as bases de dados PUBMED/MEDLINE, Web Of Science, SCOPUS, LILACS e SCIELO, através do acesso à Comunidade Acadêmica Federada (CAFe). Os descritores utilizados foram: Transtornos de Déficit de Atenção com Hiperatividade, Estudante, Universidades, Escolas, Promoção da Saúde, e a busca foi realizada utilizando busca avançada com os operadores booleanos OR e AND, respeitando as peculiaridades das bases de dados na elaboração da estratégia de busca. Para a coleta de dados, foram utilizados os programas EndNote Web e, posteriormente, o Rayyan® QCRI. A extração dos dados foi feita com base em um quadro elaborado e validado pelos pesquisadores, com duas etapas realizadas por dois pesquisadores às cegas e revisadas por um terceiro revisor. Os resultados mostraram que, após a eliminação de duplicatas e artigos fora da temática, seis artigos compuseram a amostra final do estudo. As estratégias de intervenções identificadas incluíram: I) Shake de café da manhã nutricionalmente balanceado; II) Coaching chamado de trabalhos de casa; III) Treinamento de habilidades de organização, gerenciamento de tempo e planejamento; IV) Treinamento de memória de trabalho em estudantes universitários; V) Terapia cognitiva baseada em Mindfulness; e VI) Acessando as conexões do campus e capacitando o sucesso do aluno. As considerações finais destacaram que as seis intervenções terapêuticas evidenciaram melhorias no aprendizado, no planejamento de tempo e organização de atividades, na cognição, na memória operacional e de trabalho, na redução dos sintomas de desatenção e hiperatividade/impulsividade, nos níveis de déficits de regulação comportamental e de déficits de metacognição, e no declínio do pensamento desadaptativo, promovendo a adoção de um estilo de vida saudável.

Palavras-chave: Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade; Estudantes; Promoção de saúde.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL
O TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO (TOC) NA
POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL

Carlos Nogueira Aucélio

Introdução: O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é baseado na ocorrência primária de obsessões e compulsões, determinando uma variedade de sintomas. **Objetivo:** Avaliar a apresentação clínica do TOC na população infanto-juvenil. **Metodologia:** Estudo analítico, retrospectivo e longitudinal de 45 pacientes diagnosticados com TOC segundo os critérios do DSM-V, nas faixas etárias de 12 a 21 anos, entre janeiro de 2017 e janeiro de 2022, sendo os dados provenientes de consultas ambulatoriais de neuropsiquiatria do Hospital Universitários de Brasília e clínica privada (AME/Assistência Mental). Critérios de inclusão: 4 ou mais consultas ambulatoriais anuais, diagnóstico de TOC. A análise dos resultados derivadas razões de prevalência, qui quadrado e cálculo de p ($p < 0,05$). **Resultados:** A amostra é igual a 45 no período avaliado. Em relação aos sintomas de obsessão, a contaminação (15/33,3%); a dúvida patológica (8/17,7%); somático (8/17,7%); necessidade de simetria (5 /11,1%); agressividade (3/6,6%); sexual (1/2,2%); múltiplas obsessões (5/11,1%). Em relação à compulsão: checagem(12/26,6%); lavagem (9 /20%); contar (6/13,3%);necessidade de perguntar ou confessar (4/8,8%); simetria e precisão (7/15,5%); colecionar (2 /4,4%) e múltiplas compulsões (5/11,1%). **Conclusão:** Em relação à obsessão, a prevalência da contaminação, de forma significativa, seguida pela dúvida patológica, ambos com p ($p < 0,05$). Na compulsão, os comportamentos predominantes foram a checagem e a lavagem.

Palavras-chave: TOC-INFANTO-JUVENIL.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**IMPLEMENTAÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM
SAÚDE EM UM SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL**

Gabriele Costa dos Santos, Carla Kalline Alves Cartaxo Freitas, Gabriella Santos Cisneiros, Ana Carolina de Jesus Santiago, Cristiane Franca Lisboa Gois

Os serviços de saúde mental geralmente focam no tratamento medicamentoso. As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) abordam o cuidado integral do ser humano e por isso é uma opção a ser desenvolvida nestes serviços. O objetivo deste trabalho é relatar a percepção do impacto das PICS na vida de uma usuária do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e de seus familiares. Trata-se de um estudo descritivo, realizado entre o mês de junho de 2021 a janeiro de 2024. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de Sergipe, parecer n° 6.480.032. O grupo PlenaMENTE foi criado com o propósito de oferecer capacitação em PICS para promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida. Dentre todos os casos atendidos, um nos chamou atenção. É uma pessoa diagnosticada com Esquizofrenia e desde o início participa dos atendimentos, tornando-se uma participante assídua desde então. As práticas utilizadas foram: acupuntura, ventosaterapia, aromaterapia vibracional, Reiki, reflexologia podal, cromoterapia e auriculoterapia. Começamos com auriculoterapia e semanalmente ela recebe alguma das práticas citadas, dependendo da anamnese realizada. Ela relata melhoras significativas em sintomas como ansiedade, raiva, compulsão alimentar, estresse, tristeza, insônia, dores de cabeça, alucinações, baixa autoestima e pensamentos acelerados, e nós, junto com seus familiares também observamos tais resultados. Não apenas a qualidade de vida da usuária foi impactada positivamente, mas também sua família passou a frequentar e se beneficiar dos atendimentos. A mãe, irmãs e sobrinhos encontram suporte nas PICS oferecidas, demonstrando o potencial dessas práticas não apenas no indivíduo, mas também em pessoas próximas. A paciente enfatiza a importância contínua dessas intervenções para sua saúde mental, destacando que períodos de recesso nos atendimentos resultam em aumento das crises. Observa-se a necessidade de capacitar e implementar PICS nos serviços públicos de saúde, visando um acompanhamento mais consistente desses usuários e promovendo uma abordagem humanizada no cuidado da saúde mental. A continuidade dessas práticas e sua inclusão em âmbitos mais amplos podem contribuir significativamente para o bem-estar mental da população. A disseminação desses casos de sucesso pode sensibilizar a sociedade e os gestores de saúde sobre a importância das PICS, incentivando a sua adoção e integração nos cuidados de saúde mental.

Palavras-chave: Práticas integrativas; saúde mental; Enfermagem.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**NOVAS MODALIDADES TERAPÊUTICAS EM SAÚDE MENTAL DOS
TRABALHADORES – O MINDFULNESS NO LOCAL DE TRABALHO**

Kamila Vasconcelos Neves Troper, Teresa Martinho P Valente, Pedro Miguel Garcia Mestre, Ana Sofia Paixão Pinela

Introdução: O Mindfulness privilegia os conceitos clássicos e tradicionais para discutir questões da psicoterapia na modalidade clínica (6). Tem sido então apontado na literatura como um relevante mecanismo na regulação emocional e no bem-estar psicológico (8) despertando o interesse em contexto acadêmico, mas também por parte das organizações(5). Dados os seus potenciais benefícios para a saúde física e mental, bem como para as relações sociais (1,2), o interesse está aumentando internacionalmente em intervenções de mindfulness no local de trabalho (3,7). A utilização da técnica em ambientes de trabalho vem sendo realizada há alguns anos com maior exploração e divulgação dos resultados na última década. Objetivo: Identificar os principais benefícios à saúde mental dos trabalhadores submetidos a técnicas de intervenção através do Mindfulness no local de trabalho. Metodologia: procedeu-se à uma revisão da literatura, não sistemática, com artigos e estudos realizados entre os anos de 2010 e 2024, escritos em inglês e português, através das bases de dados, Pubmed e Google Scholar. Resultados: Após seleção dos estudos de acordo com os critérios estabelecidos, chegou-se a uma amostra de 26 artigos escritos na sua maioria em inglês e português. Conclusão: Os principais benefícios da utilização do mindfulness relacionaram-se à redução da ansiedade e níveis de stress ligados ao trabalho. A implementação de programas de mindfulness no ambiente corporativo pode ser uma estratégia promissora para melhorar a saúde mental dos funcionários e prevenir a Síndrome de Burnout (4), por exemplo, além de outras condições relacionadas à saúde mental dos trabalhadores. Assim, recomenda-se a utilização da modalidade terapêutica em equipes para as mais diversas categorias profissionais, principalmente, entre aquelas onde há tendencialmente maiores níveis de stress associado, por exemplo, profissionais de saúde, educação, rede bancária, gestão de pessoas e vendas.

Palavras-chave: Mindfulness + saúde mental + trabalhadores.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

**BEM ME QUERO: EMPODERAMENTO FEMININO E PRÁTICAS DE
AUTOGESTÃO EM UM COLETIVO DE SAÚDE MENTAL DA REDE DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL EM JOÃO PESSOA/PB**

Laura Paz de Araújo Silva, Beatriz Sacco Gomes Agostinho, Zaeth Aguiar do Nascimento, Gisela Oliveira Araújo Uchôa, Henrique Jorge Pontes Sampaio

A Bem Me Quero Empoderada é um coletivo que funciona a partir dos princípios da economia solidária, cujas integrantes são usuárias do CAPS III Gutemberg Botelho localizado na cidade de João Pessoa/PB. O projeto trabalha a partir de oficinas terapêuticas de pintura em tecido acompanhadas pela psicóloga do serviço, apoiadora da iniciativa, e com a produção de ecobags para a comercialização realizada, em sua maioria, nas feiras de economia solidária local. As oficinas acontecem uma vez por semana no espaço do CAPS, com a participação das integrantes da iniciativa, nas quais são dispostos alguns materiais utilizados pelas usuárias para se expressarem livremente através da arte. A confecção das bolsas é feita após as oficinas, em que os tecidos pintados são agrupados, costurados e montados no formato de ecobag, com o apoio de uma costureira parceira do projeto - os materiais utilizados no processo de produção das “bags” são ecologicamente sustentáveis, contribuindo com o meio ambiente. Um dos objetivos do projeto é cooperar financeiramente com a renda das participantes, a partir da comercialização das ecobags em feiras de artesanato locais; busca-se, ademais, que as integrantes participem dos momentos de divulgação e venda de suas produções, visando a ampliação da circulação delas em seus territórios e no meio social. Além das feiras, a Bem Me Quero possui um estande fixo com algumas ecobags expostas na ECOSOL/PB, junto de outras iniciativas solidárias. O coletivo também é apoiado pela Incubadora de Empreendimentos Solidários (INCUBES-Universidade Federal da Paraíba) e pelo projeto de extensão “Janela Aberta: Arte, Cultura e Geração de Renda em Saúde Mental”, da UFPB, de forma que as extensionistas participam ativamente nas oficinas, divulgação da iniciativa, exposição das produções das feiras e participação em editais de premiação e financiamento. Dessa forma, a Bem Me Quero contribui para o empoderamento feminino das mulheres em situação de sofrimento psíquico, de forma a desconstruir e superar ideias estigmatizantes e incapacitantes sobre esse público. Além disso, a coletividade fornece um espaço para o desenvolvimento de habilidades, integração com os membros e com a comunidade local, fortalecimento de autoestima, autonomia, participação social e noções de autogestão. A partir das ações realizadas, dos objetivos e do cenário atual, a Bem Me Quero é um agente transformador que promove a autonomia das mulheres e o cuidado em saúde mental.

Palavras-chave: Oficinas terapêuticas, empoderamento feminino, autogestão.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**JANELA ABERTA: ENTRELAÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COM
A EXPERIÊNCIA UNIVERSITÁRIA**

Alessandra do Nascimento Costa, Suhelen Neves Aguiar Cruz, Zaeth Aguiar do Nascimento, Anselmo Clemente, Henrique Jorge Pontes Sampaio

A Política Nacional de Saúde Mental propõe estratégias de atenção à saúde mental de pessoas em situação de sofrimento psíquico e/ou uso de substâncias psicoativas. As ações partem de um modelo de cuidado consoante à Reforma Psiquiátrica Brasileira, através de uma rede de dispositivos que se articulam enquanto clínica ampliada, a fim de promover a proteção, a autonomia e a integração social e familiar de cada sujeito. Sob essa perspectiva, surge o projeto de extensão “Janela Aberta: arte, cultura e geração de renda em saúde mental”, da Universidade Federal da Paraíba, com o propósito de fomentar atividades integralizadas à atenção psicossocial de adultos em sofrimento psíquico e/ou usuários de álcool e outras drogas dos serviços de saúde mental coordenados pela Secretaria de Saúde da cidade de João Pessoa - PB. O projeto tem como objetivo apoiar a inserção social desses sujeitos em iniciativas de arte, cultura e geração de renda dos serviços substitutivos. Com esse intuito, segue uma metodologia de pesquisa-intervenção, pela qual utiliza estratégias ativas e interdisciplinares, articuladas entre a graduação, pós-graduação e Residência Multiprofissional em Saúde Mental. As ações se distribuem entre atividades diversas, a saber: reuniões de planejamento e de grupos de estudos com levantamentos de literatura e casos clínicos relacionados a sujeitos em sofrimento psíquico, que fizeram uso da arte e atividade laboral como estratégias inventivas para suportar o sofrimento subjetivo; grupos de trabalho direcionados à realização de atividades específicas referentes à relação entre saúde mental, arte/cultura e economia solidária, como oficinas de pintura e participação em feiras; promoção de encontros com exibição de longa ou curta metragem de temática relacionada ao objeto do projeto, seguida de discussão aberta à comunidade acadêmica; realização de cursos com os usuários, a equipe multiprofissional e a comunidade em geral; divulgação das ações e realização de informativos à população através da rede social Instagram; e exposição das artes produzidas pelos usuários através da plataforma digital “Galeria Janela Aberta”. O projeto, portanto, se constitui enquanto cenário de encontros múltiplos, ao reunir competências teóricas e práticas para os discentes envolvidos, possibilitar a integração universidade, serviço e comunidade, bem como desenvolver tecnologias de atuação articulada com o trabalho e a arte voltadas para o cuidado de sujeitos em sofrimento psíquico. Palavras-chave: Saúde Mental; Extensão Universitária; Clínica Ampliada.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

MUSICOTERAPIA – A ARTE ALIADA À SAÚDE MENTAL

Mariana Barroso Fonseca, Ana Salomé Pires, Miguel Pires, Salomé Mouta, Diana Figueiredo

Introdução: A Musicoterapia é um tipo peculiar de psicoterapia, que utiliza as várias formas de comunicação e interações musicais, para reduzir a ansiedade, a dor e a agitação. Os musicoterapeutas, tendo a capacidade de aplicar profissionalmente a música e os seus elementos constituintes, têm vindo a demonstrar um importante papel terapêutico. **Métodos:** Revisão da literatura em Janeiro de 2024, existente na PubMed, usando as seguintes palavras-chave em diferentes combinações: musicoterapia, saúde mental, psicoterapia. Os resultados foram selecionados tendo em conta o grau de relevância. **Resultados:** Vários estudos controlados e randomizados foram efetuados para estudar o impacto da musicoterapia. Os resultados evidenciaram uma melhoria significativa na perturbação depressiva e perturbação de ansiedade, em adolescentes e adultos, com alterações nos biomarcadores associados ao stress. Na esquizofrenia, a musicoterapia, aliada ao tratamento farmacológico, evidenciou um impacto positivo na sintomatologia negativa e positiva, melhorando o estado mental, funcionamento social e qualidade de vida, nos pacientes que sofrem desta patologia. Os estudos apresentam variabilidade nos vários componentes deste tipo de terapia, como o som, ritmo, melodia e harmonia, bem como o tempo de exposição, que varia para cada paciente. Há literaturas que defendem a variação do ritmo cardíaco e pressão arterial com a variação dos vários componentes musicais, cuja sua compreensão e utilização, por musicoterapeutas, poderá constituir um impacto positivo no tratamento adjuvante da doença mental. **Conclusão:** A musicoterapia tem-se vindo a revelar um importante elo entre a arte e a saúde mental. Constitui um tipo de psicoterapia com evidente benefício dentro da vária heterogeneidade psiquiátrica, com baixo custo associado e isenta de efeitos adversos significativos, podendo facilmente ser aplicada como tratamento complementar em várias doenças mentais. Palavras-chave: musicoterapia, saúde mental, psicoterapia.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**Huddle COMO FERRAMENTA FACILITADORA DO CUIDADO E DA
COMUNICAÇÃO NA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA**

Clariana Casagrande da Silva

INTRODUÇÃO: O termo huddle é proveniente do esporte e na saúde trata-se de uma ferramenta incorporada no cotidiano do trabalho de determinadas instituições objetivando potencializar o processo de trabalho ao que tange o cuidado coeso e a comunicação. Essa prática emerge reunir equipes médicas, de enfermagem, educadores físicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, residentes e demais membros para a discussão de casos de pacientes internados na psiquiatria de hospital geral de forma estratégica e integrada sob os diferentes olhares. Na perspectiva da objetividade, visto característica da ação, são abordadas questões pertinentes ao contexto global da unidade, como encaminhamentos e casos elegíveis para a discussão. **OBJETIVO:** Compartilhamento da estruturação da rotina bem como disseminação da prática assistencial. **MÉTODOS:** Através do relato da experiência diária, apontar a prática a realização do huddle. O enfermeiro, através de instrumento estruturado, agrupa os dados pertinentes relacionados às intercorrências das últimas 24hs, riscos (queda, suicídio, automutilação, agressão, fuga dentre outros) casos admitidos, programação de futuras internações e altas, demandas clínicas e psiquiátricas; sendo então o referido profissional responsável por mediar e coordenar o huddle. Este ocorre diariamente e possui duração aproximada de 10 minutos reunindo toda a equipe de profissionais. Os elementos elencados estão centrados da discussão dos casos e encaminhados com a resolutividade em tempo real. **CONCLUSÃO:** na busca da oferta de um cuidado pautado em expertise busca-se continuamente inovações alinhadas a segurança e o huddle vem ao encontro da referida busca, por assim potencializar os mais diversos recursos e tempo promovendo o gerenciamento de encaminhamentos pontuais da internação. Ainda, aponta-se o protagonismo do enfermeiro como mediador do referido processo, fortalecendo seu papel dentre a equipe bem como a prestação da assistência psiquiátrica assertiva.

Palavras-chave: Huddle, processo, internação psiquiátrica.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**AROMATERAPIA E SUAS INDICAÇÕES NO COTIDIANO DO TRATAMENTO DA
DEPENDÊNCIA QUÍMICA**

Tais bortolini dos Santos, Clariana Casagrande da Silva

INTRODUÇÃO: Com base no conhecimento de que a aromaterapia melhora o estado físico, psíquico e emocional, introduziu-se esta prática com a intenção de proporcionar a diminuição dos sintomas aos quais afetam o tratamento dos usuários de CAPS AD, tais como ansiedade e quadros de fissura. **OBJETIVO:** Minimizar os sintomas de ansiedade, proporcionando um momento de relaxamento aos usuários além de purificar e melhorar a qualidade do ar, pois os óleos essenciais através das suas propriedades anti sépticas podem acabar com bactérias, fungos e acnes. (AMARAL,2016; FERRAZ,2019) **MÉTODOS:** Na oferta de cuidado do CAPS AD utiliza-se aromaterapia por difusão concomitante a meditação. Os óleos utilizados são de lavanda e alecrim com a propriedade de: Aliviar dores de cabeça, insônia, estresse, depressão atuando no cérebro e concentração mental. O óleo essencial de laranja doce também é utilizado na prática, promovendo a redução da palpitação decorrente em pacientes hipertensos com esgotamento nervoso. Óleo de cravo possui efeito revigorante, estimula a energia pessoal. Combatem a estafa, preguiça e ansiedade. A técnica consiste na difusão dos óleos essenciais no ambiente de forma simples e efetiva, por meio de difusores de aromas sem alterar sua propriedade natural, mantendo as moléculas intactas por horas no ambiente. **CONCLUSÃO:** Com a finalidade de atingir o olfato ou o sistema respiratório de um indivíduo para transmitir as propriedades previamente descritas dos óleos essenciais atuam em benefício de tratamentos de ordem física ou emocional reforçando a aromaterapia como prática de saúde.

Palavras-chave: Aromaterapia, óleos essenciais, CAPS AD.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:

BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - A DISCUSSÃO ACADÊMICA COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO

Felipe Francisco de Castro Passos, Gabriel Rocha, Karina Manzano Corrêa, Laura Menelli Goldfeld

Segundo dados do Ministério da Saúde, a Atenção Primária à Saúde (APS) absorve cerca de 80% das demandas do país anualmente. Adicionalmente a isto, tem-se que a saúde mental é um pilar crucial do bem-estar geral do indivíduo. Assim, discutir sobre a atuação multiprofissional da APS no que se refere ao cuidado em saúde mental é uma importante medida para promoção da saúde global dos brasileiros. O presente trabalho trata-se de um relato de experiência dos integrantes da Liga Acadêmica de Psiquiatria e Saúde Mental – LIPSAM, na organização do Evento “Mental Health Matters: Conversando Sobre Saúde Mental na Atenção Primária” - ação de ensino realizada na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA, em setembro de 2023. O evento em questão teve público de 25 pessoas, advindas dos cursos de medicina (36%), enfermagem (28%), psicologia (28%) e outros (8%), de nove instituições de ensino superior da Região Metropolitana de Porto Alegre. O índice de satisfação pela participação foi de 96%. A discussão acerca do manejo de emergências psiquiátricas, atribuições e encaminhamentos na APS trouxe para além da discussão teórica, a experiência profissional e prática da atuação da psiquiatria, psicologia e enfermagem em prol da saúde mental na atenção básica. A partir do *feedback* dos participantes e palestrantes do evento, foi observada a necessidade da difusão do debate sobre a saúde mental na APS, que deve ser incentivada para complementar o acervo teórico-técnico adquirido nas universidades. Portanto, o evento "Mental Health Matters" ofereceu um espaço de discussão aprofundada sobre a saúde mental no contexto da atenção básica. O alto índice de satisfação do evento e a presença de alunos de instituições diversas evidenciaram a demanda nas universidades para a abordagem deste tema na formação de estudantes na área da saúde.

Palavras-chave: Saúde mental, atenção básica, ensino.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM UM CONTEXTO DE
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO: RELATODE EXPERIÊNCIA**

Talita Alcantara Alves Diniz, Mariana Silva Pessoa, Maria Paula Rodrigues Borborema, Maria Paula Martins de Andrade, Selene Cordeiro Vasconcelos

A importância da saúde mental dos trabalhadores da saúde tem sido um tema bastante discutido ao longo do tempo, principalmente para aqueles que trabalham diretamente com a rede de atenção psicossocial a crise no setor público, em um contexto de desinstitucionalização dos antigos manicômios e atuais hospitais psiquiátricos. O presente trabalho tem objetivo de relatar a visita técnica realizada em um Hospital Psiquiátrico. Trata-se de um estudo descritivo-reflexivo do tipo relato de experiência realizado a partir de vivências de acadêmicos de psicologia em um período de 6 meses. Dentre os temas abordados durante essa visita, destacam-se os relatos das experiências dos trabalhadores quanto às dificuldades vivenciadas no manejo da pessoa em crise psiquiátrica e o questionamento: “Quem cuida daqueles que Cuidam?”. Nesse contexto, torna-se importante compreender e propor reflexões sobre o desafio de atuar em instituições com histórico de preconceito e sobrecarga dos trabalhadores no atendimento à crise. Assim, percebe-se uma realidade de sobrecarga mental desses profissionais, situação agravada em um contexto de baixo investimento governamental na rede de atenção à saúde mental e na aplicação de práticas integrativas e complementares. Dessa forma, estes trabalhadores relataram dificuldades e preconceitos enfrentados, inclusive entre a equipe de trabalho e pela inferiorização dos pacientes por outros funcionários de outros equipamentos de saúde que utilizam metodologias biologizantes reproduzindo o modelo biomédico. Além disso, foi igualmente comentado pelos profissionais, o quanto a mídia reproduz ainda os hospitais psiquiátricos no modelo manicomial com utilização de procedimentos arcaicos, colaborando para a dispersão de uma visão negativa sobre esses espaços. Com isso, os profissionais relataram, que pouco é divulgado por esses veículos, outras atividades terapêuticas que são realizadas, como musicalização, produção de manufatura, acupuntura, que revelam um tratamento humanizado. Assim, percebe-se uma vulnerabilidade ao adoecimento físico e mental desses profissionais de saúde mental, que vivenciam diariamente situações de sofrimento mental e falta de apoio para os cuidados com sua própria saúde. Diante do exposto, esse trabalho contribuiu para trazer reflexões sobre a saúde mental dos trabalhadores, proporcionando um espaço de escuta qualificada e acolhedora, com destaque para o reconhecimento e valorização de sua atuação profissional.

Palavras-chave: Saúde mental do trabalhador. Atenção à crise. Hospital psiquiátrico.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**INFLUÊNCIA DE SEGMENTOS DA ARTETERAPIA NO DESENVOLVIMENTO DE
HABILIDADES EM PESSOAS NO ESPECTRO AUTISTA**

Clara Traple Maas, Felipe Francisco de Castro Passos, Giovanna Aline Padilha Pinheiro

Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem como critérios diagnósticos a presença de déficits persistentes na comunicação/socialização e de padrões restritos/repetitivos de interesse e comportamento. Dessa forma, exige dos pacientes esforços contínuos para que habilidades sejam desenvolvidas e possam fornecer a esses indivíduos melhor qualidade de vida. Nesse sentido, a arteterapia vem sendo pesquisada como forma de tratamento alternativo para manejo positivo dessas dificuldades. Assim, o presente trabalho visa explorar a literatura sobre os benefícios das diversas formas desta técnica no tratamento e acompanhamento de pessoas no espectro autista. Trata-se de uma revisão exploratória, que selecionou seis publicações de 177 resultados encontrados a partir da estratégia de busca definida, sem filtro temporal, nas bases PubMed, BVS e Scopus. Dentre todas as considerações analisadas, evidenciaram-se resultados positivos na relação entre arteterapia e pessoas do espectro autista. Dentre eles, a importância da relação tridimensional entre paciente, profissional e arte, como forma de melhorar a expressão emocional, na medida em que a pessoa com TEA consegue demonstrar seus incômodos e dificuldades em relação aos seus sentimentos. Em geral, é esperado que crianças diagnosticadas no espectro autista desenvolvam mais criatividade, estratégias de enfrentamento e expressões, bem como uma melhora no reconhecimento/representação de afeto como um resultado da arteterapia e em comportamentos restritos e questões sensoriais. Logo, a flexibilidade cognitiva e socialização foram habilidades desenvolvidas por grande parte dos participantes de estudos em arteterapia. Sendo assim, estudos evidenciam que a musicoterapia serviu como ferramenta de socialização, melhora na autoestima e de compreensão emocional. Além disso, a utilização de outros materiais mais manuais para o desenvolvimento dessas e de outras habilidades, como diminuição de comportamentos repetitivos e restritos, também foi comprovada efetiva. Ademais, a utilização do teatro destaca-se como meio influenciador da articulação da fala e que, apesar de pessoas autistas apresentarem dificuldades para compreender questões humorísticas, essas não afetaram o desenvolvimento das atividades avaliadas. Portanto, a arte pode ser utilizada como meio de expressão de sentimentos, sendo a combinação de diversas formas de arte no processo terapêutico é mais benéfica que a utilização de uma única forma.

Palavras-chave: Arteterapia; Transtorno do Espectro Autista; Tratamento.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**ADOCIMENTO MENTAL RELACIONADO AO PROCESSO DE TRABALHO:
RELATO DE EXPERIÊNCIA**

Miquéas Ferreira Silva, Talita Alcantara Alves Diniz, Maria Paula Martins de Andrade, Maria Paula Rodrigues Borborema, Selene Cordeiro Vasconcelos

A atenção à saúde mental do trabalhador tem sido tema de preocupações do mundo corporativo. A organização do processo de trabalho tem sofrido mudanças importantes, principalmente após a pandemia da covid-19 com adequação ao estilo de trabalho em Home Office, exigindo do trabalhador competências e habilidades relacionadas à gestão de sua vida pessoal, familiar, social e laboral. O objetivo deste estudo é descrever aspectos sobre o adoecimento mental relacionado ao processo de trabalho. Trata-se de um estudo descritivo-reflexivo do tipo relato de experiência realizado a partir de vivências de uma equipe de trabalho em uma Empresa Multinacional. Os trabalhadores percebem os benefícios desse novo modelo organizacional ao compartilhar que o sistema de trabalho remoto permite economia de tempo quanto ao deslocamento, flexibilidade de carga horária, otimização do trabalho e o aumento da produtividade, aproximação com a família e melhora na qualidade de vida. Todavia, alguns trabalhadores compartilharam dificuldades quanto à clareza mental sobre o processo de finalização do trabalho relacionada à perda da rotina do processo de trabalho no ambiente laboral, gerando situações conflituosas, como ruptura do limite entre atividades pessoais e laborais, bem como o controle sobre tempo de trabalho, ocasionando sobrecarga de demandas. Os trabalhadores reconhecem a necessidade de adequação a esse novo modelo organizacional devido aos fatores mercadológicos, novas estruturas e demandas de trabalho. Entretanto, eles compartilharam que ao assumirem maiores demandas de trabalho com entrega em tempo recorde com vistas a alcançarem altas performances laborais estão contribuindo para o próprio adoecimento físico e mental, como burnout, workaholic, crises de ansiedade e pânico. Reconhecem ainda que têm utilizado substâncias psicotrópicas como álcool e ansiolíticos para o alívio desses sintomas. Diante desse contexto, conclui-se que compartilhar vivências pela equipe profissional oportunizou reflexões acerca do adoecimento mental relacionado ao processo de trabalho que poderá cursar com comportamentos de risco à saúde física e mental, além do uso de mecanismos de enfrentamento desadaptativos. Ademais, essa realidade mostra a importância do envolvimento dos gestores para o investimento em intervenções direcionadas à promoção de um processo de trabalho saudável como essencial à saúde organizacional e produtividade.

Palavras-chave: Saúde mental do trabalhador, Processo de trabalho, Psicologia.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:

BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

TECENDO REDES DE CUIDADO: ESTRATÉGIAS COLETIVAS EM SAÚDE MENTAL NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

Gabriela Verônica Caldeira Brant de Oliveira

A partir do pensamento e construção de estratégias coletivas de cuidado em Saúde Mental foi construída uma abordagem e ação que envolvem a colaboração e participação de grupos, comunidade educacional e assistência estudantil/psicológica para promover o bem-estar mental e prevenir problemas de saúde mental de acadêmicos e funcionários da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Francisco Beltrão. Essa estratégia foi baseada na importância do olhar sob o contexto social, cultural e ambiental na saúde mental dos acadêmicos e profissionais, possibilitando a criação de ambientes que favoreçam o cuidado mútuo e a resiliência. Os programas de gerenciamento do estresse, baseado na atenção plena (mindfulness) (KABAT-ZINN, 2003), técnicas para diminuição da ansiedade e relaxamento, são estratégias para o manejo de uma boa saúde mental. Pensando nisso, foi criado um espaço para troca de diálogos, relaxamento e meditação na universidade, no qual os alunos e funcionários participaram, sendo debatidos diversos assuntos psicológicos/emocionais. Foi utilizado o pensamento de (Pereira,2018) que diz sobre a importância dessas intervenções para se ter uma mente, atenta e, portanto, mais calma. Pesquisas mostram que as práticas meditativas contribuem na melhora da atenção no trabalho e promovem a saúde psicológica dos funcionários. (DANE &BRUMMEL, 2013; HÜLSHEGER et al., 2013; REB et al., 2013). Após estudos ao longo do trabalho, (AZEVEDO & MENEZES 2021) perceberam a presença de estresse, depressão, ansiedade e outros sintomas e transtornos mentais na população acadêmica, entendendo-se que a meditação, técnicas de relaxamento, entre outros (prática do mindfulness) podem ser importantes para a promoção da saúde nesta população, utilizando o aprendizado de estratégias de enfrentamento, de autorregulação emocional e cognitiva, para redução de sintomas. Foi utilizado o pensamento de estratégias coletivas de cuidado em Saúde Mental como a: Promoção da Conscientização Educação, para promover o desenvolvimento de programas educacionais que aumentem a compreensão sobre questões de saúde mental, reduzam o estigma e promovam a empatia. Isso pode ser feito por meio de campanhas de conscientização, workshops e iniciativas de educação pública e a construção de ambientes saudáveis

Palavras-chave: Psicologia; Meditação; Grupos.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:

BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS A SENTIMENTOS SUICIDAS EM ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Larissa Nascimento Sátiro

Sentimentos suicidas suscitam medo e incompreensão e são associados a profundo sofrimento. Instituições de ensino superior são contêineres de jovens que apresentam ideias suicidas, ao tempo em que este assunto é pouco ou nada abordado de forma séria nestes locais. No intuito de realizar um estudo piloto acerca dos estudantes do curso de Ciências Biológicas, para que sejam propostas novas formas de se lidar com esta questão, foram entrevistados 46 estudantes do segundo período, através de questionário semiestruturado, de forma presencial. Destes, 27 afirmaram já terem tido ou estarem apresentando sentimentos suicidas associados em geral à ansiedade (100%), angústia (80%), depressão (60%), frustração (60%), medo (40%), insegurança (40%), solidão (40%), vazio (40%), apatia (30%), incapacidade (30%) e abandono (7%). A maioria dos estudantes relatou que esses sentimentos costumam aparecer em momentos de decepção (70%), estresse (50%), pressão (40%), sem motivo aparente (40%), em período de provas (30%), ou quando estão sozinhos em casa (20%). Quando questionados sobre o que fazem quando isso acontece, relataram ouvir música, pensar em outras coisas, sair, encontrar os amigos ou pessoas próximas, orar/rezar, respirar, chorar até dormir e fazer uso de medicamentos. A maioria relatou não ter compartilhado esses sentimentos com ninguém. Dentre os que compartilharam, 40% relatam que foi uma experiência negativa, associada a medo e o sentimento de não ser compreendido; o restante relata experiências positivas de alívio temporário. Apenas 20% fazem ou fizeram algum tipo de acompanhamento psicológico. Dentre os que não são acompanhados por um profissional, 90% gostariam de ter acesso a um tratamento sério e imediato. A maioria associa a entrada no meio acadêmico ao aumento de ansiedade e pressão. Dois estudantes relataram acreditar que “irão acabar se matando a qualquer momento”. O sistema de atendimento psicológico da Universidade não possui vagas para atender a todos os que precisam de atendimento. Percebeu-se que o fato de não terem acolhimento nos seus sentimentos faz com que eles mesmos tratem essas percepções como algo que devem esconder até de si mesmos, buscando se distrair e não resolver tais questões. Diante desses dados preliminares vê-se que é urgente uma política pública séria que atenda de forma eficaz a este público e traga este assunto para o cerne das discussões no meio acadêmico.

Palavras-chave: Ideação suicida; pressão acadêmica.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**FATORES ASSOCIADOS AO AUMENTO DE PREVALÊNCIA DE TDAH E SUA
RELAÇÃO COM SOBREDIAGNÓSTICO E SOBREMEDICAÇÃO**

Gabriela Sousa Volpi, Felipe Francisco de Castro Passos, Karina Manzano Corrêa, Laura Menelli Goldfeld

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, afetando cerca de 5% - 7,2% dos jovens e 2,5% - 6,7% dos adultos. Nos últimos anos, parece estar havendo uma tendência de aumento da prevalência de TDAH. Isso levantou debates sobre a ocorrência de um possível sobrediagnóstico, levando, assim, ao tratamento medicamentoso de indivíduos que não terão benefício com terapias farmacológicas - sobremedicação. Dessa forma, o presente trabalho buscou investigar quais fatores atuam sobre o aumento na prevalência e diagnóstico de TDAH, bem como sua relação com o sobrediagnóstico e a sobremedicação, por meio de uma revisão narrativa, de caráter qualitativo. Foram identificadas 46 publicações na plataforma PubMed a partir da estratégia de busca “(overdiagnosis AND "Attention Deficit Disorder with Hyperactivity"[Mesh])”, com aplicação do filtro temporal de 10 anos. Verificada a adequação dessas publicações, permaneceram 16 artigos para análise, sendo 9 destes incluídos na presente revisão. Paris et. al (2015) ressalta que a maior preocupação em relação ao sobrediagnóstico do TDAH se dá pela sobremedicação de pacientes. Sendo esta mais prevalente em meninos, em uma proporção de 3:1 nos Estados Unidos e 7:1 no Reino Unido quando comparado com paciente do sexo feminino. Beheshti et. al (2021) indica que isto se dá devido à manifestação dos sintomas em meninos e meninas, que difere de forma que essas apresentam mais sintomas de desatenção, enquanto aqueles apresentam comportamentos mais hiperativos, impulsivos e agressivos, dos quais pais e professores consideram mais disruptivos e, portanto, resultam em taxas de encaminhamento mais altas. Portanto, verifica-se que o aumento da incidência TDAH, principalmente na última década, pode estar relacionado a fatores como: atualização dos padrões de diagnóstico, com a diminuição do ponto de corte do DSM-5; maior conscientização de pais e professores; e até mesmo o melhor acesso aos cuidados de saúde. Entretanto, há de se considerar que o sobrediagnóstico está presente nos consultórios e realça disparidades de gênero, havendo maior índice de diagnóstico em meninos. Além disso, há evidência do tratamento medicamentoso excessivo, o que pode gerar complicações a longo prazo. Assim, é necessário que mais estudos sejam desenvolvidos acerca dos efeitos do diagnóstico e do tratamento excessivos em pacientes com sintomas mais leves de TDAH.

Palavras-chave: TDAH, Sobrediagnóstico, Sobremedicação.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

ANSIEDADE E ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO

Gabrielly Oliveira Matos, Victoria Castro Alves Fernandes, Lethicia de Nicola Faitaninho, Giovanna Brunna Chiarini Pereira, Débora Alves Vieira

Introdução: Embora atividades físicas possam contribuir para a saúde mental, é possível que haja um efeito inverso diante de cobranças excessivas por alto desempenho (SILVA, 2021), como ocorre com os atletas de alto rendimento. **Objetivo:** Avaliar presença e nível de ansiedade em atletas de alto rendimento e as impressões dos mesmos sobre a influência da ansiedade em sua performance esportiva. **Método:** Estudo de métodos mistos realizado com 1 atleta de Muay Thai, 1 atleta de MMA e 7 atletas de Jiu-Jitsu. Cada atleta respondeu à Escala de Ansiedade Traço-Competitiva (Sport Competition Anxiety Test - SCAT) e participou de entrevista semi-estruturada individual. A entrevista tinha por objetivo investigar a influência da ansiedade sobre o desempenho esportivo. Os dados coletados foram analisados por meio da análise de conteúdo de Bardin (2011). **Resultados:** Apenas 1 dos atletas entrevistados apresentou nível baixo de ansiedade. Entre os demais, 3 apresentaram ansiedade média, 3 apresentaram ansiedade média alta e 1 apresentou ansiedade alta. Nas entrevistas, os principais temas observados foram: (1) dificuldade em expressar sentimentos desagradáveis, (2) aumento de ansiedade frente a pouco apoio familiar ou muita exigência familiar, (3) presença de sentimentos de raiva como motivação para iniciar a prática das artes marciais, (4) presença de acolhimento por parte da equipe e dos técnicos, (5) aumento de ansiedade quando enfrenta uma situação financeira difícil e (6) excesso de autocobrança por resultados tanto físicos quanto financeiros. **Conclusões:** Dos 9 participantes, 6 apresentaram um nível de ansiedade entre média e média alta. Segundo a percepção dos entrevistados, a falta de apoio familiar, o excesso de exigência familiar, uma situação financeira ruim e o excesso de autocobrança são alguns dos aspectos que potencializam os sintomas de ansiedade em atletas de alto rendimento.

Palavras-chave: Atletas de alto rendimento; Ansiedade; Artes marciais.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL
TRAVESSIAS PARA A ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ADOLESCENTES NO
CAPSIJ

Liana de Menezes Bolzan, Renata Gonçalves Silva e Bruna Borba Neves.

RESUMO: Esta escrita versa sobre o relato de experiência de um grupo com adolescentes desenvolvido no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSIj) do município de Porto Alegre, denominado como Grupo Travessias. A nomenclatura foi inspirada no poema “tempo de travessia” de autoria de Fernando Pessoa, no intuito de romper com as estereotípias vinculadas ao diagnóstico de transtorno mental e o lugar que os adolescentes ocupam enquanto usuários de um serviço de saúde mental. Tendo como objetivos: estimular a autonomia e emancipação; propiciar a inserção em atividades para além da rede de serviços de saúde; instigar o planejamento de projetos de vida; ampliar suas redes sociais; contribuir para o processo de reabilitação psicossocial e inserção social dos usuários. A metodologia utilizada no processo de planejamento das atividades é construída coletivamente, com os usuários, de modo horizontal, através de votação das sugestões elencadas e a escolha ocorre de forma democrática. As temáticas que emergiram versam sobre gênero, sexualidade, relacionamentos afetivos, adoecimento psíquico, preconceito, racismo, escola, sonhos, desejos, medos, gravidez na adolescência, arte, cultura, entre outros. Algumas das atividades desenvolvidas foram: cine debate, passeios em espaços públicos e culturais, construção de diários com planejamentos de vida de forma singular, jogos, comemoração de datas festivas como aniversário, halloween, natal e festa junina. A partir das intervenções realizadas e os relatos das participantes, é possível perceber a construção de vínculos das participantes entre si e com a equipe multiprofissional, a ampliação de seus processos de autonomia, a inserção em atividades que contemplem seus projetos de vida, o reconhecimento das potencialidades e dificuldades individuais e a partir disto estímulo de estratégias de superação. Portanto, evidencia-se a importância de fomentar ações interventivas que visem a promoção da saúde infantojuvenil, em que os usuários sejam protagonistas de suas vidas.

Palavras chaves: CAPSIj; Reabilitação Psicossocial; Grupo Terapêutico.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**AVANÇOS NAS ESTRATÉGIAS COLETIVAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL
NO CAPS DE NOVA XAVANTINA-MT**

Fabrcia Pinto Galindo, Ivani Auxiliadora Vieira, Larysa Rosa Pires, Valria da Costa Marques Vuolo

As estratgias coletivas de cuidado em sade mental desenvolvidas pelo CAPS do Municpio de Nova Xavantina-MT, tm como uma das principais propostas a atuao multiprofissional na ateno sade mental. A unidade tem passado por avanos e reestruturaao dos servios, como a transio do modelo ambulatorial para o modelo da ateno psicossocial, o que tem contribudo significativamente para o desenvolvimento do processo social evolutivo, na busca da superao de paradigmas da sade mental. As estratgias teraputicas especificas das equipes de sade na construo do cuidado compartilhado no ambito territorial esto voltada para as aes de matriciamento nos servios de atendimento primrio e terciario, entretanto a equipe tambm atua articulando-se com os servios da intersectorialidade como fortalecimento da ateno psicossocial. Vislumbram-se nas aes de matriciamento estratgias como, acolher e realizar a escuta qualificada do usurio, onde ele possa trazer suas queixas emocionais, dificuldades e vivncias, um momento para exercitar a habilidade da empatia, criar a referncia com o profissional, contribuindo para a construo do projeto teraputico singular, alem do trabalho com a rede intersectorial na estruturaao da sade mental no processo de reinserao social. O trabalho objetiva destacar e contextualizar o papel do CAPS e as estratgias de superao quanto aos desafios e avanos da sade mental do municpio no cotidiano do trabalho profissional e da vida psicossocial da pessoa em sofrimento psiquico. A intervenao iniciou em outubro/2023 com planejamento de aes de apoio matricial de forma permanente pela equipe CAPS voltado para as Unidades Bsicas de Sade, Hospital Municipal, Centro de Reabilitao e Farmcia Bsica de Sade e, aes de educao em sade na rede intersectorial, por meio de uma revisao teorica acerca do processo da reforma psiquiatrica, das propostas e aes formuladas na concepo dos CAPS e permanente articulao com a Defensoria Pblica, Ministrio Pblico e Judicario na singularidade de cada caso, afastando-se do modelo hospitalocentrico e combatendo as situaes incompatveis a indicao e/ou determinaes de internaes psiquiatricas. Com base nos resultados, conclui-se que as estratgias coletivas centradas no matriciamento e atuao da equipe junto a rede intersectorial, tem resultado em avanos no cuidado integral em sade mental, reduao de situaes de crises e impactado na diminuio de internaes psiquiatricas.

Palavras-chave: Sade Mental, Cuidado, Centro de Ateno Psicossocial.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**A LUTA POR UMA IDENTIDADE SILENCIADA: MANEJO DE IDEIAÇÃO SUICIDA
EM UM ADOLESCENTE TRANSGÊNERO**

Lorena Roma Longo CRP: 06/180945, Matheus Ota Bozano CRP: 06/181332, Leandro Gabarra CRP: 06/68098

O suicídio compõe significativo desafio à saúde pública brasileira, sendo influenciado por múltiplos fatores: culturais, emocionais e socioeconômicos¹. Os sintomas frequentemente incluem rigidez do pensamento marcado pela ausência de esperança, ambivalência em relação ao ato e impulsividade exacerbada por estressores ambientais. A inflexibilidade e a impulsividade são frequentemente observados durante a adolescência, podendo aumentar a vulnerabilidade dessa faixa etária à ideação suicida². Temáticas como gênero e sexualidade também são desafios comumente enfrentados, sendo o pertencimento a grupos socialmente minoritários outro agravante. Pesquisas envolvendo pessoas transgêneras destacam aumento da ideação suicida nessa comunidade, sugerindo sobreposição de riscos para o suicídio em jovens transgêneros³. Tendo em vista o cenário alarmante, e a necessidade de discutir este tema entre profissionais da saúde mental, este trabalho busca discutir o manejo de sentimentos suicidas no contexto clínico com estudantes de uma escola no interior de São Paulo. Para ilustrar a discussão foi utilizado o caso de um jovem, participante do projeto voluntário em psicologia “Entre Nós”. Dentre as demandas relatadas estavam presentes ideações suicidas e autolesão. No decorrer dos atendimentos foi identificado que o risco de suicídio envolvia queixas relacionadas à identidade de gênero, associadas a dificuldades com o meio social escolar e familiar. Os pensamentos do paciente apresentavam características como alta frequência e planejamento. Assim, compreendeu-se que o paciente não se sentia encorajado a vivenciar a expressão de gênero, situação que acarretou no esvaziamento de sentido frente às atividades diárias: escola, trabalho e convívio com a família. Dentre as intervenções realizadas constam: acolhimento e validação, controle de danos para autolesão, contrato de vida, articulação com a escola, orientação parental e incentivo à vivência da identidade de gênero publicamente. Em conclusão, o processo de acolhimento e validação dos sentimentos facilitou a melhoria da perspectiva em relação ao futuro, diminuindo a ambivalência e a inflexibilidade, enquanto eram promovidas estratégias de enfrentamento para os comportamentos autolesivos. Processo que culminou em mudanças nos padrões de relacionamento e interações sociais, contribuindo para a criação de um contexto propício à compreensão e à expansão de possibilidades para além do âmbito terapêutico.

Palavras-chave: Ideação Suicida, Transexualidade; Adolescência.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL
EDUCAÇÃO EM SAÚDE E SUAS ESPECIFICIDADES NO CAMPO DA SAÚDE
MENTAL

Rozelaine de Fatima Santos de Oliveira, Raquel Alves da Silva

O trabalho da equipe assistencial dentro do ambiente hospitalar contempla diferentes competências profissionais objetivando a garantia de direitos dos usuários. A formação profissional incide em práticas de educação em saúde o que contribui para a formação/ extensão a partir de processos pedagógicos no que se refere a planejamento, gestão e acompanhamento dos cuidados em saúde. Além disso, atuar em diferentes níveis de atenção tem como objetivo promover ações a partir da compreensão de seus determinantes e condicionantes sociais em saúde. Neste íterim, a concepção de saúde prevê uma articulação interprofissional e intersetorial em relação ao cuidado em saúde mental. A partir das experiências desenvolvidas nos diferentes cenários de prática, o trabalho profissional possibilita construir um conhecimento que são indispensáveis para a formação profissional, neste caso, no campo da saúde mental com processos de trabalho a partir da trocas em equipe interprofissional, intersetorial, rede de apoio primário e secundário dos sujeitos objeto de intervenção e promoção de saúde. A construção de espaços de atendimentos coletivos entre as áreas medicina, serviço social, enfermagem, psicologia, entre outros, fez com que os núcleos profissionais se aproximassem e trocassem idéias e concepções em relação aos cuidados dos usuários e possibilidades de intervenções no campo da saúde mental. A partir de práticas como oficinas de educação permanente com os profissionais, residentes e acadêmicos, sendo fundamentais para a formação em saúde mental, pois dialogam com os preceitos da reforma psiquiátrica/sanitária bem como os fundamentos legais para o cuidado em saúde mental. Os processos mencionados proporcionaram uma reflexão em relação à transição do cuidado, criando possibilidades de articulação da assistência em saúde mental com a equipe assistencial e com a rede intersetorial. Neste sentido, tem a pretensão de promover uma reflexão acerca dos processos de trabalho executados na assistência, bem como a sensibilização em relação aos temas da saúde mental como a aplicação do projeto terapêutico singular na prática de promoção à saúde e inclusão social do usuário no seu território e fortalecimento do contexto familiar.

Palavras-chave: Proteção, Cuidado e Promoção.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**A ATENÇÃO E O CUIDADO PARA COM OS ESTUDANTES DO CEPROCamp:
OSERVIÇO DE APOIO ESCOLAR – SAE COMO SUPORTE EM SAÚDE MENTAL**

Sandra Mara Fulco, Andréa Jaconi, Ana Regina Pinheiro, Antonio Donizeti Leal

Garantir o direito à educação, numa escola inclusiva, implica em criar mecanismos que possam contribuir para a igualdade de condições no acesso e permanência dos alunos e para a qualidade do ensino, possibilitando aos educadores intervirem em situações de evasão e abandono. O objetivo desta comunicação é apresentar o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Serviço de Apoio Escolar –SAE do Ceprocamp, assim como, relatar as ações e resultados observados nesses quase dois anos de implantação do serviço. O Ceprocamp é uma escola de educação profissional de Campinas-SP, cujo público – jovens e adultos - procura, nos cursos da instituição, uma maneira de se qualificarem para o mundo do trabalho. Criado em junho de 2022, o SAE resultou das percepções, olhares e escutas cotidianas na interação com os diferentes atores escolares; do conhecimento da realidade dos alunos; das preocupações e/ou queixas dos professores sobre dificuldades de aprendizagem e de convivência no espaço escolar. Este serviço busca, através de uma escuta atenta e acolhedora, a garantia de permanência dos alunos que, em função de se encontrarem em situação de fragilidade biopsicosocial apresentam dificuldades/prejuízos no percurso escolar. O SAE é coordenado por uma Pedagoga vinculada ao núcleo pedagógico da Instituição e conta com o apoio de cinco estagiários da área de Psicologia. Ao longo do ano de 2023, aproximadamente 250 alunos foram acompanhados pelo SAE. Entre as demandas trazidas, as questões psicoemocionais e de transtornos mentais prevaleceram, o que justifica ainda mais a necessidade de atenção e cuidado voltados à saúde mental dos alunos. Dentre os resultados alcançados, pode-se citar: redução de impactos negativos de questões relativas à saúde mental no processo de aprendizagem; relatos positivos de alunos e professores sobre os acolhimentos e no enfrentamento da evasão escolar; ampliação do acesso pela equipe aos equipamentos externos de suporte, fortalecendo o trabalho intersetorial. Por fim, este trabalho possibilitou sistematizar níveis de complexidade para as demandas apresentadas, sendo que os casos de nível avançado, que extrapolam os limites da instituição, requerem acompanhamento intersetorial. Tais dados indicam que o SAE vem contribuindo para com a prevenção e promoção da saúde mental dos estudantes no processo escolar, assim como o acompanhamento/acolhimento deles durante esse período de estudos.

Palavras-chave: Apoio Escolar, Acolhimento, Saúde Mental.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL
EMBELEZE-SE: DIÁLOGOS SOBRE DESIGUALDADES, GÊNERO E
SEXUALIDADE

Valéria Araujo, Giovanna Sandrini, Marcella de Oliveira

O presente projeto apresenta o grupo terapêutico realizado no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III Joaquim Avamilano, tendo como proposta o diálogo entre mulheres, espaço de fala e compartilhamento de experiências que favoreçam o entendimento sobre elas mesmas, como um lugar com proteção, escuta, acolhimento e trocas narrativas relacionadas à função social da mulher e à identificação das desigualdades de gênero, no sentido de constatarem as imposições morais implicadas nas relações sexuais, nas expectativas associadas à beleza e nos relacionamentos. Justifica-se pelas consequências das experiências vividas, sob uma normativa social machista, ou seja, uma lógica equivocada que compreende os homens superiores às mulheres e, por isso mais valorizados e com poder de decisão, inclusive em relação ao corpo objetificado dessas mulheres, resultaram no aprofundamento das discussões sobre as subjetividades constituídas nesse contexto social, considerando os prejuízos gerados psicologicamente, emocionalmente e inter-relacionalmente. Sendo o objetivo propiciar autocuidado, acolhimento, fortalecimento do protagonismo da mulher e autonomia nas tomadas de decisões e em suas atuações na vida, bem como, a criação de convivências para acolher e produzir cuidado nas discussões instauradas. Como metodologia de grupo, há utilização dos elementos de salão de beleza e relaxamento, como espelho, insumos para cuidados com unhas e cabelo, maquiagem e maca para reflexologia e massoterapia, sendo um espaço preservado dos preconceitos existentes em salões de beleza do território, devido a efeitos colaterais dos medicamentos e estigmatização por serem pessoas acompanhadas no CAPS. Dentre os resultados, destaca-se que houve a possibilidade da análise da autonomia do protagonismo das mulheres, tanto em relação ao deslocamento e ocupação territorial, como nas relações afetivas, estabelecendo limites e reconhecendo violências. O grupo acontece há cerca de dezoito meses, com metodologia de referenciais feministas e as discussões se intensificaram ao longo do tempo, elaborando estratégias para estabelecimento delimites e autonomia na relação com outras pessoas.

Palavras-chave: Mulheres, Grupo terapêutico, Reabilitação Psicossocial.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

**INSÔNIA OCASIONAL E INTERVENÇÃO COM BASE NA TERAPIA COGNITIVO-
COMPORTAMENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA**

Anne Emanuelle Cipriano da Silva

A insônia é um transtorno de alta prevalência na atualidade que envolve dificuldade em adormecer, em permanecer dormindo e/ou não acordar cedo. Pode acarretar diversos prejuízos à saúde e à dinâmica de vida gerando intenso sofrimento. Este trabalho tem por objetivo compartilhar a experiência de um protocolo utilizado em um atendimento clínico de insônia ocasional com base na Terapia cognitivo-comportamental. A família buscou o serviço para uma jovem de 18 anos, por estar sem dormir a 04 dias, devido à realização de uma prova importante. Na ocasião apresentava sintomas clínicos de ansiedade, estado de preocupação e fadiga. O protocolo foi planejado e dividido em cinco momentos. O primeiro consistiu em uma escuta com a mãe para contextualização da situação e da rotina de sono e comportamentos de segurança. O segundo, já com a cliente, contou com uma breve entrevista semiestruturada (padrão de sono, rotina que antecede identificação de comportamentos de segurança e queixa atual), seguido de psicoeducação sobre sono e o processo circadiano, higiene do sono a ser aplicada, respiração diafragmática e como plano de ação o diário do sono para as semanas seguintes. No terceiro e quarto momentos, psicoeducação retomada com foco nos registros do diário do sono e da higiene do sono. O medo de não conseguir dormir era o eixo central da preocupação e se apresentava por meio de pensamentos distorcidos. Foi utilizada a lista de distorção cognitiva (DC) proposta por Aaron Beck e após a identificação de padrões foi utilizada uma metáfora (A visita indesejada) para auxiliar na representação mental de como lidar com certos padrões de pensamentos. Foi ensinado o exercício 5,4,3,2,1 para desenvolver atenção plena e como plano de ação a questionalização da DC e o treino de aceitação a incertezas. No quinto momento já havia diminuição significativa de comportamentos de segurança e retomada do padrão de sono, ainda assim foi reforçada a psicoeducação e discutidos os valores pessoais para instilar esperança e uma breve revisão do protocolo; foi solicitado um *feedback* do processo. Vale ressaltar que cliente estava em processo psicoterápico já estabelecido com outra profissional e assim permaneceu. O protocolo não pode ser generalizado, contudo, com tal experiência, considera-se que a intervenção psicoterapêutica ancorada na terapia cognitivo-comportamental mostrou-se favorável no manejo de insônia ocasional neste caso.

Palavras-chave: Terapia cognitivo-comportamental, Psicoeducação, Insônia.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**AMBIÊNCIA/CONVIVÊNCIA COMO COMPLEMENTARIDADE: INSTALAÇÃO
NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) III JOAQUIM AVAMILANO
EM SANTO ANDRÉ/SP**

Marcella de Oliveira, Patrícia Romano, Marcos Vinícius Cordeiro da Silva, Giovanna Sandrini

Segundo a Política Nacional de Humanização (PNH), 2013, e as diretrizes da portaria nº 3.088/2011, da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) está presente a valorização da ambiência, com organização de espaços confortáveis e acolhedores de trabalho, sendo base para a intencionalidade na composição da ambiência/convivência, instalada no CAPS III Joaquim Avamilano no Município de Santo André na região do ABCDMRR no Estado de São Paulo. Sob a ideia de transversalidade e indissociabilidade da atenção e gestão, de projetos cogeados de ambiência como um dispositivo, para contribuir na mudança das relações de trabalho, a referida proposta é norteada por três pontos principais, sendo o espaço que visa: a confortabilidade, uma ferramenta facilitadora do processo de trabalho e cuidado e os encontros entre os corpos com acolhimento. Assim, construir o ambiente que interage com as pessoas, a cor, a luz, as texturas, os sons, os cheiros e a inclusão de linguagens artísticas são importantes para o aumento da capacidade do cuidado e da intervenção sobre esses processos e a construção de novas situações, relações de trabalho e convivência, deslocando a hierarquias instauradas entre a equipe técnica de saúde e os usuários do serviço, como utilizando cadeiras em formato circular nas salas de atendimento. O objetivo principal é protagonizar e acolher os corpos em trânsito na unidade, entendendo corpo como sinônimo de pessoa, em um conceito, fundamentado na Teoria Corpomídia, que considera singularidades, complexidades e características das pessoas. Os objetivos específicos são o reconhecimento dos desejos dos usuários do serviço, a facilitação da resolutividade dos conflitos, a mobilização do papel ativo da pessoa em cuidado, a criação de propostas diferentes para a convivência entre técnico e usuário para viabilizar proximidade e favorecer o protagonismo no território. Justifica-se com a qualificação do cuidado, priorizando a preservação dos direitos humanos, com a proposta de convivência sistematizada, contribui com a instrumentalização para o conviver com as diferenças, que é uma forma de preservação da vida, considerando a Teoria da Evolução. Como resultado, pode ser destacada a quantificação das ações de reabilitação psicossocial registrada na planilha de Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde (RAAS) totalizando um salto de em média, 5000, para 9000 ações no mês de implementação, novembro de 2023, cujo tema discutiu as relações étnico-raciais e a luta antirracista.

Palavras-chave: Ambiência/convivência, reabilitação psicossocial, corpo.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**MORAR, ACESSAR, VIVER E CONVIVER: EXPERIÊNCIA EM UMA UNIDADE DE
ACOLHIMENTO NA CIDADE DE SÃO PAULO**

Bárbara M. F. Cruz, Thayná de Jesus Ribeiro, Maria Luiza A. de Novais

O objetivo desta apresentação é relatar uma experiência vivenciada em uma Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) em São Paulo. As UAAs são equipamentos de saúde, vinculados a um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), caracterizando-se enquanto espaço de moradia transitória para pessoas que estão em cuidado devido ao uso prejudicial de substâncias psicoativas (SPAs). A indicação para ocupação das vagas é construída em um Projeto Terapêutico Singular, conjuntamente com o usuário do serviço, familiares, CAPS AD e UAA. O serviço tem como proposta aproximar-se do cuidado cotidiano dos indivíduos, tendo o morar e habitar como um dos eixos da Reabilitação Psicossocial, auxiliando-os na organização de suas vidas a partir do cuidado com a casa, a saúde e higiene, ampliação do repertório relacional e de convivência, ampliação do repertório de circulação, construção de propostas para acesso à renda, moradia e educação, aproximação familiar, entre outros. Para organização as atividades da casa são realizadas assembleias semanais. O relato pretende compartilhar a efetivação de um desejo trazido em assembleia pelos moradores, o de ir à praia. A partir desse desejo elaborou-se estratégias para desenvolver a proposta, como formas de garantir renda para pagar passagens e alimentação, e articulação de rede com um serviço do município de Santos, que orientou e deu suporte para essa realização. Foram encontrados diversos desafios no processo, como prazos para solicitar autorização para viagem junto a gestão, articular transporte, pensar estratégias de geração de renda e inseguranças por parte dos trabalhadores, considerando os possíveis riscos envolvidos na viagem. No entanto, os resultados para moradores, trabalhadores e serviços envolvidos tiveram devolutivas positivas, exemplificado por algumas falas de moradores como, “Me diverti tanto e nem precisei beber”. A equipe que inicialmente estava insegura, também conseguiu ter seus momentos de troca e descontração, e os profissionais do serviço de Santos relataram a importância dessa articulação que reforçou na equipe local as pautas antimanicômias e de cuidado territorial. Dessa forma, percebeu-se a potência das articulações de redes e da sustentação da legitimidade da assembleia enquanto espaço de construção coletiva, garantindo o protagonismo dos usuários, o fortalecimento da equipe e a sustentação de práticas antimanicômias na atenção à saúde mental de pessoas que fazem uso prejudicial de SPAs.

Palavras-chave: Unidade de Acolhimento Adulto; Articulação de Rede; Controle Social.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM GRUPO: Um estudo sobre reabilitação psicossocial e reinserção social no tratamento especializado de usuários de álcool e outras drogas

Taís Elene Junqueira Neme, Isabel Cristina Carniel

O Acompanhamento Terapêutico surge como um dispositivo necessário para a Reforma Psiquiátrica no Brasil e em outros países. Geralmente, esta modalidade clínica é realizada de modo individualizado, no entanto, o Acompanhamento Terapêutico em Grupo (ATG) ainda não é praticado de forma sistematizada em larga escala. O objetivo desse estudo consistiu em analisar o Acompanhamento Terapêutico em Grupo (ATG) em usuários de álcool e outras drogas que passaram pelo grupo, em um Centro de Atenção Psicossocial álcool e drogas (CAPS ad). Foi formado um grupo, composto por 8 usuários, com os mesmos objetivos: a reinserção social, o retorno ao estudo e ao trabalho. Neste sentido, foram realizados 10 encontros pela cidade, como idas ao shopping, à biblioteca, à escola, ao Sesc, Senac e centros de cursos profissionalizantes, com periodicidade semanal, ao longo de quatro meses. O grupo teve a participação da pesquisadora responsável, uma funcionária do CAPS ad e uma estagiária de psicologia. Em seguida, foi realizada uma atividade de encerramento, seguindo o modelo de Grupo Operativo com a tarefa dos usuários expressarem os sentimentos e sentidos que surgiram ao participarem do ATG. Nesta etapa da pesquisa, os usuários relataram os diferentes benefícios recebidos ao longo dos atendimentos. Participaram desse último encontro 3 usuários, que permaneceram até o final do grupo, sendo que dois deles iniciaram cursos profissionalizantes, um de Barbearia e o outro de Educação Financeira para Empreendedores. Apesar de nem todos ficarem até o último encontro, todos os usuários passaram, pelo menos, por dois grupos e relataram que sentiram diferenças positivas em suas vidas por passarem pelos grupos. Os dados coletados foram submetidos à análise de conteúdo temática, com o intuito de compreender qualitativamente os sentidos atribuídos pelos usuários ao ATG. Algumas categorias temáticas podem ser destacadas dos resultados: Descoberta da Cidade; Retomada dos Estudos e Perspectivas Futuras; Superação da Adicção; Ressocialização e Inclusão Social. A emergência destes temas confirma a importância tanto do trabalho em grupo, quanto do acompanhamento terapêutico e, ao acontecerem juntos, podem se constituírem uma ferramenta de trabalho interessante no campo da drogadição.

Palavras-chave: Grupos; Saúde Mental; Dependência Química.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL: BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

AROMATERAPIA

Ana Salomé Pires, Miguel Pires, Salomé Mouta, Mariana Fonseca, Diana Cruz e Sousa

Introdução: A aromaterapia é uma terapia alternativa baseada na utilização de óleos essenciais, compostos voláteis extraídos de plantas, para promover o bem-estar físico, mental e emocional. Este método tem sido estudado há longa data e poderá ter benefícios na gestão da dor, náusea, bem-estar global, ansiedade, depressão, stress, insónia em diversas áreas da saúde como na oncologia, cuidados paliativos, cuidados pré-operatórios. O tipo de óleo essencial mais estudado é a lavanda, utilizado como óleo essencial único ou em combinação, é fundamental a utilização de óleos essenciais de qualidade que não contenham produtos prejudiciais à saúde. **Metodologia:** Revisão não sistemática da literatura com pesquisa na PubMed utilizando as seguintes palavras chave: aromaterapia, óleos essenciais, os resultados foram selecionados tendo em conta o grau de relevância. **Resultados:** Estudos sugerem que a aromaterapia não deve substituir tratamento farmacológico ou psicoterapêutico quando estes estão indicados, mas poderá ter benefício como terapia complementar no alívio de sintomas como ansiedade e depressão. No entanto, os estudos existentes são escassos, de dimensão reduzida, o rigor científico no que toca a avaliação de eficácia é questionável e a metodologia de investigação utilizada varia substancialmente entre os estudos. Numa revisão sistemática cinco em seis estudos reportaram resultados positivos estatisticamente significativos. Contudo alguns estudos demonstraram que a melhoria da ansiedade não foi sustentada ao longo do tempo, mas sim transitória o que poderá indicar que a aromaterapia poderá ser útil no alívio de ansiedade com uma causa específica e temporária. **Conclusão:** A aromaterapia é ainda um campo em investigação e evolução, de acordo com os estudos existentes pode ter benefícios na saúde como terapia complementar com melhoria da ansiedade, humor e relaxamento. Atualmente não existe indicação para a introdução ou uso de aromaterapia nos cuidados de saúde. São necessários mais estudos com homogeneização e otimização de metodologias de estudo e que comprovem a eficácia da aromaterapia bem como a sua duração. **Palavras-chave:** aromaterapia, óleos essenciais.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL: BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA NA DOENÇA MENTAL: COMO ABORDAR?

Inês Marques, Luís Carrasqueira, Ana Fonseca

INTRODUÇÃO: A saúde sexual e reprodutiva no contexto da doença mental é complexa, englobando fatores médicos, sociais e ambientais. Por um lado, indivíduos que padecem de uma doença mental, e sobretudo no caso da doença mental grave, tendem a ter mais comportamentos sexuais de risco, menor capacidade de planeamento e pouca adesão a métodos contraceptivos, o que os torna mais vulneráveis a infeções sexualmente transmissíveis e a uma gravidez não planeada. Por outro lado, o uso de determinados fármacos psicotrópicos pode influenciar a função sexual e trazer implicações importantes perante uma possível gravidez devido ao risco de malformações fetais. Os profissionais envolvidos nos cuidados a estes indivíduos encontram-se assim numa posição privilegiada para educar acerca dos efeitos reprodutivos da medicação psicotrópica e encorajar o uso de contraceção eficaz. **OBJETIVOS:** Expor os efeitos de determinados fármacos psicotrópicos a nível da função sexual e reprodutiva e a gestão destes perante uma gravidez, e discutir as diferentes opções contraceptivas e respetivas eficácias, assim como a sua aplicabilidade individual. **MÉTODOS:** Foi realizada uma breve revisão narrativa da literatura através de bases de dados online, nomeadamente PubMed e Google Scholar. Foram utilizados termos de pesquisa isoladamente ou em combinação, incluindo: “doença mental”, “saúde reprodutiva”, “saúde sexual”, e “contraceção”. **RESULTADOS/DISCUSSÃO:** A utilização de determinados fármacos, sobretudo aqueles com risco de malformações fetais, tais como o ácido valproico, deve ser sempre discutida em conjunto com os doentes ao longo de todo o acompanhamento terapêutico, nomeadamente aquele sem idade fértil e/ou que desejem engravidar. Nesse sentido, a exposição das diferentes opções contraceptivas permite escolher aquela que se adequa mais a cada indivíduo, sendo mais eficazes e seguros os métodos contraceptivos reversíveis de longa duração (ex.: implante intrauterino, implante subcutâneo). Deve também ser avaliada de forma rotineira (e orientada em conformidade) a presença de disfunção sexual, especialmente nos doentes sob terapêutica com antidepressivos (ex.: inibidores seletivos da recaptação de serotonina) ou antipsicóticos, dado o risco de má adesão terapêutica frequentemente associado. **CONCLUSÃO:** Abordar proativamente a contraceção e a gravidez das pessoas com doença mental melhora a sua funcionalidade e permite otimizar a sua saúde sexual e reprodutiva.
Palavras-chave: doença mental, saúde reprodutiva, contraceção.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

**MORTES POR SUICÍDIO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM COMPARATIVA
ENTRE 2019 E 2023**

Fernando Luiz Maia Gomes, Alinne Beserra de Lucena, Wallace Smaly Carvalho Barros, Valderley Alves de Freitas, Julian de Assis Almeida

Introdução: O aumento alarmante nos casos de suicídio é uma preocupação para a saúde mental global, evidenciando a necessidade urgente de compreender fatores associados a esse fenômeno. **Objetivo:** Comparar dados sobre suicídios disponíveis no Sistema de Informação sobre Mortalidade" (SIM), no período pré (2019) e pós COVID (2023). **Metodologia:** Os dados foram obtidos por meio do SIM, publicada pelo Ministério da Saúde, de livre acesso, criada pelo DATASUS e disponibilizada pelo Governo Federal. Foram selecionados dados específicos do ano de 2019 e 2023 relacionados aos casos de suicídio e feita análise estatística e testes de comparação para examinar a distribuição e frequência dos eventos, proporcionando insights relacionados às suas características. **Resultados:** Após a análise dos dados, foram revelados padrões significativos no panorama dos suicídios no Brasil. Em 2019, a taxa de suicídios foi de 9,1%, aumentando para 9,6% em 2023, representando um acréscimo de 0,5% no total de mortos entre estes anos. Observou-se também que 78% dos casos eram do gênero masculino, em ambos os anos. Quanto ao estado civil, mais de 50% dos casos ocorreram entre indivíduos solteiros em ambos os anos. Realizado o teste Qui-quadrado, o p-valor resultante foi abaixo de 0,001, indicando ausência de diferença significativa nos casos de suicídio entre homens e mulheres, independentemente do estado civil. Com relação à idade classificamos as idades em 4 grupos: 1 (1-25 anos), 2 (26-50 anos), 3 (51-75 anos) e 4 (mais de 75 anos), sendo observado que a maioria dos suicídios ocorreu no grupo de 26 a 50 anos em ambos os anos e sexo. Esses resultados apontam para a necessidade de estratégias de prevenção mais direcionadas, considerando não apenas as mudanças ao longo do tempo, mas também as disparidades entre gêneros e raças. A compreensão desses padrões é crucial para o desenvolvimento de políticas de saúde mental mais eficazes. **Considerações Finais:** Uma base sólida de dados auxilia no desenvolvimento de estratégias específicas de prevenção do suicídio, sendo imperativo uma abordagem abrangente para além de aspectos estatísticos, mas também analisando fatores contextuais e sociais que podem orientar intervenções mais eficazes e impactar positivamente na saúde mental da população.

Palavras-chave: Suicídio; Análise Estatística; Saúde Mental.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:

BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

A LÓGICA MANICOMIAL E SEUS VESTÍGIOS: OBSERVAÇÕES DE UMA DISCENTE A PARTIR DE UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM UM CAPS

Ellen Sara Negreiros, Vivian Rafaella Prestes, Lucas Aparecido Pereira

Este trabalho se propõe a apresentar uma análise reflexiva resultante de uma experiência de Estágio em Saúde Mental em um CAPS III, realizado em 2022. Objetiva-se compartilhar como essa experiência integrou na prática o que outrora já se havia estudado a respeito do movimento da luta antimanicomial. No CAPS, alguns alunos do 8º semestre do curso de Psicologia participaram de um grupo de escuta com aproximadamente 10 usuários, a maioria da Residência Terapêutica. O principal objetivo das ações foi proporcionar um espaço-momento de acolhimento e escuta terapêutica, promovendo trocas afetivas, entendendo a fala como uma ferramenta de potência quando encontra reconhecimento e legitimação por meio da escuta, facilitando o processo de apropriação de si. Nas atividades, percebeu-se um movimento diferente entre os usuários que haviam sofrido com a hospitalização compulsória e os que estavam inseridos em suas famílias e, portanto, tinham participação mais ativa nos espaços de convívio social. Foi observado entre os usuários da Residência certa dificuldade em aceitar o convite à fala. Por exemplo, quando questionados sobre o que gostavam ou não, como se sentiam sobre determinados assuntos e situações, os usuários que moravam com suas famílias conseguiam construir suas narrativas, enquanto os da Residência não falavam ou repetiam o que outra pessoa havia dito, identificando-se uma notável dificuldade em se expressar. Outro exemplo é que os residentes emitiram respostas como “não sei”, “não lembro”, ou solicitaram que outra pessoa respondesse à pergunta a eles endereçada. A história da luta antimanicomial e da Reforma Psiquiátrica nos revela a violência do silenciamento e apagamento subjetivo de pessoas submetidas a um longo período de internação. Habitados a essa realidade, mesmo desinstitucionalizados, observamos nesses usuários os resquícios dessa lógica à eles imputada. À essa lógica não interessa um corpo dotado de opinião própria, vontades ou protagonismo. A experiência de participar de um grupo de escuta no CAPS escancarou a existência de fragmentos da lógica manicomial na construção da subjetividade dos sujeitos que à ela foram submetidos. Apostar na escuta é uma forma de dar continuidade na luta contra as práticas de apagamento. Atividades assim são potentes, na medida em que se reconhece o sujeito como autor de sua própria identidade, resgatando seu poder de produção subjetiva. Palavras-chave: desinstitucionalização; saúde mental; psicologia.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**HOMOFOBIA CONTRA PESSOAS LGBTQIA+ E SEUS EFEITOS NA SAÚDE
MENTAL E NO DESEMPENHO OCUPACIONAL**

Elisa Pedigoni Mauro, Elke Tiegui Baldo, Camila Maria Severi Martins Monteverde

A comunidade LGBTQIAP+ é um dos conjuntos populacionais mais suscetíveis a problemas de saúde mental, devido à sua exposição a estigmas, exclusão e violência social¹. Um estudo² demonstrou prevalência de depressão nesse grupo em relação à população analisada pela *Pesquisa Nacional de Saúde*³, além de indicar que a população LGBTQ+ acessa menos os serviços de saúde, devido à dificuldades no cuidado e abordagens inadequadas dos profissionais de saúde. Esse estudo investigou o impacto da homofobia na saúde mental dessa população e desempenho ocupacional. Para a coleta de dados utilizou-se os instrumentos: SQR-20, aspectos sociodemográficos e questionário elaborado pelas autoras, para investigar sobre homofobia e desempenho ocupacional. Obteve-se 454 respostas. A análise dos dados, segundo os critérios da SQR-20, aponta que 66.35% dos sujeitos apresentam indícios de sofrimento mental. Sofreram homofobia 89,6% e destes 60% referem impacto em atividades cotidianas e no desempenho ocupacional por traumas ou medo de violência. Os dados demonstram que as agressões mais frequentes são verbais e morais e 79% dos sujeitos referiram violências por familiares. Ademais, 90% não se sentem acolhidos pela sociedade. Os participantes criticaram a insuficiência das políticas públicas e a falta de letramento dos agentes para lidar com suas demandas. A literatura¹ confirma os dados encontrados no estudo, onde os 52,2% que identificaram a família como causa de tristeza, sofrem de depressão. Os sujeitos referem exclusão, violência, alteração de rotina, deixam de realizar atividades importantes, impacto nas relações sociais. Tais fatores se mostram como possíveis causadores de sofrimento e estresse⁴. Logo, os estudos corroboram com o presente trabalho que essa população necessita de atenção e cuidados que considerem a diversidade e a especificidade desse contexto para o cuidado em saúde mental. As análises são iniciais, no entanto, ressalta-se a importância de profissionais de saúde mental que compreendam e atuem para diminuir as injustiças sociais e fatores de risco dessa população vulnerável.

Palavras-chave: Homofobia, Saúde-Mental, Desempenho Ocupacional.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

INTERFACES DA PSICOLOGIA NA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Paula Cristina de Brito da Silva, Dayanni de Brito da Silva

O surgimento de um novo olhar para saúde mental e qualidade de vida dos colaboradores de uma organização está fundamentado em estatísticas globais referentes ao aumento do número de pessoas que possuem ou já obtiveram algum diagnóstico de transtorno mental. Assim como, publicado em 2022, no relatório da OMS (Organização mundial da saúde), constatando que um bilhão de pessoas, sendo 15% dos adultos em idade ativa, sofreram com transtornos mentais em 2019, apontando o suicídio como o responsável por mais de 1 a cada 100 mortes ocorridas neste ano, com 58% dos suicídios ocorridos antes dos 50 anos. Neste sentido, a referida exposição pretende abordar a importância do psicólogo dentro das organizações, visando identificar na literatura os benefícios que a prática psicológica, para além do campo tradicional, o RH, pode proporcionar ao empregado e ao empregador. Após uma Revisão bibliográfica, qualitativa, através da verificação dos dados, de artigos publicados nas plataformas LILACS, BVS, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e MEDLINE, publicados no período de 2018 a 2024, com assuntos relacionados a temática, no tocante aos resultados, destaca-se que é necessário considerar as complexidades, particularidades, riscos ocupacionais e psicossociais no qual os colaboradores estejam inseridos. Diante do exposto, conclui-se a importância de repensar as práticas do psicólogo no âmbito empresarial, promovendo-as com base nos pressupostos multidisciplinares, no qual se sugere a participação junto da equipe de HSEQ (Meio Ambiente, Saúde ocupacional e Segurança), além da equipe de recursos humanos.

Palavras-chave: Psicologia; Saúde mental; Saúde do Trabalhador.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

**SAÚDE MENTAL MATERNA: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE
UM AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL**

Bruna Sayumi Ueno Rocha, Aline Malheiros Pereira, Cláudia Denise Garcia, Regina Célia Bueno Rezende Machado

Introdução: O cuidado de saúde personalizado, abrangendo a saúde física e mental, contribui para o bem-estar da gestante e puérpera e tem um impacto direto no desenvolvimento saudável do bebê. Nesse contexto, a Secretaria de Saúde de um município de grande porte no Norte do Paraná idealizou e criou um serviço especializado em saúde mental para gestantes e puérperas com transtornos mentais e/ou vulnerabilidades, em articulação com a equipe de atenção primária.

Objetivo: Descrever o plano de ações de uma equipe especializada em saúde mental, atuando no ambulatório e em conjunto com a atenção primária, para o cuidado dessas mulheres. **Método:** O ambulatório conta com uma equipe multidisciplinar, incluindo enfermeiros em formação para se tornarem especialistas em saúde mental, um psiquiatra e uma enfermeira especialista atuando como gestora. A implantação ocorreu em etapas: 1. Formação da equipe; 2. Definição da proposta de atuação, em articulação com a Atenção Primária; 3. Reuniões de integração entre as equipes; 4. Definição e implantação do plano de ação, que usa a psicoeducação como base para consultas ambulatoriais, discussões clínicas, visitas domiciliares e oficinas terapêuticas. As ações com a atenção primária visam instrumentalização e o suporte. 5. Propomos indicadores para avaliar o serviço em desenvolvimento e a eficácia na assistência materna e puerperal.

Resultados Esperados: Acreditamos que essa abordagem integrada e humanizada possa promover a saúde mental de gestantes e puérperas, impactando positivamente a vida delas e de suas famílias. A promoção do autocuidado e o fortalecimento da autonomia para decisões informadas sobre a saúde são aspectos fundamentais. A adesão ao tratamento será incentivada por meio de uma abordagem centrada na paciente. A equipe trabalhará para minimizar barreiras à adesão, como dificuldades identificadas e a falta de apoio familiar. **Considerações Finais:** O ambulatório visa promover o empoderamento, autocuidado e conhecimento das gestantes e puérperas, garantindo a segurança do bebê. A implementação representa um avanço na promoção da saúde mental materna, com uma abordagem centrada na paciente e integrada aos profissionais da atenção primária.

Palavras-chave: Saúde Mental. Saúde Materna. Atenção Primária à Saúde.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Carla Kalline Alves Cartaxo Freitas, Ana Carolina de Jesus Santiago, Lype Aragão Pinto Martins, Thayná Santos Macedo, Thaianne Santana Santos

Ao ingressar no ensino superior, os estudantes enfrentam mudanças substanciais em seu meio. A enfermagem, através do Processo de Enfermagem, organiza e sistematiza suas ações, podendo fortalecer processos protetores aos universitários. O objetivo deste estudo foi levantar os principais diagnósticos de enfermagem com base na avaliação clínica e energética dos estudantes universitários. Estudo exploratório, abordagem quantitativa e recorte transversal desenvolvido com 40 universitários atendidos em um ambulatório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) da UFS. A coleta ocorreu entre agosto de 2022 e junho de 2023, através de entrevistas estruturadas como formato de consulta com questões acerca da caracterização clínica e sociodemográfica. A tabulação dos dados foi realizada no software estatístico IBM® SPSS® Statistics. Considerou-se valores de frequência e análise descritiva dos dados, associando com dados referentes ao sistema de classificação diagnóstica de enfermagem NANDA, disponibilizados na bibliografia em questão como características definidoras. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da UFS, sob parecer 4.179.929. Houve predominância do sexo feminino (70%), faixa etária de 20 a 24 anos (80%), solteiros (97,5%). A maioria estava matriculada em enfermagem (52,5%), cursando o terceiro ciclo (40%). Quanto às queixas levantadas, 47,5% referiram ansiedade, seguida de cefaleia 22,5% e estresse em 17,5%. A dor também foi um sintoma referido pelos participantes, presente no sistema musculoesquelético, digestivo, neurológico e reprodutor. Ainda, a energia e descanso também estiveram comprometidos. Diante disso, os diagnósticos traçados a partir da anamnese e exame físico estiveram ligados aos domínios de enfrentamento/tolerância ao estresse; atividade/repouso; conforto; promoção de saúde; nutrição; segurança/proteção. Conclui-se que o processo de enfermagem aplicado à realidade de estudantes universitários apresenta potencialidades únicas, visto que considera a dimensão biopsicossocial de cada indivíduo, ao passo em que trabalha dentro da vivência coletiva. Para contemplar essas demandas o enfermeiro poderá traçar intervenções em torno de grupos de apoio, melhora da autocompetência, fortalecimento da autoestima, melhora do enfrentamento, biblioterapia, acupressão e aromaterapia.

Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem; Saúde Mental; Estudantes.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

**O IMPACTO DOS IDEAIS ESTÉTICOS VEICULADOS PELAS REDES SOCIAIS
VIRTUAIS NA SAÚDE MENTAL NAS MULHERES**

Jacqueline Simone De Almeida Machado, Camila Corrêa Matias Pereira, Brenda Rodrigues Pinto,
Giovanna Samires Ferreira, Verônica Rayane Pereira Dutra

Introdução: A idealização do corpo feminino é uma construção social histórica, atrelada a estética e outros atributos desejáveis, exige da mulher o cumprimento de tais adjetivos. O padrão de beleza é inserido no cotidiano desde a infância, por meio das princesas, símbolo de beleza e bondade. Na *Internet*, o padrão estético é facilmente disseminado. As princesas dos contos de fadas dão lugar às *Influencers Digitais*, que expõem nas redes sociais virtuais o modelo a ser conquistado, atrelado à promessa de felicidade. **Objetivo:** Esse estudo objetiva discutir a promessa de felicidade que permeia imagens e discursos no *Instagram*, relacionando o ideal estético feminino presente nos contos de fadas aos *posts* em redes sociais virtuais e identificar o impacto do ideal estético na saúde mental da mulher. **Método:** Realizado estudo qualitativo documental no *Instagram* em três categorias: perfis de *Influencers digitais*, perfis de entretenimento brasileiros com maior número de seguidores e a ferramenta *hashtag* incluídos por sua relevância para o estudo. Para avaliar os dados utilizou-se a análise de discurso mediado por computador avaliando os cinco níveis da linguagem do cenário virtual e a análise de conteúdo a partir dos comentários e legendas de *posts* nos perfis selecionados. **Resultados:** A análise do discurso mediado por computador demonstra a similaridade entre os perfis de entretenimento e das *influencers* digitais no *layout* e interação com o público e uma correlação quanto ao conteúdo publicado. As *hashtags* são populares e dinâmicas, utilizadas por qualquer usuário, criam grupos de *post* por temas, favorecendo a interação na plataforma. A análise de conteúdo identifica, por meio de analogia com os contos de fada ilustrados nas categorias elencadas, a construção e reforço dos padrões de beleza, associando-o a felicidade, a percepção do sucesso atrelado à imagem e a idealização da vida cotidiana, inspirados em personagens do mundo virtual. As páginas de entretenimento, através da narrativa manipulam as interações dos seguidores. **Conclusão:** O ideal estético feminino apresenta-se como imperativo para que se concretize a promessa de felizes para sempre, difundido nas imagens e discursos no *Instagram*. Conclui-se que o poder midiático utiliza estratégias que reforçam os ideais estéticos, influenciam a subjetividade e a saúde mental da mulher.

Palavras-chave: Imagem Corporal, Redes Sociais Online, Saúde Mental.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**A EFETIVIDADE DA TÉCNICA DE NEUROFEEDBACK NO TRATAMENTO DE
PACIENTES COM DEPRESSÃO MAIOR: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA**

Felipe Rissato Galan

O transtorno depressivo maior é uma das maiores causas de invalidez no mundo. Referente aos tratamentos mais tradicionais, destaca-se que aproximadamente 30% dos pacientes não respondem a intervenções psicoterapêuticas ou medicamentosas. Nesse contexto, a técnica do neurofeedback tem sido considerada um potencial opção de tratamento. Esta pesquisa teve como objetivo levantar na literatura se a técnica de neurofeedback é eficiente para o transtorno depressivo maior. Trata-se de uma revisão sistemática. As bases de dados utilizadas foram PubMed e ScienceDirect. As palavras-chave utilizadas foram (neurofeedback) AND (depressive disorder). Cada base de dados foi consultada para artigos publicados no período de 2016 a 2021. Foi utilizado o software do StArt-LaPES para otimizar a sistematização, a organização e a clareza dos dados selecionados. Sendo assim, foram encontrados na PubMed 45 estudos e na Science Direct 406 estudos; porém, após a fase de seleção inicial e de extração, mantendo-se alinhado rigidamente aos critérios de inclusão e exclusão predefinidos, foram selecionadas apenas 9 pesquisas para compor a revisão sistemática. Com isso, a maioria das pesquisas ressaltaram melhorias nos sintomas depressivos após a aplicação da técnica de neurofeedback. Todavia, ao considerar as limitações dos nove estudos analisados, é prudente observar que o efeito clínico da técnica do neurofeedback pode ser influenciado por diversos fatores inespecíficos. Diante disso, não é possível afirmar que a redução dos sintomas depressivos nos pacientes apresentados nos estudos seja exclusivamente atribuível à técnica do neurofeedback. Além disso, é um procedimento dispendioso, não coberto por muitas seguradoras, demorado e com benefícios não duradouros. Em conclusão, é crucial ressaltar que os estudos apresentaram diversas limitações metodológicas, como amostras demasiadamente pequenas, falta de detalhamento sobre o ambiente de pesquisa e os detalhes sobre todo o procedimento de aplicação da técnica do neurofeedback, evidenciaram a baixa quantidade de sessões feitas, a regressão à média, a influência do efeito Hawthorne, a baixa descrição metodológica sobre a intervenção do pesquisador para com os participantes, como dentre outros pontos significativos. Além disso, os tratamentos tradicionais, quando comparados à técnica do neurofeedback, possuem um conjunto mais substancial de evidências que respaldam suas eficácias, como principalmente, a psicoterapia. Palavras-chave: Transtorno Depressivo Maior, Neurofeedback, Tratamento.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**“CUIDAR DE QUEM CUIDA”: AÇÕES DE CUIDADO COM PROFISSIONAIS
DOCENTES DE UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA**

Marcela Figueira Ferreira, Francisca Heleuza Tabosa de Menezes Oliveira, Francisca Jaqueline Cavalcante Meneses, Marcia Gabriela Rodrigues da Costa, Maria de Lourdes Batista de Sousa

O trabalho docente no modo de produção capitalista traz questões inerentes a profissão. É cada vez mais comum vermos professores se afastarem de suas atividades por questões de saúde mental. Além das questões de condições de trabalho e valorização da profissão, os professores passam por um processo de captura da sua subjetividade que o responsabiliza por diversos problemas advindos da sociedade capitalista e dos quais ele, que também está inserido nele, jamais conseguirá resolver. O presente trabalho busca evidenciar práticas de cuidado com a saúde socioemocional que atuam em uma escola da rede municipal de Fortaleza. Constatou-se através de um questionário colaborativo como a saúde emocional desses profissionais encontra-se fragilizada. Ao serem perguntados sobre como estão se sentindo com relação à saúde emocional nenhum dos pesquisados optou por: “muito bem”; 34,5% afirmou se sentir bem; 55,2% se sente razoável, mas com momentos de inquietação e 10,2% não têm se sentido bem. Na questão relacionada aos sintomas apresentados: 34,5% respondeu que está tendo crises de ansiedade; 24,1% têm se sentido triste; 17,2% apresentam insônia; 10,4% se sentem mais nervosos e apenas 13,8% dos entrevistados não apresentam nenhum dos sintomas anteriores. Os resultados, de forma geral, nos apontam a importância de refletirmos a implementação de ações que auxiliem na saúde emocional dos professores. Fortaleza tem se utilizado da Psicomotricidade Relacional numa abordagem que trabalha com atividades em grupo utilizando a comunicação corporal e o jogo espontâneo para impulsionar um processo de transformação pessoal que gera qualidade nas relações socioafetivas. Atualmente, atende cerca de 80 grupos formados por professores, coordenadores e diretores. O serviço de Psicologia Escolar foi ofertado na rede municipal no segundo semestre de 2020 visando contribuir com o processo ensino-aprendizagem. Atualmente são 12 psicólogos distribuídos nas seis regionais. Compreendendo a complexidade dessa situação, uma escola da rede municipal de Fortaleza utilizando a sugestão da SME através da Semana Lilás implementou, durante o ano letivo de 2023, ações de promoção à saúde mental e ao bem estar dos docentes da Unidade escolar, dentre estas, destacamos: momentos de cuidado com o corpo através de massagens corporais; rodas de conversa e escuta ativa; palestra com uma psicóloga sobre autoestima e bem-estar; promoção de uma alimentação mais saudável. Palavras-chave: adoecimento docente; psicomotricidade relacional; saúde mental.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL: BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

BOAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO LGBTQIA+
Rayssa Reck Brum, Daiane Santos do Carmo Kemerich, Caroline Rubin Rossato Pereira

Em decorrência do preconceito e discriminação, comuns a uma sociedade cisheteronormativa, indivíduos pertencentes a minorias sexuais e de gênero estão expostos a estressores específicos, os quais, por sua vez, podem levar a uma aumentada prevalência de problemáticas de saúde mental entre essa população. Pessoas LGBTQIA+ tendem a buscar mais serviços de saúde mental em comparação a pessoas cisgêneras e heterossexuais, embora sintam-se mais insatisfeitas com esses serviços, fenômeno que se deve, em grande parte, a experiências negativas com profissionais da saúde. De fato, verifica-se que, mesmo com o aumento de pesquisas e disseminação da temática nas últimas décadas, muitos profissionais da saúde mental sentem-se ainda inseguros ou inaptos para atuação com a essa população. Na área da psicologia, estudos recentes encontraram práticas que promovem patologização de identidades não heterossexuais, como o uso de intervenções visando a modificação das orientações sexuais, apesar da coibição da prática pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) por meio da Resolução CFP nº 01/1999. Nesse ínterim, esse estudo busca sumarizar boas práticas psicológicas no atendimento a pessoas LGBTQIA+. Para tanto, realizou-se uma revisão não sistemática da literatura. Destaca-se, como resultados, a necessidade de práticas afirmativas, compreendidas como o desempenho de cuidados respeitosos, conscientes e que apoiem identidades, orientações sexuais e experiências de vida pessoas LGBTQIA+. Orientações da American Psychological Association (APA) ressaltam a necessidade do olhar interseccional; o letramento de si e de outras pessoas a respeito da diversidade sexual e de gênero; a compreensão dos impactos do estresse de minorias. O CFP, por sua vez, destaca que práticas com essa população não devem se pautar necessariamente em assuntos como retificação do registro civil, hormonização e cirurgia de redesignação sexual. Uma prática afirmativa se estende desde a linguagem, o respeito ao uso do nome social, conhecimento sobre os direitos da população LGBTQIA+. Perguntar ao paciente seu gênero e trata-lo usando o pronome solicitado e incluir alternativas de gênero em formulários são atitudes importantes. É necessário compreender que cada profissional possui um conjunto de crenças a respeito da diversidade sexual e de gênero, o qual pode afetar a qualidade do cuidado fornecido, de modo que a contínua reflexão e capacitação se fazem necessários ao trabalhar com essa população.

Palavras-chave: Saúde mental, População LGBTQIA+, Atuação profissional.

**V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL**

**A IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL DE
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO**

Daiane Santos do Carmo Kemerich, Rayssa Reck Brum, Luana Molin Tadielo, Caroline Rubin Rossato Pereira

O divórcio pode ser considerado um processo difícil para as famílias, tendo em vista que envolve algum grau de sofrimento diante do rompimento do vínculo conjugal e do projeto de vida que foi pensado em conjunto. Nesse contexto, para além do desinvestimento na antiga relação conjugal, são necessárias reorganizações e adaptações à nova dinâmica familiar. Cabe ressaltar que o processo de reorganizar a vida e as relações pode ser permeado por divergências, conflitos, e, assim, resultar em um divórcio litigioso. Compreende-se que essa modalidade de divórcio pode implicar em um maior desgaste emocional, tendo em vista que tal processo pode perdurar por diversos anos nos tribunais e resultar em repercussões negativas para a saúde mental dos envolvidos. Além disso, entende-se que tal processo pode significar um desafio ainda maior para as famílias com filhos, uma vez que os conflitos e divergências entre o ex-casal podem dificultar que estes consigam preservar e exercer de forma conjunta a parentalidade no pós-divórcio. Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo discutir a importância da psicologia no cuidado em saúde mental de famílias em processo de divórcio litigioso. As discussões pautam-se em uma pesquisa qualitativa, com delineamento de estudo de casos múltiplos, da qual participaram quatro duplas parentais que passaram pelo processo de divórcio litigioso e da atuação das pesquisadoras em um programa de extensão intitulado, “Serviço de Psicologia junto a um núcleo de assistência judiciária: uma orientação familiar”, o qual atua de forma interdisciplinar e gratuita no atendimento de famílias com demandas de processos judiciais e extrajudiciais. A partir da realização da pesquisa e atuação no programa compreendeu-se que o processo de divórcio litigioso pode resultar em diversos sentimentos negativos nos membros da família, como, tristeza, angústia, medo, insatisfação, bem como, implicar em dificuldades nas relações familiares e até mesmo no afastamento entre pais e filhos. Desse modo, compreende-se que a Psicologia nesse contexto pode fornecer importante auxílio no cuidado de saúde mental por meio de acolhimentos, escutas e orientações, e possibilitar maior clareza sobre as questões emocionais envolvidas no processo de divórcio e um melhor entendimento sobre as conflitos familiares. A psicologia pode desempenhar, ainda, um importante papel ao fomentar o diálogo interparental em famílias que precisam investir na comunicação após o divórcio.

Palavras-chave: Saúde mental; Divórcio litigioso; Famílias.

V CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL: BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

CAPUZES DA SAÚDE MENTAL NO ADOLESCER

Patrícia Barbosa Do Nascimento

Trata-se de um “Relato de experiência”, com o objetivo de compartilhar a vivência da Assistente Social na unidade básica de saúde. Esse projeto foi pensado a partir da demanda no manejo do cuidado de adolescentes em sofrimento psíquico no acolhimento inicial na UBS. AOMS define a adolescência da faixa etária dos 10 e 19 anos. (BRASIL, 2010, p. 46) e afirma: “adolescentes e jovens, por serem consideradas pessoas saudáveis, não têm a necessária atenção à saúde, a não ser nas questões de saúde reprodutiva”. Faixa etária quase não acessada e quando chegam à UBS apresentam quadros agravados e por vezes crônicos, fortalecendo os fatores determinantes sociais de saúde, políticos e econômicos que interferem no processo saúde doença. Nossa metodologia partiu do princípio que: “Adolescentes e jovens constituem um grupo populacional que exige novos modos de produzir saúde”. (Brasil, 2018, p.12) Em 2021, em meio a Pandemia da COVID- 19 houve um aumento significativo de acolhimentos de adolescentes em sofrimento psíquico, ideação suicida e automutilação. Geralmente “eles “chegam aos atendimentos introspectivos, protegidos por seus capuzes e de cabeça baixa, não desejam conversar, sentem-se acuados e ficam irritadiços. Não havia sucesso nas abordagens tradicionais de acolhimento. ”A atenção integral à saúde dos adolescentes é um desafio, trata-se de um grupo social em fase de transformações psicobiológicas articuladas a um envolvimento social e ao redimensionamento da sua identidade e dos novos papéis sociais que vão assumindo” (AYRES; FRANÇA JÚNIOR, 1996). Ao iniciarmos as abordagens com formato de “roda de conversa” sobre “plataformas de streaming”, observamos que lhes despertava a atenção, pois estávamos falando sobre algo que eles gostavam. Os resultados mostraram que eles conseguiam “baixar seus capuzes” e expressar através do pertencimento ao tema trabalhado, aquilo que lhes causavam sofrimento. Abrindo espaço para possibilidades de intervenção no cuidado em saúde de forma integral. Campos afirma que: “O Método da Roda aposta na possibilidade de se instituir sistemas de co-gestão que produzam tanto compromisso e solidariedade com o interesse público, quanto capacidade reflexiva e autonomia dos agentes da produção”. (2000, p. 18). Nosso objetivo é trazer à tona a importância de práticas humanizadoras como as “Rodas de conversa” no manejo do sofrimento psíquico do adolescente na atenção básica de saúde.

Palavras-chave: Adolescente. Sofrimento-psíquico. Atenção Básica.